

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOO
INSENERITEADUSKOND
Virumaa kolledž

**KLIIMAEESMÄRKIDE TÄITMISEL SAAVUTATAV
TEMPERATUURIMÕJU JA KLIIMAKAHJU VÄLTIMISE
KULUANALÜÜS: EESTI JA EUROOPA LIIDU VÕRDLUS**

**Temperature impact of meeting climate targets and cost
analysis of avoided climate damage: a comparison of Estonia
and the European Union**

ROHELISED ENERGIATEHNOLOOGIAD ÕPPEKAVA LÕPUTÖÖ

Üliõpilane: Ivo Okas

Üliõpilaskood: 242641EARM

Juhendaja: Arvi Hamburg, PhD

AUTORIDEKLARATSIOON

Olen koostanud lõputöö iseseisvalt.

Lõputöö alusel ei ole varem kutse- või teaduskraadi või inseneridiplomit taotletud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud.

Tehisintellekti rakendusi kasutati töö koostamisel toetava abivahendina autori loodud teksti toimetamiseks, vormistuse ühtlustamiseks ja kontrollküsimuste sõnastamiseks; töö sisulised valikud, arvutused, tulemused ja järeldused määras autor.

Autor: Ivo Okas

Kuupäev: 22.05.2026

Allkiri: _____

LIHTLITSENTS LÕPUTÖÖ ÜLDSUSELE KÄTTESAADAVAKS TEGEMISEKS JA REPRODUTSEERIMISEKS

Mina, Ivo Okas (sünnikuupäev: 26.09.1980)

1. Annan Tallinna Tehnikaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose „Kliimaeesmärkide täitmisel saavutatav temperatuurimõju ja kliimakahju vältimise kuluanalüüs: Eesti ja Euroopa Liidu võrdlus“, mille juhendaja on Arvi Hamburg, PhD,

1.1 reprodutseerimiseks lõputöö säilitamise ja elektroonilise avaldamise eesmärgil, sealhulgas Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogusse lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;

1.2 üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tallinna Tehnikaülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu digikogu kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.

2. Olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.

3. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta kolmandate isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid õigusi.

SISUKORD

EESSÕNA	7
LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU	8
SISSEJUHATUS	10
1. TEOREETILINE RAAMISTIK	14
1.1 CO ₂ -heide energiaallikate ja rohetehnoloogiate valikukriteeriumina	14
1.2 Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid analüüsi objektina	14
1.3 CO ₂ mõju kliimale ja mõju suurusjärguline piiritlemine	15
1.4 Kumulatiivne CO ₂ -heide ja TCRE	17
1.5 Stsenaariumiraamistik, vähendatud keerukusega kliimamudelid ja FaIR.....	17
1.6 Temperatuurimõju hindamise määramatus	18
1.7 Kliimakahjude rahaline hindamine kirjanduses	18
1.8 CO ₂ -heite vähendamise investeringuvajaduse käsitlemine kirjanduses	19
1.9 Kliimakahju ja investeringuvajaduse võrreldavus	20
1.10 CO ₂ -kriteeriumi kontrollimise vajadus energiaallikate ja rohetehnoloogiate valikul	20
1.11 Vahejärgeldus.....	21
2. METOODIKA, ANDMED JA ARVUTUSRAAM.....	22
2.1 Uurimisstrateegia ja arvutuslik loogika	22
2.2 Süsteemipiirid ja analüüsiühikud	23
2.3 Andmekihid ja allikad.....	24
2.4 Piirkondlik heiterada ja maailma tauststsenaarium	25
2.5 Kontrafaktuaalse heiteraja koostamine.....	25
2.6 FaIR-põhiarvutus ja temperatuurimõju definitsioon.....	26
2.7 Määramatuse esitamine P5–P50–P95 vahemikuna	26
2.8 TCRE-põhine sõltumatu suurusjärgukontroll.....	27
2.9 Kulude ja kliimakahju võrdluse meetodika	28
2.10 Tarkvaraline töövoog ja valideerimine	28
2.11 Meetodika piirangud.....	29
2.12 Vahejärgeldus.....	30
3. TEMPERATUURIMÕJU TULEMUSED JA SUURUSJÄRGUKONTROLLID	31
3.1 Eesmärk.....	31
3.2 Arvutusraami kokkuvõte	31
3.3 Kasutatud stsenaariumid	31

3.4	Euroopa Liidu temperatuurimõju aastaks 2100.....	32
3.5	Eesti temperatuurimõju aastaks 2100.....	32
3.6	P5–P50–P95 määramatusvahemik.....	33
3.7	Euroopa Liidu ja Eesti tulemuste suurusjärguline võrdlus.....	34
3.8	Sõltumatu suurusjärgukontrolli lähtealus.....	35
3.9	TCRE-põhine sõltumatu suurusjärgukontroll.....	36
3.10	TCRE-kontrolli võrdlus FaIR-põhise tulemusega.....	36
3.11	Temperatuurimõju robustsuse kontroll.....	37
3.12	Vahejärgeldus.....	38
4.	KULUBAASID, PESETA IV KONTROLLSUMMA JA KULU/KAHJU SUHE.....	39
4.1	Eesmärk ja piiratud roll.....	39
4.2	Kulubaaside kasutusreegel.....	39
4.3	Euroopa Liidu kulubaasi algallikas, koosseis ja tuletus.....	40
4.4	Eesti kulubaasi algallikas, koosseis ja kasutuspiir.....	40
4.5	Temperatuuriühiku maksumus Euroopa Liidu ja Eesti puhul.....	42
4.6	PESETA IV kasutamine kliimakahju kontrollraamina.....	43
4.7	PESETA IV algandmed ja kontrollkoefitsiendid.....	44
4.8	Euroopa Liidu temperatuurimõjule vastav PESETA IV kontrollsumma.....	45
4.9	Ajaprofiili kontroll.....	45
4.10	Investeeringuvajaduse ja PESETA IV kontrollsumma suhe.....	46
4.11	Tasakaalupunkti robustsuskontroll.....	47
4.12	Eesti kulu/kahju suhte arvutamise piirang.....	48
4.13	Vahejärgeldus.....	48
5.	TULEMUSTE SÜNTEES JA CO ₂ -KRITEERIUMI HINNANG.....	50
5.1	Põhitulemuste koond.....	50
5.2	Uurimisküsimuste vastused.....	51
5.3	Arutelu: CO ₂ -kriteeriumi piirangud rohetehnoloogiate valikul.....	53
5.4	Järgeldused, piirangud ja edasised uurimisvõimalused.....	54
	KOKKUVÕTE.....	56
	SUMMARY.....	59
	KASUTATUD KIRJANDUSE LOETELU.....	62
LISA 1	TARKVARALISE TÖÖVOO TEHNILINE DOKUMENTATSIOON.....	67
LISA 2	TARKVARALISE TÖÖVOO KASUTUSJUHIS JA KÄIVITUSPARAMETRID.....	76
LISA 3	TARKVARALISE TÖÖVOO KÄIVITUSLOGI OTSEVÄLJATRÜKK.....	84
LISA 4	TARKVARALISE TÖÖVOO VALIDEERIMISRAPORT.....	89

LISA 5	KULUBAASIDE KONTROLL	93
LISA 6	KLIIMAKAHJU KONTROLL JA TEISENDUS TÖÖ TEMPERATUURIMÖJULE	99

EESSÕNA

Käesolev magistritöö on koostatud Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži roheliste energiatehnoloogiate õppekaval. Töö teema kujunes autori huvist hinnata, millist mõõdetavat lõppmõju annab CO₂-heite vähendamine olukorras, kus seda kasutatakse energiaallikate ja rohetehnoloogiate ühe keskse valikukriteeriumina.

Töö koostamisel kasutati avalikke teadusartikleid, Euroopa Liidu ja Eesti ametlikke dokumente, rahvusvahelisi andmestikke ning autori koostatud arvutuslikku töövoogu. Töö arvutuslik osa dokumenteeriti eraldi lisades, et kasutatud sisendid, arvutuskäik, käivitusloogika ja kontrollid oleksid jälgitavad.

Autor tänab juhendajat Arvi Hamburgi töö suunamise, sisuliste tähelepanekute ja meetodiliste arutelude eest. Samuti tänab autor Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžit õppetöö ja lõputöö koostamise raamistiku eest.

Ivo Okas

Kohtla-Järve, 2026

LÜHENDITE JA TÄHISTE LOETELU

Tähis või lühend Selgitus ja ühik

C, C_0	CO ₂ kontsentratsioon ja võrdluskontsentratsioon, ppm
ΔF	radiatiivse sunni muutus, W/m ²
TCRE	kumulatiivse CO ₂ -heite mööduv kliimavastus, °C / 1000 GtCO ₂
$\Delta E_{cum,r}$	piirkonna r kumulatiivse CO ₂ -heite muutus, GtCO ₂
$E_{r,2024}$	piirkonna r CO ₂ -heide lähteaastal 2024, GtCO ₂ /a
n	perioodi pikkus aastates, a
$T_{base,y}$	baasstsenaariumi globaalne keskmine temperatuur aastal y, °C
$T_{cf,r,y}$	piirkonna r kontrafaktuaalse stsenaariumi temperatuur aastal y, °C
$\Delta T_{r,y}; \Delta T_{r,2100}$	piirkonna r temperatuurimõju aastal y või 2100, °C või m°C
P5, P50, P95	arvutsjaotuse protsentiilid
$W_{abs,r}; W_{rel,r}$	absoluutne ja suhteline määramatusvahemik, m°C ja %
$R_{EL/EE}$	Euroopa Liidu ja Eesti temperatuurimõju suhtarv, korda
$K_{inv,r}$	piirkonna r investeringuvajaduse kulubaas, € või mld €
$K_{\Delta T,r}$	temperatuuriühiku maksumus, €/°C või mld €/m°C
K_{PESETA}	PESETA IV marginaalne kliimakahju koefitsient, mld €/°C/a
$D_{aasta,EL}; D_{püsi,EL}$	Euroopa Liidu aastane ja perioodi kliimakahju kontrollväärtus, mld €/a ja mld €
$E_{r,y}$	piirkonna r CO ₂ -heide või eemaldatav heitevoog aastal y, GtCO ₂ /a
$R_{K/D}$	investeringuvajaduse ja kliimakahju kontrollsumma suhe, korda
$\Delta E_{r,y}$	piirkonna r CO ₂ -heiteraja muutus aastal y, GtCO ₂ /a
$E_{base,y}$	maailma baasstsenaariumi CO ₂ -heide aastal y, GtCO ₂ /a
$E_{cf,r,y}$	kontrafaktuaalne maailma CO ₂ -heide piirkonna r eemaldustee korral aastal y, GtCO ₂ /a
$E_{Mt,r,y}$	piirkonna r CO ₂ -heide OWID andmestikus aastal y, MtCO ₂ /a
$D_{lineaarne,EL}$	Euroopa Liidu lineaarse ajaprofiili kliimakahju kontrollsumma, mld €
D_{PESETA}	PESETA IV-põhine kliimakahju kontrollsumma, mld €
B	tasakaalutegur, korda

Piirkonnatähised

Tähis	Selgitus
EL	Euroopa Liit
EE	Eesti

Indeksite tähendused

Indeks	Selgitus
r	piirkond või vaadeldav üksus
y	aasta
base	baasstsenaarium
cf	kontrafaktuaalne stsenaarium
cum	kumulatiivne väärtus
inv	investeeringuvajadus
aasta	aastane väärtus
püsi	püsitaseme perioodisumma
TCRE	TCRE-põhine kontrollarvutus

SISSEJUHATUS

Euroopa Liidu kliima- ja energiaeesmärkide rakendamisel ei ole CO₂-heide üksnes heitearvestuse mõõdik, vaid ka tehnoloogiliste valikute suunaja. CO₂-heite vähendamise eesmärgid mõjutavad seda, milliseid energiaallikaid, tootmisviise, rohetehnoloogiaid ja energiasüsteemi investeeringuid peetakse eelistatuks. Seetõttu ei ole CO₂-heite kasutamine ainult arvestuslik küsimus, vaid see mõjutab otseselt energiasüsteemi tehnilist ja majanduslikku arengusuunda.

Roheliste energiatehnoloogiate valikul tähendab see, et CO₂-heide toimib otsustuskriteeriumina. Selle alusel võrreldakse kütuseid, tootmisüksusi, elektritootmise tehnoloogiaid, salvestuslahendusi, võrguga seotud investeeringuid ja energiasüsteemi ümberkujundamise viise. Selline kriteerium on mõõdetav ja praktiliselt kasutatav, kuid selle asjakohasust ei saa eeldada ainult seetõttu, et heidet on võimalik arvutada.

Kliimaeesmärkide täitmise lõppeesmärk ei ole CO₂-heite piiramine iseseisva eesmärgina, vaid inimtekkelise soojenemise piiramine ning sellega seotud riskide ja kahjude vähendamine [1], [2]. Kuna CO₂-heite vähendamist kasutatakse selle eesmärgi saavutamise ühe keskse vahendina, tuleb tehnoloogiliste valikute hindamisel kontrollida kolme järjestikust seost: kui suur on heite vähendamisest tulenev globaalne temperatuurimõju, milline rahaliselt mõõdetav kliimakahju vastab sellele temperatuurimuutusele ning kui suur investeeringuvajadus on vajalik sama suurusjärgu kahju vältimiseks.

Pariisi kokkuleppe artikli 2 lõike 1 punkti a järgi on rahvusvahelise kliimakoostöö eesmärk hoida globaalse keskmise temperatuuri tõus oluliselt alla 2 °C võrreldes tööstusajastu eelse tasemega ning jätkata jõupingutusi temperatuuri tõusu piiramiseks 1,5 °C-ga [1]. IPCC käsitluses suurenevad kliimamuutusega seotud riskid iga täiendava globaalse soojenemise astmega [2]. Euroopa Liidus on see eesmärgiseade seotud määrusega (EL) 2021/1119, mille artikli 2 lõige 1 sätestab kliimanetraalsuse eesmärgi hiljemalt 2050. aastaks ning artikli 4 lõige 1 vähemalt 55% liidusese netokasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgi 2030. aastaks võrreldes 1990. aastaga [3]. Heitkogustega kauplemise süsteemi õiguslik alus tuleneb direktiivi 2003/87/EÜ artiklist 1, mille järgi on süsteemi eesmärk edendada kasvuhoonegaaside heite vähendamist kulutõhusal ja majanduslikult tõhusal viisil [4].

Euroopa Liidu ja Eesti kliima- ja energiaeesmärgid mõjutavad energiaallikate, tootmisviiside, rohetehnoloogiate ja investeeringute valikut. Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2035 seob energiasüsteemi arendamise energiajulgeoleku, konkurentsivõime ja puhtama energiakasutusega [5]. Kui CO₂-heide toimib energiaallikate ja rohetehnoloogiate keskse valikukriteeriumina, tuleb kontrollida, kas

see annab piisavat otsustusinfot ka mõju lõpptulemuse kohta. Selleks tuleb hinnata temperatuurimõju, kliimakahju rahalist suurusjärku, investeringuvajadust ning energiasüsteemi tehnilis-majanduslikke kriteeriume [6]–[8].

Töö probleem seisneb selles, et CO₂-heite vähendamise eesmärke esitatakse sageli heitetonnide, vähendusprotsentide või sihttasemetena. Selline esitus näitab vahendi kasutamist, kuid ei näita iseseisvalt, milline on selle vahendiga saavutatav lõpptulemus: vastava heiteraja muutuse mõju globaalsele temperatuurile, sellele temperatuurimuutusele vastav rahaliselt mõõdetav kliimakahju ning sama suurusjärgu kahju vältimiseks vajalik investeringuvajadus. Roheliste energiatehnoloogiate valiku seisukohalt tähendab see, et ainult CO₂-heite põhjal tehtud tehnoloogiavalik võib jätta arvesse võtmata süsteemikulu, juhitavuse, varustuskindluse, salvestusvajaduse, võrguvõimekuse ja lõpptarbija energiakulu ja hinnamõju.

Magistritöö eesmärk on hinnata, kas CO₂-heide on piisav keskne valikukriteerium roheliste energiatehnoloogiate ja energiasüsteemi investeringuvalikute hindamisel. Hinnang antakse Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärkide täitmisel saavutatava globaalse temperatuurimõju, sellele temperatuurimõjule vastava rahaliselt mõõdetava kliimakahju kontrollväärtuse ning sama mõjuga seotud investeringuvajaduse põhjal. Töö keskse eesmärgi täpsustamiseks vastatakse järgmistele uurimisküsimustele.

- 1) Kui suur on Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärkide täitmisest tulenev globaalne temperatuurimõju aastaks 2100?
- 2) Kui suur on sellele temperatuurimuutusele vastava rahaliselt mõõdetava kliimakahju suurusjärg?
- 3) Kui suur on sama suurusjärgu kliimakahju vältimiseks vajalik investeringuvajadus Euroopa Liidu ja Eesti puhul?
- 4) Milline on Euroopa Liidu puhul investeringuvajaduse ja välditava kliimakahju suhe?
- 5) Mida näitavad saadud tulemused CO₂-heite sobivuse kohta energiaallikate ja rohetehnoloogiate keskse valikukriteeriumina?

Töö eesmärgi täitmiseks täidetakse viis põhiülesannet. Esiteks arvutatakse Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärkide täitmisega seotud CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalne temperatuurimõju aastaks 2100. Teiseks kontrollitakse saadud temperatuurimõju suurusjärku sõltumatu kontrollarvutusega. Kolmandaks seotakse arvutatud temperatuurimõju Euroopa Liidu ja Eesti investeringuvajaduse kulubaasidega ning arvutatakse temperatuuriühiku maksumus. Neljandaks teisendatakse Euroopa Liidu puhul PESETA IV-põhine kliimakahju hinnang töö temperatuurimõju suurusjärgule vastavaks kontrollväärtuseks. Viiendaks võrreldakse Euroopa Liidu investeringuvajadust ja välditava kliimakahju kontrollvahemikku ning hinnatakse CO₂-heite sobivust rohetehnoloogiate keskse valikukriteeriumina.

Töö uurimisobjekt on Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärkide täitmisega seotud CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalne temperatuurimõju ning selle mõju seos investeeringuvajaduse ja Euroopa Liidu puhul välditava kliimakahju kontrollväärtusega. Magistritöö süsteemipiir keskendub järjestusele: temperatuurimõju, sellele vastav rahaliselt mõõdetav kliimakahju, sama suurusjärgu kahju vältimiseks vajalik investeeringuvajadus ning investeeringukulu ja välditava kahju suhe. Eesti puhul arvutatakse temperatuurimõju ja investeeringuvajadusega seotud näitajad. Eesti investeeringukulu ja välditava kliimakahju suhet ei arvutata, sest töös ei kasutata Eesti või Eesti piirkonna kohta sama süsteemipiiriga kliimakahju koefitsienti.

Töö on kvantitatiivne arvutuslik analüüs. Kasutatud andmed, arvutusraam, kontrollarvutused ja tarkvaraline töövoog esitatakse metoodika peatükis. Arvutusliku osa tehniline dokumentatsioon, käivitusparameetrid, käivituslogi, valideerimisraport, kulubaaside lukustus ja kliimakahju kontrollteisendus esitatakse lisades.

Töö uudsus seisneb CO₂-põhise rohetehnoloogiate valikukriteeriumi hindamisraami formaliseerimises. Töö ei piirdu CO₂-heite vähenemise kirjeldamisega heitetonnides ega poliitiliste sihttasemetena, vaid seob heiteraja muutuse järjestikku globaalse temperatuurimõju, temperatuuriühiku maksumuse, Euroopa Liidu puhul sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastava kliimakahju kontrollväärtuse ning investeeringuvajaduse ja välditava kliimakahju suhtega.

Autori panus seisneb olemasolevale teaduslikule metoodikale tugineva vähendatud keerukusega stsenaariumivõrdluse arvutusmudeli koostamises, rakendamises ja kontrollimises. Mudeli tehnilist korrektsust kontrollitakse sisendite, ühikute, arvutusloogika ja väljundite kaudu ning tulemuste suurusjärku võrreldakse sõltumatu kontrollarvutusega. Mudeli abil arvutatakse Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalne temperatuurimõju ning seotakse saadud tulemused investeeringuvajaduse ja Euroopa Liidu puhul välditava kliimakahju kontrollväärtusega. Töö ei loo uut kliimamudelit, vaid ühendab olemasolevad heite-, kliima-, kulu- ja mõjuhindamise raamid reprodutseeritavaks arvutusketiks, mille abil hinnatakse CO₂-heite sobivust rohetehnoloogiate keskse valikukriteeriumina.

Magistritöö koosneb viiest peatükist. Esimeses peatükis esitatakse teoreetiline raamistik, mis seob CO₂-heite, temperatuurivastuse, kliimakahju rahalise hindamise, investeeringuvajaduse ja energiasüsteemi valikukriteeriumid. Teises peatükis kirjeldatakse metoodikat, andmeid ja arvutusraami. Kolmandas peatükis esitatakse Euroopa Liidu ja Eesti temperatuurimõju tulemused ning suurusjärgukontrollid. Neljandas peatükis käsitletakse kulubaase, PESETA IV-põhist kliimakahju kontrollsummat ning Euroopa Liidu investeeringuvajaduse ja välditava kliimakahju suhet. Viiendas peatükis sünteesitakse tulemused, vastatakse uurimisküsimustele,

arutletakse CO₂-kriteeriumi piirangute üle ning esitatakse järeldused, piirangud ja edasised uurimisvõimalused.

Võtmesõnad: magistritööd, kliimaeesmärgid, CO₂-heide, temperatuurimõju, FaIR, kliimakahju, energiapoliitika.

1. TEOREETILINE RAAMISTIK

1.1 CO₂-heide energiaallikate ja rohetehnoloogiate valikukriteeriumina

CO₂-heide on energiaallikate ja rohetehnoloogiate hindamisel kasutatav mõõdik, sest see võimaldab võrrelda tootmisviise, kütuseid, tehnoloogiaid ja investeeringuid heitemahukuse alusel. Euroopa Liidu kliimaeesmärgid seovad kasvuhoonegaaside heite vähendamise globaalse temperatuuritõusu piiramisega, kuid tehnoloogiavaliku tasandil ei näita heitetonn ega vähendusprotsent iseseisvalt saavutatavat temperatuurimõju ega sellele vastavat rahaliselt mõõdetavat kliimakahju [1]–[4].

CO₂-põhine valikukriteerium tähendab käesolevas töös olukorda, kus energiaallikate, tootmisviiside, rohetehnoloogiate ja energiasüsteemi investeeringute eelistamisel kasutatakse keskse mõõdikuna CO₂-heite vähendamist või vältimist. Sellise kriteeriumi asjakohasust hinnatakse lõpptulemuse kaudu: temperatuurimõju, sellele vastav rahaliselt mõõdetav kliimakahju, investeeringuvajadus ning energiasüsteemi tehnilis-majanduslikud omadused.

Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem näitab CO₂-heite kasutamist regulatiivse ja majandusliku signaalina. Direktiivi 2003/87/EÜ artikli 1 järgi on süsteemi eesmärk edendada kasvuhoonegaaside heite vähendamist kulutõhusal ja majanduslikult tõhusal viisil [4]. Selline süsteem mõjutab tootmisvõimsuste, kütuste, tehnoloogiate ja investeeringute valikut. Samal ajal ei kirjelda CO₂-heide iseseisvalt tootmisvõimsuse piisavust tiputarbimise katmiseks, juhitavust, salvestusvajadust, võrguvõimekust, süsteemikulu ega lõpptarbija energiakulu [6]–[8].

CO₂-heite vähendamine on vahend. Energiaallikate ja rohetehnoloogiate hindamisel tuleb näidata, millise temperatuurimõju, rahaliselt mõõdetava kliimakahju ja investeeringuvajadusega see vahend seostub.

CO₂-põhine otsustusraam ei ole käesolevas töös käsitatav ainsa ega ülemusliku hindamiskriteeriumina. Energiaallika või rohetehnoloogia lõplik hindamine eeldab, et heitemõõdik seotakse süsteemikulu, juhitavuse, varustuskindluse, võrguvõimekuse ning lõpptarbija energiakulu ja hinnamõjuga.

1.2 Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärgid analüüsi objektina

Euroopa Liidu kliimaeesmärgid sobivad käesoleva töö analüüsi objektiks, sest need on õiguslikult määratud, seotud energiasüsteemi investeeringutega ning rakenduvad

suurele majandus- ja energiapiirkonnale. Määruse (EL) 2021/1119 artikli 2 lõige 1 sätestab liiduülese kliimaneutraalsuse eesmärgi hiljemalt 2050. aastaks. Sama määruse artikli 4 lõige 1 sätestab 2030. aasta vahe-eesmärgina liidusisese netokasvuhoonegaaside heite vähendamise vähemalt 55% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega [3].

Euroopa Liidu osa annab töö põhiraami, sest selle kohta saab siduda temperatuurimõju investeeringuvajaduse ja Euroopa piirkonna kliimakahju kirjanduspõhise kontrollväärtusega. Euroopa Liidu heite vähendamise mõju ei hinnata üksnes õigusliku eesmärgina, vaid füüsilise ja rahalise suurusjärguna.

Eesti kaasamine võimaldab hinnata sama uurimisloogika rakendamist väikeriigi tasandil. Eesti energiapoliitika paikneb Euroopa Liidu kliima- ja energiapoliitika raamistikus, kuid Eesti CO₂-heite absoluutne maht on globaalse kliimasüsteemi skaalal väike [9], [10]. Seetõttu on Eesti puhul oluline eristada kahte küsimust: kui suur on Eesti kliimaeesmärkidega seotud globaalne temperatuurimõju ja kui suureks kujuneb selle mõju saavutamise investeeringuvajadus valitud kuluraamis.

Eesti osa ei ole Euroopa Liidu kulu/kahju suhte väiksem versioon. Eesti kohta arvutatakse temperatuurimõju ja investeeringuvajadusega seotud näitajad. Investeeringukulu ja välditava kliimakahju suhet Eesti kohta ei arvutata, sest töös ei kasutata Eesti või Eesti piirkonna kohta sama süsteemiipiiriga kliimakahju koefitsienti.

1.3 CO₂ mõju kliimale ja mõju suurusjärguline piiritlemine

CO₂ mõjutab kliimasüsteemi infrapunakiirguse neeldumise ja taaskiirgamise kaudu. CO₂ olulisem neeldumisala paikneb ligikaudu 15 µm lainepikkuse ümbruses. Spektri keskosa on tugevalt neeldunud, mistõttu täiendava CO₂ mõju avaldub peamiselt neeldumisriba servaalades ja kõrgemates atmosfäärikihtides [11], [12]. See on põhjus, miks CO₂ kontsentratsiooni ja radiatiivse sunni seost kirjeldatakse logaritmilise, mitte lineaarse sõltuvusena [13].

CO₂ radiatiivse sunni tavapärase lähendus on [13]:

$$\Delta F = 5,35 \cdot \ln\left(\frac{C}{C_0}\right) \quad (1.1)$$

kus ΔF on CO₂ radiatiivse sunni muutus, W/m²; C on uus CO₂ kontsentratsioon, ppm; C₀ on võrdluskontsentratsioon, ppm; ln on naturaallogaritm.

Logaritmiline seos tähendab, et CO₂ kontsentratsiooni kasvades väheneb iga täiendava kontsentratsiooniühiku marginaalne radiatiivne mõju. CO₂ mõju ei kao, kuid selle lisanduv mõju ei kasva heite või kontsentratsiooniga lineaarselt. Feldman jt mõõtsid aastatel 2000–2010 CO₂ kontsentratsiooni suurenemisega seotud pinnale langeva radiatiivse voo kasvu ligikaudu $0,2 \pm 0,06$ W/m² kümnendi kohta. Mõõtmised kinnitavad CO₂ muutuse radiatiivset mõju ja paigutavad selle mõju mõõdetavasse suurusjärku [14].

CO₂ ei ole kliimasüsteemi ainus mõjutegur. Kliimat mõjutavad ka veeaur, pilved, CH₄, N₂O, osoon, aerosoolid, maakasutus, albeedo muutused, vulkaanilised aerosoolid, päikesekiirguse varieeruvus ning ookeani ja atmosfääri sisemine muutlikkus [15], [16]. IPCC käsitluses on inimtekkeline soojenemine seotud peamiselt kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni kasvuga, samal ajal kui aerosoolid, looduslik varieeruvus ja kliimasüsteemi tagasisidemed mõjutavad tegelikku temperatuurivastust [15].

Süsinikuringe suurusjärgude hindamisel tuleb eristada looduslike brutovooge ja inimtekkelist netolisandit. Ookeani, maismaa biosfääri ja atmosfääri vahelised looduslikud CO₂ brutovood on suurusjärgus sadu gigatonne CO₂ aastas. Need vastassuunalised looduslikud vood on pikaajalises käsitluses ligikaudu tasakaalus. Inimtekkeline CO₂-heide on looduslike brutovoogudega võrreldes väiksem, kuid toimib netolisandina, millest ainult osa seotakse maismaa ja ookeani neeldajatesse [17].

Global Carbon Budgeti hinnangute järgi on maailma kogu inimtekkeline CO₂-heide ligikaudu 40 GtCO₂ aastas; sellest suurem osa pärineb fossiilkütuste põletamisest ja tööstusprotsessidest ning väiksem osa maakasutuse muutusest [17]. EDGARi andmestiku järgi moodustab Euroopa Liidu osa maailma kasvuhoonegaaside või CO₂-heite kogumahust viimastel aastatel mõne protsendi suurusjärku; Eesti osa jääb maailma heitest alla ühe kümnendiku protsendi ning CO₂-heite puhul ligikaudu sajandikprotsendi suurusjärku [9].

Selline suurusjärguline taust määrab töö meetoodilise vajaduse. Inimene saab otseselt mõjutada inimtekkelist heiteosa, Euroopa Liit saab mõjutada oma regulatiivses ja territoriaalses mõjusfääris tekkivat heidet ning Eesti saab mõjutada ainult oma väikest osa globaalsest inimtekkelisest heitest. Seetõttu ei piisa energiaallikate ja rohetehnoloogiate hindamisel üksnes heite vähendamise protsendist. Heitemuutus tuleb teisendada globaalseks temperatuurimõjuks [9], [17].

1.4 Kumulatiivne CO₂-heide ja TCRE

CO₂ kliimamõju hindamisel on keskne kumulatiivse heite mõiste. CO₂ mõju globaalsele temperatuurile sõltub atmosfääri lisandunud kumulatiivsest inimtekkelisest CO₂ kogusest, mitte ainult ühe aasta heitest. Teaduskirjanduses on kirjeldatud kumulatiivse CO₂-heite ja globaalse keskmise pinnatemperatuuri tõusu ligikaudu lineaarset seost [15], [18], [19].

Seda seost väljendab kumulatiivse CO₂-heite möödud kliimavastus ehk TCRE. IPCC järgi põhjustab iga 1000 GtCO₂ kumulatiivset inimtekkelist CO₂-heidet tõenäoliselt 0,27–0,63 °C globaalse pinnatemperatuuri tõusu, parima hinnanguga 0,45 °C [15]. TCRE sobib käesolevas töös suurusjärgulise kontrolli teoreetiliseks aluseks, sest see seob kumulatiivse CO₂-heite muutuse temperatuurimõjuga samas ühikus, milles esitatakse töö põhitulemus.

TCRE-põhine üldseos on:

$$\Delta T_{\text{TCRE},r} = \frac{\Delta E_{\text{cum},r}}{1000} \cdot \text{TCRE} \quad (1.2)$$

Valemis (1.2) on $\Delta T_{\text{TCRE},r}$ TCRE-põhine temperatuurimõju piirkonna r heiteraja muutuse korral, °C; $\Delta E_{\text{cum},r}$ on kumulatiivse CO₂-heite muutus, GtCO₂; TCRE on kumulatiivse CO₂-heite möödud kliimavastus, °C / 1000 GtCO₂.

1.5 Stsenaariumiraamistik, vähendatud keerukusega kliimamudelid ja FaIR

Kliimamõju hindamiseks kasutatakse teaduskirjanduses stsenaariumipõhiseid lähteandmeid. CMIP6 raamistikus on SSP-stsenaariumid ühiskondlik-majanduslikud arengurajad, mida kasutatakse kliimamudelite sisendina [20]. RCP-raamistik kirjeldab kiirgusmõju tasemeid, millele stsenaariumid võivad vastata [21]. RCMIP koondab vähendatud keerukusega kliimamudelite võrdluseks ja tõenäosuslike kliimaprojektsioonide koostamiseks kasutatavaid emissiooni- ja kontsentratsioonisisendeid [22].

Täielikud Maa süsteemi mudelid kirjeldavad kliimasüsteemi detailselt, kuid käesoleva töö eesmärk ei eelda regionaalse kliima detailsimulatsiooni. Töö hindab Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärkide täitmisest tulenevat globaalse keskmise temperatuuri stsenaariumierinevust aastaks 2100. Selleks sobivad vähendatud keerukusega kliimamudelid, mis kirjeldavad emissioonide, kontsentratsioonide, radiatiivse sunni ja temperatuuri seost lihtsustatud, kuid kontrollitavas raamistikus [22]–[24].

FaIR on emissioonipõhine impulssvastuse mudel, mida kasutatakse kliimamääramatuse

ja tulevikustsenaariumide uurimiseks. Mudel võimaldab hinnata globaalse keskmise temperatuurivastuse muutust eri emissiooniradade korral [23], [24].

Käesolevas töös on FaIR-i roll arvutada stsenaariumidevaheline globaalse keskmise temperatuuri erinevus. Piirkondlik CO₂-heiterada pärineb OWID CO₂ andmestikust, kus kasutatakse Euroopa Liidu ja Eesti ajaloolisi CO₂-heite väärtusi [10]. Maailma tauststsenaarium pärineb RCMIP v5.1.0 andmestikust, mis tugineb SSP-stsenaariumide raamistikule [20], [22]. Selline kombinatsioon võimaldab võrrelda maailma baasrada kontrafaktuaalse rajaga, milles Euroopa Liidu või Eesti CO₂-heiterada eemaldatakse valitud sihtaastaks.

Põhitulemus ei ole absoluutne tulevikuprognos ega Euroopa või Eesti lokaalne kliimaprognos. Töö tulemus on kahe stsenaariumi vaheline temperatuurierinevus aastal 2100. FaIR-i kasutamine on põhjendatud, sest see võimaldab siduda piirkondliku CO₂-heiteraja globaalse tauststsenaariumiga, annab tulemuse temperatuurierinevusena ning võimaldab esitada tulemuse määramatuse vahemikuna.

1.6 Temperatuurimõju hindamise määramatus

Temperatuurimõju arvutamine sisaldab määramatust. Käesolevas töös tähendab määramatus eelkõige sisendandmete määramatust, tulevikustsenaariumide tundlikkust, kliimamudeli parameetrite hajuvust ja kliimasüsteemi sisemist varieeruvust [15], [22], [24]. See on oluline Euroopa Liidu ja Eesti puhul, sest vaadeldav temperatuurimõju on globaalse temperatuuri loomuliku varieeruvusega võrreldes väike.

Määramatuse esitamiseks kasutatakse kvantiile. P50 tähistab kesket hinnangut. P5 ja P95 kirjeldavad arvutusliku jaotuse määramatusvahemikku [22]–[24]. Selline esitus vähendab näilist täpsust, mis tekiks ainult ühe punktväärtuse esitamisel.

Käesolevas töös käsitletakse temperatuurimõju mudelipõhise stsenaariumierinevusena. Tulemus näitab valitud CO₂-heiteraja muutuse arvutuslikku mõju globaalsele keskmisele temperatuurile aastal 2100. Seda ei tõlgendata Euroopa ega Eesti kohaliku temperatuurisignaalina.

1.7 Kliimakahjude rahaline hindamine kirjanduses

Kliimakahjude rahaline hindamine seob füüsikalise temperatuurimõju majandusliku suurusjärguga. Kui CO₂-heite vähendamise lõppeesmärk on temperatuuritõusu aeglustamine ja sellest tuleneva kahju vähendamine, tuleb pärast temperatuurimõju hindamist määrata, milline rahaliselt mõõdetav kliimakahju vastab sama temperatuurimuutuse suurusjärgule.

Kliimakahju rahaline hindamine sõltub mõjuvaldkondadest, piirkonnast,

temperatuuritasemest, kohanemise eeldustest, suremuse rahalisest arvestamisest, ajabaasist ja diskontomäärast [25]–[30]. Meta-analüüsid näitavad, et kogumajanduslike mõjude hinnangud on meetodi- ja mudelitundlikud; uuem koondanalüüs hõlmab 69 hinnangut 39 uuringust ning järeldab, et keskne hinnang on negatiivne, määramatuse vahemik lai ja vaesemad riigid haavatavamad [28]–[30].

Euroopa piirkonna rahaliselt mõõdetavate kliimakahjude hindamisel kasutatakse käesolevas töös JRC PESETA IV raamistikku. PESETA IV esitab Euroopa valitud mõjukategooriate aastase heaolukao eri globaalse soojenemise tasemetel ning eristab tulemusi ilma inimeste suremuse rahalise arvestamiseta ja koos suremuse rahalise arvestamisega [31], [32]. Käesolevas töös kasutatakse PESETA IV väärtusi kontrollraamina, mille abil seotakse Euroopa Liidu arvutatud temperatuurimõju rahalise kliimakahju suurusjärguga. Täpne teisendus, kontrollkoefitsiendid ja ajaprofiili kontroll esitatakse lisas 6.

1.8 CO₂-heite vähendamise investeringuvajaduse käsitlemine kirjanduses

Investeringuvajaduse käsitlemine järgneb temperatuurimõjule ja kliimakahju rahalisele hindamisele. Selline järjestus on sisuliselt vajalik, sest investeringukulu saab tõlgendada alles siis, kui on selge, millise temperatuurimõju ja sellele vastava kahju vältimisega seda võrreldakse.

CO₂-heite vähendamisega seotud rahalisi suurusi kirjeldatakse kirjanduses ja mõjuanalüüsides mitme mõiste kaudu. Kasutatakse investeringuvajadust, süsteemikulu, lisakulu, tegevuskulu, aastakulu, kogukulu ja diskonteeritud nüüdisväärtust. Need mõisted ei ole samaväärsed. Investeringuvajadus kirjeldab kapitalimahukust kindlas süsteemipiiris, kuid ei kirjelda automaatselt kogu ühiskondlikku netokulu [33].

Euroopa Liidu 2040. aasta kliimaeesmärgi poliitikaraam tugineb Euroopa Komisjoni teatisele COM(2024) 63 final [34]. Käesoleva töö arvutuslik kulubaas pärineb sama paketi mõjuanalüüsist SWD(2024) 63 final tabelist 26, milles on esitatud energiasüsteemi keskmised aastased investeringuvajadused 2023. aasta hindades [35]. Eesti investeringuvajaduse kirjeldamisel kasutatakse ENMAK 2035 elektrivarustuse investeringute majandusliku mõju analüüsi elektritootmise ja salvestuse investeringukulu vahemikku [36]. Nende allikate täpne süsteemipiir, periood, hinnatase ja lukustatud väärtused esitatakse lisas 5.

Investeringuvajaduse sidumine temperatuurimõjuga defineeritakse meetodika peatükis temperatuuriühiku maksumusena valemiga (2.9).

1.9 Kliimakahju ja investeeringuvajaduse võrreldavus

Kliimakahju ja investeeringuvajaduse võrdlemisel peavad ajabaas, hinnatase, süsteemi piiir ja ühik olema selgelt määratud. Aastakahju, perioodi kogukahju, investeeringuvajadus ja diskonteeritud nüüdisväärtus ei ole samad suurused. Nende eristamine on vajalik, et kulu/kahju suhe ei muutuks näiliselt täpseks, kuid sisuliselt ebahühtlaseks võrdluseks.

Ajabaas määrab, millise perioodi kulusid või kahjusid võrreldakse. Kui ühel pool on mitmekümne aasta investeeringuvajadus ja teisel pool ühe aasta kliimakahju, tuleb need enne võrdlust viia selgelt määratud ajaraami. Käesolevas töös kasutatakse Euroopa Liidu puhul investeeringuvajaduse ja PESETA IV-põhise kontrollsumma suurusjärgulist võrdlust, mille ajaprofiil määratakse neljandas peatükis.

Diskonteerimine tähendab tulevaste kulude või kahjude teisendamist nüüdisväärtuseks. Kliimakahjude puhul on diskontomäär eriti tundlik, sest mõju ulatub aastakümnetesse ja sajanditesse [25]–[27]. Käesolev töö ei koosta uut diskonteeritud tasuvusmudelit, vaid kasutab valitud süsteemi piiiris võrreldavaid rahalisi suurusi.

Süsteemi piiir määrab, millised kulud ja kahjud võrdlusele kuuluvad. Euroopa Liidu investeeringuvajadus, Eesti elektrivarustuse investeeringukulu ja PESETA IV valitud mõjukategooriate kliimakahju kontrollväärtus ei ole sama tüüpi suurused. Seetõttu tõlgendatakse iga tulemust selle enda süsteemi piiiris.

1.10 CO₂-kriteeriumi kontrollimise vajadus energiaallikate ja rohetehnoloogiate valikul

Energiaallikate ja rohetehnoloogiate valikul võib ühe keskse mõõdiku kasutamine lihtsustada otsustamist, kuid selline lähenemine eeldab, et valitud mõõdik kirjeldab piisavalt hästi otsuse lõpptulemust. CO₂-heite puhul tuleb seetõttu hinnata, kas heite vähenemine annab piisavat teavet temperatuurimõju, välditava kliimakahju, investeeringuvajaduse ja energiasüsteemi tehnilis-majandusliku toimivuse kohta.

Energiasüsteemi toimivust kirjeldavad lisaks heitele ka süsteemikulu, varustuskindlus, juhitavus, tootmisvõimsuse piisavus, reservvõimsus, salvestusvajadus, võrguvõimekus, energiajulgeolek, hinnastabiilsus ja lõpptarbija energiakulu [6]–[8], [37]. Need näitajad määravad, kas valitud energiaallikas või rohetehnoloogia on rakendatav mitte ainult heite, vaid ka energiasüsteemi tervikliku toimivuse seisukohalt.

World Energy Council käsitleb energiasüsteemi hindamisel energiajulgeolekut, energia kättesaadavust ja keskkonnasäästlikkust koos toimiva tasakaaluna [6]. IEA rõhutab energiajulgeoleku puhul katkematu ja taskukohase energiavarustuse tähtsust [7].

ENTSO-E käsitleb süsteemi piisavust elektrisüsteemi võimena katta tarbimist eri ajahorisontides ja riskistsenaariumides [8]. Need käsitlused näitavad, et energiaallikate ja rohetehnoloogiate hindamine ei piirdu ühe keskkonnanäitaja kontrolliga.

Käesoleva töö seisukohalt tähendab see, et CO₂-kriteeriumi põhjendatust tuleb kontrollida tulemusahela kaudu. Esmalt tuleb hinnata heite vähendamise seotud temperatuurimõju, seejärel sellele vastavat rahaliselt mõõdetavat kliimakahju, seejärel sama suurusjärgu kahju vältimiseks vajalikku investeeringuvajadust ning lõpuks nende suuruste võrreldavust.

1.11 Vahejärelalus

Teoreetiline raamistik näitab, et CO₂-heite muutust saab siduda radiatiivse sunni, kumulatiivse heite ja globaalse temperatuurivastusega. See loob aluse hinnata CO₂-heite vähendamise mõju mitte ainult heitetonnides või protsentides, vaid ka temperatuurimõjuna.

Temperatuurimõju ei anna veel rahalist otsustusinfot. Selleks tuleb määrata, milline rahaliselt mõõdetav kliimakahju vastab sama temperatuurimuutuse suurusjärgule, kui suur investeeringuvajadus on vajalik selle kahju vältimiseks ning kas need suurused on võrreldavas rahalises suurusjärgus.

Energiaallikate ja rohetehnoloogiate valikul on vaja kontrollida, kas CO₂-heide keskse valikukriteeriumina annab piisava otsustusinfo ka süsteemikulu, juhitavuse, varustuskindluse, tootmisvõimsuse piisavuse, salvestusvajaduse, võrguvõimekuse ja lõpptarbija kulumõju kõrval. See loob aluse teisele peatükile, kus määratakse arvutusraam Euroopa Liidu ja Eesti temperatuurimõju, kliimakahju ja investeeringuvajaduse võrdlemiseks.

2. METOODIKA, ANDMED JA ARVUTUSRAAM

2.1 Uurimisstrateegia ja arvutuslik loogika

Töö kasutab kvantitatiivset, stsenaariumipõhist ja võrdlevat uurimisstrateegiat. Uurimisstrateegia sobib, sest töö põhiküsimus eeldab mõõdetavate suuruste järjestikust sidumist: piirkondlik CO₂-heiterada teisendatakse globaalseks temperatuurimõjukuks, seejärel seotakse sama temperatuurimõju investeringuvajaduse ja Euroopa Liidu puhul kirjanduspõhise kliimakahju kontrollsummaga.

Metoodika keskne põhimõte on eristada vahendit ja lõpptulemust. CO₂-heide on sisendnäitaja, kuid töö hindab seda lõppeesmärgi kaudu: kui suur temperatuurimõju tekib, kui suur on selle saavutamise investeringuvajadus ning kas sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastav rahaliselt mõõdetav kliimakahju paikneb kuludega võrreldavas suurusjärgus.

Arvutusloogika on järjestikune. Iga järgmine samm kasutab eelmise sammu väljundit ning seetõttu peab iga etapp olema eraldi kontrollitav. Selline ülesehitus vähendab riski, et järeldus tugineb ainult heitetonnile, ainult rahalisele kulule või ainult ühe mudeli väljundile.

Meetodivalik lähtub töö piiratud uurimisküsimusest. Töö ei koosta kogu kliimapoliitika kulu-tulu mudelit ega asenda integreeritud hindamismudeleid, vaid seob piirkondliku CO₂-heiteraja muutuse globaalse temperatuurimõjuga, selle mõju saavutamise investeringuvajadusega ning Euroopa Liidu puhul sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastava kliimakahju kontrollväärtusega. Seetõttu kasutatakse FaIR-põhist tarkvaralist töövoogu põhimeetodina, TCRE-seost sõltumatu suurusjärgukontrollina ja PESETA IV andmeid üksnes Euroopa Liidu suurusjärgulise kliimakahju kontrollraamina.

Integreeritud hindamismudeleid ja üldisi globaalseid kahjufunktsioone ei kasutata põhimeetodina, sest need eeldaksid eraldi kahjufunktsiooni, diskonteerimise, piirkondliku jaotuse ning kohanemise modelleerimist. Selline laiendus muudaks töö kogu kliimapoliitika netokasu analüüsiks. Käesolevas töös on keskne kontrollitav ahel: heiteraja muutus, temperatuurimõju, temperatuuriühiku maksumus ja Euroopa Liidu puhul PESETA IV-põhine kontrollsumma.

Meetodite roll on seetõttu astmeline. FaIR-põhine tarkvaraline töövoog annab põhitulemuse, TCRE annab sellest sõltumatu suurusjärgulise kontrolli samas lõppühikus ning PESETA IV seob Euroopa Liidu tulemuse rahalise kontrollvahemikuga. Kõrvale jäetud meetodid ei ole sisuliselt ebaolulised, kuid need ei vasta töö kitsale süsteemiipiirile ega uurimisküsimusele, mis keskendub CO₂-heite kui otsustuskriteeriumi

informatiivsuse kontrollile.

Tabel 2.1 Töö arvutusketi sisend-väljund loogika

Etapp	Sisend	Töötlus	Väljund
1. CO ₂ -heiterada	OWID / GCB ja piirkonna heide	Piirkonna raja eraldamine maailma tauststsenaariumist	$\Delta E_{cum,r}$
2. Temperatuurimõju	RCMIP/SSP ja FaIR	Baasstsenaariumi ja kontrafaktuaalse stsenaariumi võrdlus	$\Delta T_{r,2100}$
3. Suurusjärgukontroll	$\Delta E_{cum,r}$ ja TCRE	Heitepõhine kontrollarvutus	$\Delta TTCRE$
4. Kuluraam	$K_{inv,r}$	Investeeringuvajaduse jagamine temperatuurimõjuga	$K_{\Delta T,r}$
5. Kliimakahju kontroll	k_{PESETA} ja $\Delta T_{EL,2100}$	Aastase ja perioodi kontrollsumma arvutus	$D_{aasta,EL}$; $D_{püsi,EL}$
6. Suhtarv	$K_{inv,EL}$ ja $D_{püsi,EL}$	Investeeringuvajaduse ja kontrollsumma võrdlus	$R_{K/D}$
7. Hinnang	Kõik eelnevad väljundid	CO ₂ -kriteeriumi informatiivsuse hindamine	Järeldus

Märkus. Autori koostatud töö arvutusloogika põhjal. Arvutusketi sisend-väljund seos on kirjeldatud alapeatükis 2.1 ning süsteemiipiirid ja andmekihid alapeatükkides 2.2–2.3. Ühikud on esitatud tähistete loetelus ja vastavates alapeatükkides.

2.2 Süsteemiipiirid ja analüüsiühikud

Süsteemiipiirid määratakse eraldi heite, kliimamõju, kulude ja kliimakahju tasandil. Heite süsteemiipiir on Euroopa Liidu või Eesti CO₂-heiteraja muutus. Kliimamõju süsteemiipiir on globaalne keskmine temperatuurierinevus aastal 2100. Kulude süsteemiipiir on valitud investeeringuvajaduse kulubaas. Kliimakahju süsteemiipiir on Euroopa Liidu puhul PESETA IV valitud mõjukategooriatel põhinev kontrollsumma.

Töö ei arvuta Euroopa ega Eesti lokaalset temperatuurimuutust. Euroopa Liidu ja Eesti heiterajad on piirkondlikud sisendid, kuid väljund $\Delta T_{r,2100}$ on globaalse keskmise temperatuuri stsenaariumierinevus. Eesti kohta ei arvutata investeeringuvajaduse ja kliimakahju suhet, sest töös ei kasutata Eesti või Eesti piirkonna kohta sama süsteemiipiiriga kliimakahju koefitsienti.

Tabel 2.2 Süsteemiipiirid ja võrreldavuse tingimused

Tase	Kasutatud piir	Ühik	Kontrollitavus
Heide	Piirkonna r CO ₂ -heiteraja muutus	GtCO ₂ või GtCO ₂ /a	Andmeallikas, aasta ja ühikute teisendus fikseeritakse
Kliimamõju	Globaalne keskmine temperatuurierinevus aastal 2100	°C või m°C	Mudeliväljundit kontrollitakse TCRE arvutusega

Tase	Kasutatud piir	Ühik	Kontrollitavus
Kulud	Valitud investeeringuvajaduse kulubaas	mld €	Allikas, periood, hinnatase ja kululiik peavad olema tuvastatavad
Kliimakahju	PESETA IV valitud mõjukategooriate kontrollsumma	mld €/a või mld €	Kasutatakse Euroopa Liidu suurusjärgulise kontrollraamina
Suhtarv	Investeeringuvajadus / kliimakahju kontrollsumma	korda	Tõlgendatakse piiratud kulu/kahju kontrollina
Eesti piirang	Eesti kohta kulu/kahju suhet ei arvutata	ei kohaldata	Puudub sama süsteemiipiiriga Eesti kliimakahju koefitsient

Märkus. Autori koostatud metoodilise süsteemiipiiri alusel.

2.3 Andmekihid ja allikad

Töö andmed jagunevad neljaks kihiks. Esimene kiht on piirkondlik CO₂-heide. Teine kiht on maailma tauststsenaarium. Kolmas kiht on kliimamudeli arvutusraam. Neljas kiht on rahaline raam, milles kasutatakse investeeringuvajadust ja Euroopa Liidu puhul kliimakahju kontrollväärtust.

Piirkondlike heiteandmete kasutamisel lukustatakse kasutatud andmeväljavõtte, piirkonnanimed, andmereal, heiteveerg ja aastad. Kui algandmed on esitatud ühikus MtCO₂/a, teisendatakse need enne kontrollarvutusi ühikusse GtCO₂/a. Sama sisend peab võimaldama arvutuse kordamist; andmestiku hilisem uuendus ei muuda töö lukustatud arvutustulemust ilma teadliku versioonivahetuseta. Selline lukustamine vähendab riski, et hilisem andmebaasi täpsustus muudab metoodika kontrollimisel kasutatud lähteväärtusi.

Andmelukustuse eesmärk ei ole muuta andmestikku staatiliseks, vaid teha kasutatud arvutusversioon kontrollitavaks. Kui hilisem OWID või GCB versioon annab täpsustatud väärtuse, saab tulemuse vajaduse korral uuesti arvutada, kuid seda käsitatakse eraldi versioonivahetusena, mitte algse tulemuse vaikiva muutumisena. See eristus säilitab tulemuste jälgitavuse ka siis, kui lähteandmebaasid hiljem täpsustuvad.

Tabel 2.3 Andmekihid, kasutus ja piirangud

Andmekiht	Kasutus töös	Peamine piirang	Kontrollimeede
Piirkondlik CO ₂ -heide	EL-i ja Eesti heiteraja koostamine	Andmestiku versioon ja piirkondlik definitsioon võivad muutuda	Kasutatud andmerida ja ühikute teisendus fikseeritakse
RCMIP/SSP tauststsenaarium	Maailma baasrada FaIR-arvutuses	Tulemus sõltub valitud tauststsenaariumist	Põhistsenaariumina kasutatakse SSP2-4.5, tundlikkuseks teisi SSP radu

Andmekiht	Kasutus töös	Peamine piirang	Kontrollimeede
FaIR-põhine tarkvaraline töövoog	Heiteraja teisendamine temperatuurimõjaks	Tulemus on mudelipõhine stsenaariumierinevus	Tulemus esitatakse P5–P50–P95 vahemikuna
TCRE kontroll	Sõltumatu suurusjärgukontroll	Lihtsustatud seos ei kirjelda kogu ajadünaamikat	Kontroll lõpeb samas ühikus, °C või m°C
Kulubaasid ja PESETA IV	Temperatuuriühiku maksumus ja kulu/kahju suhe	Kululiik, ajabaas ja süsteemiipiir võivad erineda	Kasutatakse ainult tuvastatavaid allikaväärtusi

Märkus. Tabel on autori koostatud allikate [10], [15], [22]–[24], [31], [32], [35] ja [36] kasutusloogika põhjal. Tabel kirjeldab meetodilist jaotust.

2.4 Piirkondlik heiterada ja maailma tauststsenaarium

Euroopa Liidu ja Eesti ajalooline CO₂-heiterada määratakse piirkondliku andmerea põhjal. Maailma tauststsenaarium pärineb RCMIP/SSP raamistikust, mida kasutatakse vähendatud keerukusega kliimamudelite ja stsenaariumivõrdluste sisendina [22], [38]–[41]. Põhivõrdluse taustrajaks kasutatakse SSP2-4.5 stsenaariumi, sest see paikneb väga madala ja väga kõrge heiteraja vahel ning sobib keskseks võrdlusraamiks.

Põhiarvutuses muudetakse ainult uuritava piirkonna CO₂-heiterada. Muu maailma tauststsenaarium jääb samaks. See piirang on vajalik, et arvutustulemus vastaks küsimusele, kui suur on Euroopa Liidu või Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalse temperatuuri erinevus, mitte kogu maailma kliimapoliitika mõju.

Piirkondliku heiteraja mõju ei hinnata vaakumis, sest globaalne temperatuurivastus sõltub maailma taustrajast. SSP2-4.5 kasutatakse põhistsenaariumina, sest see paikneb madala ja väga kõrge heitetrajektoori vahel ning sobib keskseks võrdlusraamiks. SSP1-2.6 ja SSP5-8.5 kasutatakse tundlikkuse kontrolliks: need ei asenda põhijäreldust, vaid näitavad, kas Euroopa Liidu ja Eesti mõju jääb erineva globaalse tausta korral samasse suurusjärku.

2.5 Kontrafaktuaalse heiteraja koostamine

Kontrafaktuaalne stsenaarium koostatakse nii, et maailma baasrajast lahutatakse piirkonna *r* CO₂-heiteraja muutus. Selline eemaldusloogika ei tähenda, et piirkondlik heide oleks kliimasüsteemist füüsiliselt eraldatav. Tegemist on modelleerimisvõttega, mis võimaldab võrrelda kahte muus osas samasugust stsenaariumi.

$$E_{cf,r,y} = E_{base,y} - \Delta E_{r,y} \quad (2.1)$$

kus $E_{cf,r,y}$ on maailma CO₂-heide kontrafaktuaalses stsenaariumis aastal *y*,

$E_{base,y}$ on maailma CO₂-heide baasstsenaariumis ning $\Delta E_{r,y}$ on piirkonna *r* CO₂-

heiteraja muutus samal aastal.

$$E_{r,y} = E_{r,2024} \cdot \left(1 - \frac{y - 2024}{n}\right), 2024 \leq y \leq 2050 \quad (2.2)$$

$$E_{r,y} = 0, y > 2050 \quad (2.3)$$

Valemid (2.2) ja (2.3) väljendavad lineaarset kontrollrada lähteaasta heitest netonullini. n on perioodi pikkus aastates. Töö põhiloogikas ei kasutata heiterada lõpptulemusena; see on sisend temperatuurimõju arvutamiseks.

$$\Delta E_{cum,r} = \sum_y \Delta E_{r,y} \quad (2.4)$$

Kumulatiivne heitemuutus $\Delta E_{cum,r}$ on vajalik TCRE-põhise suurusjärgukontrolli jaoks. Kui kontrollis kasutatakse pidevat lineaarset nullirada, on kumulatiivne heide ligikaudu kolmnurga pindala.

2.6 FaIR-põhiarvutus ja temperatuurimõju definitsioon

Temperatuurimõju põhiarvutus tehakse autori arvutuslikus töövoos, mis kasutab FaIR-i vähendatud keerukusega kliimamudelit. FaIR seob heite, kontsentratsiooni, radiatiivse sunni ja globaalse temperatuurivastuse ning sobib stsenaariumidevahelise globaalse keskmise temperatuurierinevuse hindamiseks [23], [24].

Autori tarkvaraline töövoog ei ole uus kliimamudel. Selle roll on siduda piirkondlik heiterada, RCMIP/SSP maailma tauststsenaarium, FaIR-i käivitus ja temperatuuriväljund ühtseks kontrollitavaks ahelaks. FaIR jääb kliimamudeliks; töövoog määrab sisendite ettevalmistamise, kontrafaktuaalse raja koostamise, väljundite koondamise ja kontrollarvutuste dokumenteerimise.

$$\Delta T_{r,y} = T_{base,y} - T_{cf,r,y} \quad (2.5)$$

Valemiga (2.5) arvutatakse piirkonna r temperatuurimõju aastal y . Töö põhiväljund on $\Delta T_{r,2100}$ ehk baasstsenaariumi ja kontrafaktuaalse stsenaariumi globaalse keskmise temperatuuri erinevus aastal 2100. Positiivne väärtus tähendab, et baasstsenaariumi temperatuur on kontrafaktuaalsest stsenaariumist kõrgem.

Tulemust ei tõlgendata Euroopa või Eesti lokaalse temperatuuriproгноosina. See on globaalse keskmise temperatuuri stsenaariumierinevus samas maailma tauststsenaariumis.

2.7 Määramatuse esitamine P5–P50–P95 vahemikuna

Temperatuurimõju ei esitata ainult ühe punktväärtusena. P50 kirjeldab kesket

hinnangut ning P5 ja P95 kirjeldavad arvutusjaotuse alumist ja ülemist piiri. Selline esitus on vajalik, sest mudelitulemus sõltub parameetritest, tauststsenaariumist ja kliimasüsteemi kirjeldamise lihtsustustest [42]–[45].

$$W_{\text{abs},r} = P95_r - P5_r \quad (2.6)$$

$$W_{\text{rel},r} = \frac{P95_r - P5_r}{P50_r} \cdot 100 \quad (2.7)$$

Valemitega (2.6) ja (2.7) esitatakse absoluutne ja suhteline määramatusvahemik. Need ei asenda sisulist tõlgendust, kuid aitavad hinnata, kas tulemuse suurusjärk jääb kvantiilide lõikes samaks.

2.8 TCRE-põhine sõltumatu suurusjärgukontroll

FaIR-põhist põhitulemust kontrollitakse TCRE-põhise suurusjärgukontrolliga. TCRE seob kumulatiivse inimtekkelise CO₂-heite globaalse temperatuurivastusega. IPCC AR6 järgi on TCRE parim hinnang 0,45 °C / 1000 GtCO₂ ning tõenäoline vahemik 0,27–0,63 °C / 1000 GtCO₂ [15], [18], [19].

$$\Delta T_{\text{TCRE},r} = \frac{\Delta E_{\text{cum},r}}{1000} \cdot \text{TCRE} \quad (2.8)$$

Kontroll loetakse sõltumatuks ainult siis, kui lähteandmeks on eraldi heiteandmetest tuletatud kumulatiivne heide, mitte FaIR-põhisest temperatuuritulemusest tagasi arvutatud väärtus. TCRE kontrolli eesmärk ei ole FaIR-i punktväärtuse täpne kordamine, vaid suurusjärgulise vastuolu välistamine.

Kui kontroll kasutaks lähtepunktina FaIR-põhist temperatuuritulemust ja teisendaks selle tagasi TCRE-, forcingu- või kontsentratsiooniekvivalendiks, näitaks see ainult sisemist kooskõla. Sõltumatuks kontrolliks loetakse siin ainult selline arvutus, mille lähtepunkt on eraldi heiteandmetest tuletatud kumulatiivne heide. TCRE kontroll ei tõenda FaIR-i punktväärtuse täpsust, kuid aitab välistada suurusjärgulist vastuolu.

Tabel 2.4 Kontrolliliikide roll

Kontrolliliik	Lähteandmed	Mida näitab	Kasutuspiir
FaIR-põhiarvutus	OWID/RCMIP ja FaIR sisendid	Stsenaariumidevaheline temperatuurierinevus	Ei ole absoluutne kliimaprognoos
TCRE-põhine kontroll	Eraldi kumulatiivne CO ₂ -heide	Kas temperatuurimõju jääb kirjanduspõhisesse suurusjärku	Ei tõenda FaIR-i punktväärtuse täpsust
Ekvivalentkontrollid	FaIR-põhine temperatuuritulemus	Sisemist kooskõla ja ühikute loogikat	Ei ole sõltumatu valideerimine

Märkus. Autori koostatud metoodilise kontrollraami põhjal. Kontrolliliikide roll on kirjeldatud alapeatükkides 2.8–2.10

2.9 Kulude ja kliimakahju võrdluse meetodika

Kulude ja kliimakahju võrdlus on töö neljanda peatüki arvutuslik osa. See ei ole kogu kliimapoliitika kulu-tulu analüüs. Võrreldakse valitud investeeeringuvajaduse kulubaasi ning Euroopa Liidu puhul PESETA IV valitud mõjukategoriatel põhinevat kliimakahju kontrollsummat.

Investeeeringuvajadus ei ole kogu kliimapoliitika ühiskondlik netokulu ning PESETA IV põhjal tuletatud kontrollsumma ei ole kogu Euroopa kliimakahju täielik rahaline hinnang. Võrdluse eesmärk on kitsam: hinnata, kas valitud investeeeringuvajadus ja sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastav rahaliselt mõõdetav kliimakahju paiknevad samas suurusjärgus. Seetõttu ei tõlgendata suhtarvu kogu kliimapoliitika lõpliku tasuvushinnanguna.

$$K_{\Delta T,r} = \frac{K_{inv,r}}{\Delta T_{r,2100}} \quad (2.9)$$

Valemiga (2.9) arvutatakse temperatuuriühiku maksumus. Kui ΔT on väga väike, esitatakse tulemus ka ühikus mld €/m°C.

$$k_{PESETA} = \frac{D_2 - D_1}{T_2 - T_1} \quad (2.10)$$

$$D_{aasta,EL} = k_{PESETA} \cdot \Delta T_{EL,2100} \quad (2.11)$$

$$D_{püsi,EL} = D_{aasta,EL} \cdot n \quad (2.12)$$

$$R_{K/D} = \frac{K_{inv,EL}}{D_{püsi,EL}} \quad (2.13)$$

Valemid (2.10)–(2.13) seovad PESETA IV aastased kahjutasemed töö temperatuurimõjule vastava kontrollsummaga ning arvutavad investeeeringuvajaduse ja kliimakahju kontrollsumma suhte. Eesti puhul valemid (2.10)–(2.13) kulu/kahju suhtena ei rakendata, sest puudub sama süsteemiiriga Eesti kliimakahju koefitsient.

Eesti puhul arvutatakse temperatuurimõju ja temperatuuriühiku maksumus, kuid kulu/kahju suhet ei kasutata põhijärelduse kandva näitajana. Põhjus on sama süsteemiiri, ajabaasi ja mõjukategoriatega kliimakahju kontrollkoefitsiendi puudumine Eesti kohta. Euroopa piirkonna PESETA IV koefitsiendi mehaaniline ülekandmine Eesti tasandile annaks näiliselt täpse, kuid meetoodiliselt nõrga tulemuse.

2.10 Tarkvaraline töövoog ja valideerimine

Arvutusliku osa kontrollitavus tugineb sisend-väljund-ahela dokumenteerimisele. Käesolevas töös kasutatakse temp-impact-calculator v1.7 töövoogu, mis ühendab piirkondlikud heiteandmed, RCMIP/SSP tauststsenaariumid, FaIR-i käivituse, temperatuuriväljundid, kvantiilid ja TCRE suurusjärgukontrolli. Kontrollitavad osad on

sisendfailid, kasutatud stsenaarium, ühikute teisendused, kontrafaktuaalse heiteraja koostamine, temperatuuriväljundid ja lõppväljundite ühikud.

Tarkvaraline töövoog ei asenda metoodilist põhjendust, vaid muudab arvutuskäigu korratavaks. Käivituslogi ja valideerimisraport peavad võimaldama kontrollida, kas arvutus käivitati samade sisendite ja parameetritega ning kas väljundid vastavad oodatud struktuurile.

Valideerimisel kontrollitakse sisendfailide olemasolu, OWID Euroopa Liidu ja Eesti ridade kasutust, RCMIP maailma CO₂-ridu, FaIR parameetrifaili, vahefailide aastavahemikke, kontrafaktuaalse raja loogikat, P5–P50–P95 järjestust ning lõppväljundite ühikuid. See kontroll ei muuda metoodika järeltõlget, vaid tugevdab arvutuse korratavust.

Ainult lõpptabelite esitamisest ei piisa arvutusliku tulemuse kontrollimiseks. Kontrollitav peab olema kogu ahel: millist andmefaili kasutati, milline stsenaarium koostati, kuidas FaIR käivitati, millised väljundid saadi ja millise sõltumatu kontrollarvutusega tulemust võrreldi. Tehniline kirjeldus, kasutusjuhise, käivituslogi ja valideerimisraport koondatakse lisadesse, et põhitekst jääks metoodiliseks, kuid arvutus oleks kontrollitav.

Tarkvaralise töövoogu tehniline dokumentatsioon on esitatud lisas 1, kasutusjuhise ja käivitusparameetrid lisas 2, käivituslogi lisas 3 ning valideerimisraport lisas 4.

Tabel 2.5 Kvaliteedikontrolli kihid

Kontrollikiht	Kontrollitav sisu	Võimalik viga	Maandamine
Sisendid	OWID/GCB, RCMIP, FaIR parameetrid	Vale fail või ühik	Sisendfailid ja ühikud dokumenteeritakse
Vahefailid	Heiterada ja kontrafaktuaalne rada	Aastate nihkumine või vale lahutamise	Kontrollitakse aastavahemikku ja väärtuste loogikat
Mudeli käivitus	FaIR arvutus ja kvantiilid	Käivitustõrge või tühi väljund	Käivituslogi ja väljundfailid salvestatakse
Suurusjärgukontroll	TCRE kontroll	Ühiku- või suurusjärgu viga	Kontroll lõpeb ühikus °C või m°C
Rahaline arvutus	Kulubaas ja kontrollsumma	Süsteemi piiri või ajabaasi segamine	Kasutatakse ainult tuvastatud allikaväärtusi.

Märkus. Tabel on autori koostatud reprodutseeritavuse ja valideerimise kontrollraami põhjal. Tarkvaraline töövoog ja valideerimise põhimõtted on kirjeldatud alapeatükis 2.10 ning tehniline dokumentatsioon lisades 1 ja 4

2.11 Metoodika piirangud

Metoodika piirangud ei vähenda arvutusraami kasutatavust, kuid määravad tulemuste tõlgendamise ulatuse. Esiteks kirjeldab temperatuurimõju globaalse keskmise temperatuuri stsenaariumierinevust, mitte Euroopa või Eesti lokaalset kliimaprognost.

Teiseks on TCRE-põhine kontroll suurusjärgukontroll, mitte FaIR-i punktväärtuse sõltumatu kordus. Kolmandaks on PESETA IV-põhine kliimakahju kontrollsumma valitud mõjukategooriate suurusjärguline kontrollraam, mitte kogu kliimakahju täielik rahaline hinnang.

Tõlgenduspiirid on järgmised. Temperatuurimõju on globaalne temperatuurierinevus, mitte lokaalne Euroopa või Eesti kliimaprognos. Põhiarvutus muudab uuritava piirkonna CO₂-heiterada, samal ajal kui muud kliimamõjurid jäävad tauststsenaariumi osaks. FaIR on vähendatud keerukusega mudel, TCRE kontrollib ainult suurusjärku ning PESETA IV kasutatakse kontrollraamina, mitte kogu kliimakahju täieliku hinnanguna. Kulubaasid kirjeldavad investeeringuvajadust, mitte kogu ühiskondlikku netokulu. Eesti kohta ei arvutata samaväärset kulu/kahju suhet, sest puudub sama süsteemiipiiriga kliimakahju kontrollkoefitsient.

2.12 Vahejärelus

Metoodikapeatükk määrab töö arvutusliku aluse. Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutus teisendatakse globaalse keskmise temperatuuri erinevuseks tarkvaralises töövoos. Tulemuse suurusjärku kontrollitakse TCRE-põhise arvutusega, mille lähtepunkt on eraldi heiteandmetest tuletatud kumulatiivne CO₂-heide.

Kulude ja kliimakahju võrdlus toimub alles pärast temperatuurimõju arvutamist ja kontrollimist. Selline järjestus on vajalik, sest investeeringuvajadust ja kliimakahju kontrollsummat saab tõlgendada ainult siis, kui on teada sama heiteraja muutusest tulenev temperatuurimõju. Järgmises peatükis rakendatakse seda metoodikat Euroopa Liidu ja Eesti temperatuurimõju arvutamiseks ning kontrollimiseks.

3. TEMPERAATUURIMÕJU TULEMUSED JA SUURUSJÄRGUKONTROLLID

3.1 Eesmärk

Selles peatükis esitatakse Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalne temperatuurimõju aastal 2100 ning kontrollitakse selle suurusjärku TCRE-põhise sõltumatu kontrollarvutusega. Tulemused on neljanda peatüki rahaliste arvutuste füüsikaline sisend.

Tulemusi ei tõlgendata Euroopa või Eesti lokaalse kliimaproгноosina. Arvutatud väärtused näitavad baasstsenaariumi ja kontrafaktuaalse stsenaariumi globaalse keskmise temperatuuri erinevust.

Kolmanda peatüki ülesanne ei ole meetodikat uuesti üles ehitada, vaid rakendada teises peatükis määratletud arvutusraami. Peatükis esitatakse Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalne temperatuurimõju aastal 2100 ning kontrollitakse, kas FaIR-põhine põhitulemus jääb samasse suurusjärku TCRE-põhise sõltumatu suurusjärgukontrolliga.

3.2 Arvutusraami kokkuvõte

Põhiarvutuses võrreldakse maailma SSP/RCMIP baasstsenaariumi ja kontrafaktuaalset stsenaariumi, milles muudetakse ainult uuritava piirkonna CO₂ fossiil- ja tööstusheite rada. Temperatuurimõju arvutatakse valemiga (3.1).

$$\Delta T_{r,2100} = T_{\text{base},2100} - T_{\text{cf},r,2100} \quad (3.1)$$

Valemiga (3.1) arvutatakse piirkonna r temperatuurimõju aastal 2100. Kui tulemus on positiivne, on baasstsenaariumi globaalne keskmine temperatuur kontrafaktuaalsest stsenaariumist kõrgem.

3.3 Kasutatud stsenaariumid

Põhistsenaariumina kasutatakse SSP2-4.5 rada. Stsenaariumitundlikkuse kontrolliks kasutatakse SSP1-2.6 ja SSP5-8.5 radasid. Eesmärk ei ole koostada mudelite paremusjärjestust, vaid hinnata, kas Euroopa Liidu ja Eesti temperatuurimõju püsib eri tauststsenaariumides samas suurusjärgus.

Tarkvaraline töövoog kasutab RCMIP emissioonifailist valitud SSP-stsenaariumi maailma heiterada. RCMIP andmestikus on sama SSP kohta mitu mudelitrajektoori. Konkreetse käivituslogi järgi kasutati SSP1-2.6 puhul IMAGE, SSP2-4.5 puhul MESSAGE-GLOBIOM ja SSP5-8.5 puhul REMIND-MAGPIE mudelitrajektoori. Põhivõrdlus ja neljanda peatüki

rahalsed arvutused tuginevad SSP2-4.5 P50 väärtusele.

Tabel 3.1 P50 temperatuurimõju stsenaariumitundlikkus

Piirkond	SSP1-2.6 P50 (m°C)	SSP2-4.5 P50 (m°C)	SSP5-8.5 P50 (m°C)	P50 vahemik (m°C)
Euroopa Liit	21,755	17,183	11,814	11,814–21,755
Eesti	0,076	0,060	0,041	0,041–0,076

Märkus. Tabel on autori koostatud tarkvaralise töövoo väljundite põhjal. Käivituslogi on esitatud lisan 3. Põhivõrdluses kasutatakse SSP2-4.5 P50 väärtust.

Tabel 3.1 näitab, et Euroopa Liidu temperatuurimõju jääb kõigis kasutatud SSP-tauststsenaariumides millikraadide suurusjärku ning Eesti mõju jääb kõigis stsenaariumides alla ühe millikraadi. Seetõttu ei sõltu põhitõlgendus ainult ühest valitud SSP rajast. SSP2-4.5 jääb põhivõrdluse aluseks, samal ajal kui SSP1-2.6 ja SSP5-8.5 täidavad tundlikkuse ja robustsuse kontrolli rolli.

3.4 Euroopa Liidu temperatuurimõju aastaks 2100

Euroopa Liidu SSP2-4.5 põhistsenaariumi P50 temperatuurimõju on 0,017183 °C ehk 17,183 m°C. See on töö keskne füüsikaline sisend Euroopa Liidu kulu- ja kliimakahju võrdluseks.

Tabel 3.2 Euroopa Liidu põhistsenaariumi temperatuurimõju

Näitaja	Väärtus	Ühik	Selgitus
$\Delta T_{EL,2100}$	0,017183	°C	P50 mudeliväljund
$\Delta T_{EL,2100}$	17,183	m°C	Sama väärtus millikraadides
$\Delta T_{EL,2100}$	17 183	µ°C	Sama väärtus mikrokraadides

Märkus. Tabel on autori koostatud tarkvaralise töövoo väljundite põhjal. Käivituslogi on esitatud lisan 3. Põhivõrdluses kasutatakse SSP2-4.5 P50 väärtust.

Euroopa Liidu väärtus 17,183 m°C on globaalse keskmise temperatuuri stsenaariumierinevus aastal 2100. See ei ole Euroopa piirkondlik temperatuurimuutus, vaid kirjeldab valitud süsteemi piires Euroopa Liidu CO₂-heiteraja eemaldamise arvutuslikku mõju maailma keskmisele temperatuurile võrreldes baasstsenaariumiga. Sama väärtust kasutatakse neljandas peatükis Euroopa Liidu kulubaasi ja PESETA IV-põhise kliimakahju kontrollsumma arvutuste füüsikalise sisendina.

3.5 Eesti temperatuurimõju aastaks 2100

Eesti SSP2-4.5 põhistsenaariumi P50 temperatuurimõju on 0,000060 °C ehk 0,060 m°C.

Eesti tulemus on kasutatav temperatuuriühiku maksumuse arvutamiseks, kuid mitte PESETA IV-põhise kulu/kahju suhte koostamiseks, sest Eesti kohta sama süsteemiipiiriga kliimakahju koefitsienti ei kasutata.

Tabel 3.3 Eesti põhistsenaariumi temperatuurimõju

Näitaja	Väärtus	Ühik	Selgitus
$\Delta T_{EE,2100}$	0,000060	°C	P50 mudeliväljund
$\Delta T_{EE,2100}$	0,060	m°C	Sama väärtus millikraadides
$\Delta T_{EE,2100}$	60	µ°C	Sama väärtus mikrokraadides

Märkus. Tabel on autori koostatud tarkvaralise töövoo väljundite põhjal. Käivituslogi on esitatud lisa 3. Põhivõrdluses kasutatakse SSP2-4.5 P50 väärtust.

Eesti väärtus 0,060 m°C on sama arvutusloogika alusel saadud globaalse keskmise temperatuuri stsenaariumierinevus. See ei ole Eesti lokaalne temperatuuriprognos. Väärtuse väga väike suurusjärg tähendab, et tulemust ei saa käsitada vaatlusandmetest eristatava kliimasignaalina. Tulemuse roll on olla mudelipõhine stsenaariumierinevus, mida kasutatakse temperatuuriühiku maksumuse arvutamiseks.

3.6 P5–P50–P95 määramatusvahemik

P5–P50–P95 väärtused kirjeldavad tarkvaralise töövoo arvutusjaotuse hajuvust. P5–P95 ulatus ei muuda tulemuse suurusjärku: Euroopa Liidu mõju jääb millikraadide suurusjärku ning Eesti mõju jääb alla ühe millikraadi.

Tabel 3.4 SSP2-4.5 temperatuurimõju P5–P50–P95 vahemik

Piirkond	P5 (m°C)	P50 (m°C)	P95 (m°C)	P5–P95 ulatus (m°C)
Euroopa Liit	12,257	17,183	24,351	12,094
Eesti	0,043	0,060	0,085	0,042

Märkus. Tabel on autori koostatud tarkvaralise töövoo väljundite põhjal. Käivituslogi on esitatud lisa 3. P5–P95 ulatus on autori arvutus valemi (3.2) alusel.

$$W_{abs,r} = P95_r - P5_r \quad (3.2)$$

$$W_{rel,r} = \frac{P95_r - P5_r}{P50_r} \cdot 100 \quad (3.3)$$

Euroopa Liidu absoluutne P5–P95 ulatus on $24,351 - 12,257 = 12,094$ m°C. Eesti absoluutne ulatus on $0,085 - 0,043 = 0,042$ m°C. Suhteline ulatus on mõlemal juhul ligikaudu samas suurusjärgus, kuid absoluutne temperatuurimõju jääb väga väikeseks.

P5–P95 vahemik kirjeldab FaIR-põhise arvutusraami sisest hajuvust. See ei ole kõigi võimalike määramatuste täielik ulatus ega hõlma kõiki poliitikastenaariume, kõiki

udelistruktuure või tulevaste heiteandmete määramatust. Käesolevas peatükis kasutatakse seda vahemikku selleks, et kontrollida, kas tulemuse suurusjärk püsib mudelikonfiguratsioonide hajuvuse korral samas klassis.

3.7 Euroopa Liidu ja Eesti tulemuste suurusjärguline võrdlus

Euroopa Liidu ja Eesti temperatuurimõju erinevus tuleneb peamiselt eemaldatava CO₂-heiteraja mahust. Põhistsenaariumis on Euroopa Liidu P50 temperatuurimõju 17,183 m°C ja Eesti P50 temperatuurimõju 0,060 m°C.

Joonis 3.1 Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heite eemaldamise mõju globaalsele keskmisele temperatuurile aastal 2100 SSP-stsenaariumide lõikes
Allikas. Autori koostatud FaIR-i vähendatud keerukusega kliimamudeli väljundite põhjal, kasutades EL27 ja Eesti kontrafaktuaalse CO₂-heite eemaldamise stsenaariume.

Joonisel 3.1 on esitatud Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heite eemaldamise mõju globaalsele keskmisele temperatuurile aastal 2100 eri SSP-stsenaariumides. Joonis koondab mõlema piirkonna P50 hinnangud ning P5–P95 määramatusvahemikud ühele võrdlusjoonisele. Visuaalne võrdlus näitab, et Euroopa Liidu temperatuurimõju ületab Eesti vastava mõju kõigis vaadeldud stsenaariumides selgelt. Põhistsenaariumis SSP2-4.5 on Euroopa Liidu P50 temperatuurimõju 17,183 m°C ehk 0,017183 °C ja Eesti P50 temperatuurimõju 0,060 m°C ehk 0,000060 °C. Joonisel kasutatud erinevad y-telje skaalad parandavad loetavust, kuid säilitavad mõlemal alajoonisel sama ühiku, mis võimaldab suurusjärgulist erinevust selgelt esile tuua.

$$R_{EL/EE} = \frac{\Delta T_{EL,2100}}{\Delta T_{EE,2100}} \quad (3.4)$$

$$R_{EL/EE} = \frac{17,183}{0,060} = 286,38 \quad (3.5)$$

Tabel 3.5 Euroopa Liidu ja Eesti temperatuurimõju suhtarv

Näitaja	Euroopa Liit (m°C)	Eesti (m°C)	EL/Eesti suhe
P5	12,257	0,043	285,05
P50	17,183	0,060	286,38
P95	24,351	0,085	286,48

Märkus. Tabeli lähteväärtused pärinevad tabelist 3.4; suhtarvud on autori arvutused nende väärtuste põhjal.

Tabelis 3.5 esitatud suhtarvud kinnitavad joonisel 3.1 nähtavat suurusjärgulist erinevust. Euroopa Liidu ja Eesti temperatuurimõju suhe püsib P5, P50 ja P95 väärtuste korral väga stabiilsena, jäädes ligikaudu 285–286 vahele. See näitab, et piirkondadevaheline erinevus ei tulene kasutatud kliimafüüsikast ega mudeliraamist, sest mõlemal juhul lähtutakse samast globaalsest tauststsenaariumist ja samast vähendatud keerukusega kliimamudelidest. Erinevus tuleneb peamiselt eemaldatava CO₂-heiteraja mahust ning sellest kujuneva kumulatiivse heitemuutuse erinevusest.

3.8 Sõltumatu suurusjärgukontrolli lähtealus

FaIR-põhist põhitulemust kontrollitakse sisendina eraldi heiteandmeid ja lihtsustatud kontrollrada kasutades. Kontrolli eesmärk on hinnata, kas arvatud temperatuurimõju jääb eraldi heiteandmetest lähtudes füüsikaliselt põhjendatud suurusjärku. Euroopa Liidu puhul kasutatakse Global Carbon Budget 2024 hinnangut, mille järgi Euroopa Liidu fossiilne CO₂-heide oli 2024. aastal ligikaudu 2,4 GtCO₂/a [17]. Sama allikas esitab väärtuse ka kujul 0,7 GtC; kontrollarvutuses kasutatakse allika CO₂-väärtust 2,4 GtCO₂/a. Eesti puhul kasutatakse GCB Fossil 2025v15 riigipõhist väärtust 8,307 MtCO₂/a ehk 0,008307 GtCO₂/a [46]. Kontrollrada eeldab pidevat lineaarset vähenemist 2024. aasta heitetasemelt nullini 2050. aasta alguseks. Tegemist on pideva kontrolltrajektoori pindalaga, mitte diskreetse aastapõhise inventuurisummaga. Kontrollraja perioodi pikkus on $n = 2050 - 2024 = 26$ aastat.

$$n = 2050 - 2024 = 26 \text{ aastat} \quad (3.6)$$

$$\Delta E_{\text{cum},r} = \frac{E_{r,2024} \cdot n}{2} \quad (3.7)$$

$$\Delta E_{\text{cum},EL} = \frac{2,4 \cdot 26}{2} = 31,2 \text{ GtCO}_2 \quad (3.8)$$

$$\Delta E_{\text{cum,EE}} = \frac{0,008307 \cdot 26}{2} = 0,107991 \text{ GtCO}_2 \quad (3.9)$$

Need kumulatiivsed väärtused on lihtsustatud kontrollraja sisendid. Need ei ole FaIR-põhisest tulemusest tagasi arvatud väärtused.

3.9 TCRE-põhine sõltumatu suurusjärgukontroll

TCRE-põhises kontrollis kasutatakse IPCC AR6 TCRE parimat hinnangut 0,45 °C / 1000 GtCO₂ ning tõenäolist vahemikku 0,27–0,63 °C / 1000 GtCO₂ [15], [18], [19].

$$\Delta T_{\text{TCRE},r} = \frac{\Delta E_{\text{cum},r}}{1000} \cdot \text{TCRE} \quad (3.10)$$

$$\Delta T_{\text{TCRE,EL}} = \frac{31,2}{1000} \cdot 0,45 = 0,014040^\circ\text{C} = 14,040\text{m}^\circ\text{C} \quad (3.11)$$

$$\Delta T_{\text{TCRE,EE}} = \frac{0,107991}{1000} \cdot 0,45 = 0,0000486^\circ\text{C} = 0,0486\text{m}^\circ\text{C} \quad (3.12)$$

Tabel 3.6 TCRE-põhine suurusjärgukontroll

Piirkond	Lähteheide	Ühik	Kumulatiivne heide (GtCO ₂)	TCRE vahemik (m°C)	TCRE parim (m°C)	mudeliväljund P50 (m°C)
Euroopa Liit	2,4	GtCO ₂ /a	31,2	8,424–19,656	14,040	17,183
Eesti	8,307	MtCO ₂ /a	0,107991	0,0292–0,0680	0,0486	0,060

Märkus. Euroopa Liidu 2024. aasta lähteheide pärineb Global Carbon Budget 2024 piirkondlikust väärtusest [17]. Eesti väärtus pärineb GCB Fossil 2025v15 andmestikust [46]. TCRE väärtused põhinevad IPCC AR6 käsitlusel [15], [18], [19]. Temperatuuritulemused ja kontrollarvutused on autori arvutused.

3.10 TCRE-kontrolli võrdlus FaIR-põhise tulemusega

TCRE kontroll ei anna FaIR-põhise P50 tulemusega identset väärtust. See on ootuspärane, sest kontroll kasutab lihtsustatud lineaarset nullirada, ümardatud heiteväärtusi ja kirjanduspõhist TCRE-seost. Kontrolli ülesanne on hinnata suurusjärku.

Tabel 3.7 Suurusjärgukontrollide koond

Kontroll	Euroopa Liit (m°C)	Eesti (m°C)	Tõlgendus
P50 mudeliväljund	17,183	0,060	Põhitulemus
P5–P95 mudeliväljund	12,257–24,351	0,043–0,085	Mudeli arvutusjaotuse vahemik
TCRE parim hinnang	14,040	0,0486	Heitepõhine suurusjärgukontroll
TCRE tõenäoline vahemik	8,424–19,656	0,0292–0,0680	IPCC TCRE vahemiku põhjal

Märkus. Tabel koondab tarkvaralise töövooväljundid ja TCRE-põhised kontrollarvutused lõppühikus m°C. Käivituslogi on esitatud lisas 3. TCRE väärtused põhinevad IPCC AR6 käsitlusel [15], [18], [19].

Euroopa Liidu FaIR-põhine P50 väärtus jääb TCRE tõenäolise vahemiku sisse. Eesti väärtus jääb samuti TCRE tõenäolise vahemiku sisse. Seetõttu ei näita TCRE-põhine kontroll põhitulemusega suurusjärgulist vastuolu.

TCRE-põhise kontrolli ja FaIR-põhise põhitulemuse erinevus on meetodiliselt ootuspärane. TCRE-kontroll kasutab lihtsustatud kumulatiivse heite seost ega korda FaIR-i ajasammulist kontsentratsiooni-, radiatiivse sunni ja temperatuurivastuse arvutust. Seetõttu ei kinnita kontroll FaIR-i P50 väärtust täppisväärtusena, vaid aitab tuvastada, kas tulemuses esineb suurusjärguline vastuolu.

3.11 Temperatuurimõju robustsuse kontroll

Robustsuskontroll koondab kolm kihti: FaIR-põhine P5–P95 vahemik, TCRE heitepõhine kontroll ja SSP-stsenaariumitundlikkus. Kõigis kihtides jääb Euroopa Liidu mõju millikraadide suurusjärku ning Eesti mõju millikraadist väiksemaks.

Robustsuskontrolli eesmärk ei ole tõendada FaIR-põhist P50 väärtust täpse punktprognoosina. Eesmärk on hinnata, kas Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev temperatuurimõju jääb eri arvutuskihitides samasse suurusjärku. See kontroll on vajalik, sest vaadeldav signaal on globaalse kliimasüsteemi mõõtkavas väike ning seda ei saa käsitada otseselt vaatlusandmetest eristatava piirkondliku temperatuurisignaalina.

Tabel 3.8 Temperatuurimõju robustsuse kontroll

Kontrollikiht	Euroopa Liit (m°C)	Eesti (m°C)	Sisuline tähendus
P50 mudeliväljund, SSP2-4.5	17,183	0,060	Põhitulemus valitud tauststsenaariumis
P5–P95 mudeliväljund, SSP2-4.5	12,257–24,351	0,043–0,085	FaIR-i arvutusjaotuse vahemik
TCRE parim hinnang	14,040	0,0486	Heitepõhine kontroll
TCRE tõenäoline vahemik	8,424–19,656	0,0292–0,0680	IPCC TCRE vahemiku põhjal
SSP tundlikkus P50	11,814–21,755	0,041–0,076	SSP1-2.6, SSP2-4.5 ja SSP5-8.5 võrdlus

Märkus. Tarkvaralise töövooväärtused on autori mudeliväljundid. TCRE väärtused on autori arvutused IPCC AR6 TCRE väärtuste ning eraldi heiteandmetest tuletatud kumulatiivse heite põhjal [15], [17], [46]. Käivituslogi on esitatud lisas 3.

Ekvivalentkontrolle, kus FaIR-põhine temperatuuritulemus teisendatakse tagasi TCRE-,

radiatiivse sunni või kontsentratsiooniekvivalendiks, kasutatakse ainult sisemise kooskõla kontrollina. Neid ei käsitata sõltumatu valideerimisena, sest nende lähtepunkt on juba arvatud temperatuuritulemus.

3.12 Vahejärelus

Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalne temperatuurimõju on valitud arvutusraamis leitav ning esitatav ühikutes °C ja m°C. Põhistsenaariumi SSP2-4.5 korral on Euroopa Liidu P50 temperatuurimõju 0,017183 °C ehk 17,183 m°C ning Eesti P50 temperatuurimõju 0,000060 °C ehk 0,060 m°C. Mõlema piirkonna tulemused jäävad P5–P95 vahemikus samasse suurusjärku.

TCRE-põhine sõltumatu suurusjärgukontroll ei anna FaIR-põhise tulemusega identset väärtust, kuid ei näita suurusjärgulist vastuolu. See tähendab, et põhitulemuse suurusjärg on eraldi heiteandmetest tuletatud kumulatiivse heite ja kirjanduspõhise TCRE-seosega kooskõlas. Tulemusi ei tõlgendata Euroopa või Eesti lokaalsete kliimaprognoosidena, vaid globaalse keskmise temperatuuri stsenaariumierinevusena aastal 2100.

Kolmanda peatüki tulemused on neljanda peatüki rahaliste arvutuste sisend. Nende põhjal arvutatakse kulubaasidega seotud temperatuuriühiku maksumus ning Euroopa Liidu puhul sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastav PESETA IV-põhine kliimakahju kontrollsumma.

4. KULUBAASID, PESETA IV KONTROLLSUMMA JA KULU/KAHJU SUHE

4.1 Eesmärk ja piiratud roll

Selles peatükis seotakse kolmandas peatükis arvatud temperatuurimõju rahaliste näitajatega. Arvutatakse Euroopa Liidu ja Eesti valitud kulubaaside põhjal temperatuuriühiku maksumus ning Euroopa Liidu puhul võrreldakse investeringuvajadust PESETA IV valitud mõjukategooriate põhise välditava kliimakahju diskonteerimata kontrollsummaga.

Peatüki roll on piiratud. Tegemist ei ole kogu kliimapoliitika kulu-tulu analüüsiga ega kogu Euroopa kliimakahju rahalise bilansiga. Peatükk ei modelleeri kogu ühiskondlikku netokulu ega kõiki kliimakahjusid, vaid kontrollib, kas valitud süsteemi piires arvatud temperatuurimõju saavutamise investeringuvajadus ja sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastav PESETA IV-põhine kontrollsumma paiknevad samas rahalises suurusjärgus.

4.2 Kulubaaside kasutusreegel

Kulubaasina kasutatakse ainult väärtusi, mille puhul on tuvastatav allikas, kululiik, periood, hinnatase ja süsteemi piir. Investeringuvajadus, süsteemikulu, lisakulu, aastakulu, perioodi kogukulu, netokulu ja diskonteeritud heaolukulu ei ole samad näitajad. Seetõttu ei tõlgendata käesolevas töös kulubaase kogu kliimapoliitika ühiskondliku kogukuluna, vaid valitud süsteemi piires kasutatava investeringuvajadusena.

Tabel 4.1 Kulubaaside kasutusreegel

Mõiste	Kasutus töös	Mida tuleb vältida
Investeringuvajadus	Valitud kulubaasi põhisisend	Ei võrdsustata kogu ühiskondliku netokuluga
Aastane kulu	Kasutatakse ainult siis, kui periood on määratud	Ei võrrelda otse perioodisummaga
Diskonteeritud nüüdisväärtus	Töös ei koostata uut NPV-mudelit	Ei segata diskonteerimata kontrollsummaga
Kliimakahju kontrollsumma	PESETA IV-põhine suurusjärguline võrdlus	Ei tõlgendata kogu kliimakahju täieliku hinnanguna

Märkus. Autori koostatud kulubaaside metoodilise eristuse alusel. Kulubaaside kasutusreegel on kirjeldatud alapeatükis 4.2.

4.3 Euroopa Liidu kulubaasi algallikas, koosseis ja tuletus

Euroopa Liidu kulubaasi algallikas on Euroopa Komisjoni 2040. aasta kliimaeesmärgi mõjuanalüüs SWD(2024) 63 final. Töös kasutatakse energiasüsteemi investeringuvajadust ilma transpordita, sest uurimisküsimus keskendub energiaallikate ja rohetehnoloogiate valikukriteeriumile [35].

Tabel 4.2 Euroopa Liidu S3 stsenaariumi energiasüsteemi investeringuvajadus

Komponent	2031–2040 (mld €/a)	2041–2050 (mld €/a)	2031–2050 (mld €/a)	Kasutus töös
Energiavarustus	341	281	311	Koosseisu kontroll
Elektrivõrk	96	75	85	Koosseisu kontroll
Elektrijaamad	151	133	142	Koosseisu kontroll
Muu energiarustus	94	73	83	Koosseisu kontroll
Nõudlus ilma transpordita	372	338	355	Koosseisu kontroll
Transport	856	882	869	Ei kuulu põhikuluraami
Kokku ilma transpordita	713	619	666	Põhikuluraam
Kokku koos transpordiga	1570	1501	1535	Laiendatud kontroll

Märkus. Väärtused tuginevad Euroopa Komisjoni mõjuanalüüsi tabelile 26 [35].

$$K_{inv,EL} = 713 \cdot 10 + 619 \cdot 10 \quad (4.1)$$

$$K_{inv,EL} = 7130 + 6190 = 13320 \text{ mld } \text{€} \quad (4.2)$$

$$K_{inv,EL,kogu} = 1570 \cdot 10 + 1501 \cdot 10 = 30710 \text{ mld } \text{€} \quad (4.3)$$

Põhikuluraamina kasutatakse 13 320 mld €. Koguraami koos transpordiga kasutatakse ainult laiendatud kontrollina.

Euroopa Liidu põhikulubaas 13 320 mld € tuleneb valitud energiasüsteemi investeringuvajaduse süsteemi piirist. See ei sisalda kogu kliimapolitika kõiki kulusid ega tulusid. Transpordiga koguraami kasutatakse ainult laiendatud kontrollina, kuid põhivõrdlus jääb ilma transpordita energiasüsteemi raamile, sest töö keskendub energiaallikate ja rohetehnoloogiate valikukriteeriumile.

4.4 Eesti kulubaasi algallikas, koosseis ja kasutuspiir

Eesti kulubaasi algallikas on Kliimaministeeriumi dokument „ENMAK 2035

elektrivarustuse investeeringute majandusliku mõju analüüsi tulemused" [36]. Käesolevas töös kasutatakse sellest dokumendist elektritootmise ja salvestuse investeeringukulu vahemikku. Eesti kulubaas kirjeldab ENMAK 2035 elektrivarustuse raamistikus elektritootmise ja salvestusega seotud investeeringuid, mistõttu seda ei kasutata Euroopa Liidu kulubaasiga omavahelise kulutõhususe paremusjärjestuse koostamiseks. Allikas esitab investeeringu maksumuse 2035. aastaks kahe elektritarbimise prognoosi korral: MIN-prognoos vastab 9500 GWh elektritarbimisele ja MAX-prognoos 11 000 GWh elektritarbimisele [36].

Tabel 4.3 Eesti elektrivarustuse investeeringute maksumus 2035. aastaks

Investeeringu liik	MIN-prognoos (mln €)	MAX-prognoos (mln €)
Päikeseenergia	96,7	195,9
Tuuleenergia maal	1737,0	2402,0
Biomassenergia	108,4	216,8
Uus juhitud võimsus	650,4	1084,0
Akud	447,0	582,0
Meretuuleenergia	0,0	0,0
Vesialvesti	680,0	680,0
Kokku	3719,5	5160,7

Märkus. Tabel on autori koostatud Kliimaministeeriumi koostatud ENMAK 2035 elektrivarustuse investeeringute majandusliku mõju analüüsi tabeli „Investeeringu maksumus 2035. aastaks“ andmete põhjal [36]. Sama tabeli järgi lisandub võrgu arendamise ja välisühenduste loomise kuni 2,4 mld € investeering [36]. Majandusliku mõju analüüsi tabelis on meretuuleenergia investeeringuna märgitud 0,0 mln € nii MIN- kui ka MAX-prognoosis [36]. ENMAK 2035 arengukava maksumuse prognoosis on meretuulepargid eraldi nimetatud võimaliku investeeringuna vahemikus 0–1000 MW, ühikukuluga ligikaudu 3 mln €/MW, mis vastab arvutuslikult vahemikule 0–3,0 mld € [5]. Seda võimalikku meretuule investeeringuvahemikku põhikulubaasis ei arvestata ning seda käsitletakse vajaduse korral eraldi tundlikkusarvutusena.

$$K_{inv,EE} = 3,7195 - 5,1607 \text{ mld €} \quad (4.4)$$

$$K_{inv,EE,laiendatud} = 5,1607 + 2,4000 = 7,5607 \text{ mld €} \quad (4.5)$$

Eesti põhikulubaas on tabeli 4.3 järgi 3,7195–5,1607 mld €. Võrgu arendamise ja välisühenduste kuni 2,4 mld € lisakomponenti kasutatakse ainult laiendatud kontrollkulubaasis. Laiendatud kontrollkulubaas on 5,1607 + 2,4 = 7,5607 mld €. Meretuuleenergia võimalik 0–3,0 mld € investeeringuvahemik jääb põhikulubaasist välja ning seda käsitletakse vajaduse korral eraldi tundlikkusarvutuse sisendina [5], [36].

Eesti kulubaas ei ole Euroopa Liidu kulubaasi väiksem versioon. See kirjeldab valitud elektrivarustuse investeeringuraami ja seda kasutatakse Eesti temperatuuriühiku maksumuse arvutamiseks. Eesti kohta ei tehta Euroopa Liiduga samaväärset kulu/kahju suhte arvutust, sest vastav sama süsteemiipiiriga kliimakahju kontrollkoefitsient

puudub.

4.5 Temperatuuriühiku maksumus Euroopa Liidu ja Eesti puhul

Temperatuuriühiku maksumus näitab valitud investeringuvajaduse kulubaasi suhet arvatud temperatuurimõjusse. See on autori suhtarv, mitte kirjandusest võetud kahjufunktsioon.

$$K_{\Delta T,r} = \frac{K_{inv,r}}{\Delta T_{r,2100}} \quad (4.6)$$

$$K_{\Delta T,EL} = \frac{13320}{0,017183} = 775185 \text{ mld } \text{€}/\text{°C} = 775,185 \text{ trl } \text{€}/\text{°C} \quad (4.7)$$

$$K_{\Delta T,EE,MIN} = \frac{3,7195}{0,000060} = 61,992 \text{ trl } \text{€}/\text{°C} \quad (4.8)$$

$$K_{\Delta T,EE,MAX} = \frac{5,1607}{0,000060} = 86,012 \text{ trl } \text{€}/\text{°C} \quad (4.9)$$

$$K_{\Delta T,EE,laiendatud} = \frac{7,5607}{0,000060} = 126,012 \text{ trl } \text{€}/\text{°C} \quad (4.10)$$

Tabel 4.4 Temperatuuriühiku maksumus valitud kuluraamides

Piirkond ja kuluraam	Kulubaas (mld €)	ΔT (°C)	$K\Delta T$ (trl €/°C)	Tõlgendus
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2050	13 320	0,017183	775,185	Põhikuluraam
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2040	7130	0,017183	414,945	Lühem periood
EL koguraam koos transpordiga, 2031–2050	30 710	0,017183	1787,232	Laiendatud kontroll
Eesti põhikulubaas MIN	3,7195	0,000060	61,992	Elektritootmine ja salvestus
Eesti põhikulubaas MAX	5,1607	0,000060	86,012	Elektritootmine ja salvestus
Eesti laiendatud kontroll	7,5607	0,000060	126,012	Koos võrgu ja välisühenduste komponendiga

Märkus. Euroopa Liidu kulubaas tugineb allikale [35] ning Eesti kulubaas allikale [36]. Temperatuuriühiku maksumused on autori arvutused kolmanda peatüki temperatuuritulemuste alusel.

4.6 PESETA IV kasutamine kliimakahju kontrollraamina

Euroopa Liidu kliimakahju rahaliseks kontrollraamiks kasutatakse PESETA IV tulemusi, sest need annavad Euroopa piirkonna kohta valitud mõjukategooriate rahalise mõju eri globaalse soojenemise tasemetel. Käesolevas töös kasutatakse neid valitud mõjukategooriate diskonteerimata kontrollsummana, mitte kogu Euroopa kliimakahju täieliku hinnanguna ega marginaalse kahjufunktsioonina [31], [32], [47].

PESETA IV kasutamise sobivust kontrollitakse selle kaudu, kas rahaliselt hinnatud kategooriad seostuvad IPCC Euroopa peatükis käsitletud peamiste riskisuundadega. Seos on osaline: PESETA IV katab osa tervise, põllumajanduse, veepuuduse, üleujutuste, energiapakkumise ja tormidega seotud mõjudest, kuid ei hõlma kõiki mitterahalisi mõjusid, kaskaadriske ega kohanemise kõiki variante [48]–[50].

Tabel 4.5 IPCC Euroopa riskisuundade ja PESETA IV rahaliselt hinnatud kategooriate seos

IPCC Euroopa riskisuund	PESETA IV rahaliselt hinnatud vaste	Kasutus ja piirang käesolevas töös
Kuumusega seotud tervisemõju	Inimeste suremus	Suremuse komponenti kasutatakse tundlikkusraamina; haigestumust ning külma- ja kuumasurmade tasakaalu ei modelleerita eraldi
Põllumajandustoodangu vähenemine kuumuse ja põua koosmõjul	Põllumajandus, põuad	Põhisuund on kaetud; piirkondlikud, turu- ja kohanemismõjud on kaetud piiratud ulatuses
Veepuudus sektorite üleselt	Põuad, energiapakkumine	Mõju kajastub osaliselt põua ja energiapakkumise kaudu; kogu veeressursi kahju ei ole täielikult kaetud
Üleujutuste mõju inimestele, majandusele ja taristule	Jõgede üleujutused, rannikualade üleujutused	Põhisuund on kaetud; kõik taristu- ja kaskaadmõjud ei ole täielikult monetiseeritud
Täiendavad majanduslikud riskid	Tormid, energiapakkumine	Annab täiendava katvuse, kuid ei moodusta kogu kliimakahju täielikku hinnangut

Märkus. Autori koostatud IPCC Euroopa riskisuundade ja PESETA IV rahaliselt hinnatud kategooriate võrdluse põhjal. PESETA IV kontrollraami kasutus ja piirangud on kirjeldatud alapeatükis 4.6. Tabel ei ole kogu kliimakahju täielik kaart [31], [32], [47]–[50]

PESETA IV väärtusi ei kasutata käesolevas töös kogu Euroopa kliimakahju täieliku hinnanguna. Need väärtused moodustavad valitud rahaliselt hinnatud mõjukategooriate põhjal tuletatud suurusjärgulise kontrollraami. PESETA IV-põhine kontrollsumma ei näita kõigi võimalike kliimamõjude rahalist väärtust, vaid kirjeldab, millises

suurusjärgus paikneb sama temperatuurimuutuse valitud mõjukategooriate põhjal rahaliselt mõõdetav kahju. Inimeste suremuse komponenti käsitletakse tundlikkusraamina, mitte eraldi suremusudelina.

4.7 PESETA IV algandmed ja kontrollkoefitsiendid

PESETA IV majandusmõjude kokkuvõttes esitatakse valitud mõjukategooriate aastased heolukaod eri globaalse soojenemise tasemetel. Käesolevas töös kasutatakse neid väärtusi kontrollkoefitsiendi tuletamiseks.

Tabel 4.6 PESETA IV aastased heolukaod

Soojenemise tase	Ilma suremuse rahalise arvestamiseta (mld €/a)	Koos suremuse rahalise arvestamisega (mld €/a)
1,5 °C	6	42
2,0 °C	18	83
3,0 °C	54	175

Märkus. Tabel on autori koostatud PESETA IV majandusmõjude kokkuvõtte põhjal [47]. PESETA IV algandmete kasutus ja kontrollkoefitsientide tuletamine on kirjeldatud alapeatükis 4.7

$$k_{\text{PESETA}} = \frac{D_2 - D_1}{T_2 - T_1} \quad (4.11)$$

$$k_{\text{ilma},1,5-2,0} = \frac{18 - 6}{2,0 - 1,5} = 24 \text{ mld } \text{€}/\text{°C}/\text{a} \quad (4.12)$$

$$k_{\text{ilma},2,0-3,0} = \frac{54 - 18}{3,0 - 2,0} = 36 \text{ mld } \text{€}/\text{°C}/\text{a} \quad (4.13)$$

$$k_{\text{koos},1,5-2,0} = \frac{83 - 42}{2,0 - 1,5} = 82 \text{ mld } \text{€}/\text{°C}/\text{a} \quad (4.14)$$

$$k_{\text{koos},2,0-3,0} = \frac{175 - 83}{3,0 - 2,0} = 92 \text{ mld } \text{€}/\text{°C}/\text{a} \quad (4.15)$$

Tabel 4.7 PESETA IV-põhised kontrollkoefitsiendid

Raam	Madalam koefitsient (mld €/°C/a)	Kõrgem koefitsient (mld €/°C/a)
Ilma suremuse rahalise arvestamiseta	24	36
Koos suremuse rahalise arvestamisega	82	92

Märkus. Koefitsiendid on autori arvutused PESETA IV allikaväärtuste põhjal [47].

4.8 Euroopa Liidu temperatuurimõjule vastav PESETA IV kontrollsumma

Euroopa Liidu temperatuurimõjule vastav aastane kliimakahju kontrollväärtus arvutatakse kontrollkoefitsiendi ja Euroopa Liidu P50 temperatuurimõju korrutisena.

$$D_{\text{aasta,EL}} = k_{\text{PESETA}} \cdot \Delta T_{\text{EL},2100} \quad (4.16)$$

$$D_{\text{ilma, madal}} = 24 \cdot 0,017183 = 0,412 \text{ mld } \text{€}/\text{a} \quad (4.17)$$

$$D_{\text{ilma, kõrge}} = 36 \cdot 0,017183 = 0,619 \text{ mld } \text{€}/\text{a} \quad (4.18)$$

$$D_{\text{koos, madal}} = 82 \cdot 0,017183 = 1,409 \text{ mld } \text{€}/\text{a} \quad (4.19)$$

$$D_{\text{koos, kõrge}} = 92 \cdot 0,017183 = 1,581 \text{ mld } \text{€}/\text{a} \quad (4.20)$$

$$D_{\text{püsi,EL}} = D_{\text{aasta,EL}} \cdot 75 \quad (4.21)$$

$$D_{\text{lineaarne,EL}} = \frac{D_{\text{püsi,EL}}}{2} \quad (4.22)$$

Tabel 4.8 Euroopa Liidu temperatuurimõjule vastav PESETA IV kontrollsumma

Raam	Aastane kontrollväärtus (mld €/a)	Püsitaseme kontrollsumma 2026–2100 (mld €)	Lineaarse ajaprofiili kontrollsumma 2026–2100 (mld €)
Ilma suremuse rahalise arvestamiseta	0,412–0,619	30,9–46,4	15,5–23,2
Koos suremuse rahalise arvestamisega	1,409–1,581	105,7–118,6	52,8–59,3

Märkus. Väärtused on autori arvutused PESETA IV allikaväärtuste ja Euroopa Liidu temperatuurimõju põhjal [47].

PESETA IV kontrollkoefitsientide korrutamine töö temperatuurimõjuga on suurusjärguline teisendus. See ei tähenda, et väga väikest temperatuurierinevust oleks võimalik vaatlusandmetes eraldi majandusliku kahjuna tuvastada. Arvutus seob kolmanda peatüki mudelipõhise temperatuurierinevuse kirjanduspõhise rahalise mõjuraamiga ning tulemust kasutatakse kontrollsummana, mitte täieliku kahjumudelina.

4.9 Ajaprofiili kontroll

Ajaprofiili kontroll on vajalik, sest investeringuvajadus ja kliimakahju kontrollsumma paiknevad eri ajavahemikes. Püsitaseme ajaprofiil eeldab, et arvutatud aastane kontrollväärtus kehtib kogu perioodil 2026–2100. Lineaarne ajaprofiil eeldab, et kontrollväärtus kasvab nullist lõppväärtuseni ning perioodisumma on seetõttu poole

väiksem.

Tabel 4.9 PESETA IV kontrollsumma ajaprofiili mõju

Kontrollsumma raam	Püsitase 2026–2100 (mld €)	Lineaarne profiil 2026–2100 (mld €)	Mõju suhtarvule
Ilma suuremuse rahalise arvestamiseta	30,9–46,4	15,5–23,2	Lineaarne profiil suurendab suhtarvu ligikaudu kaks korda
Koos suuremuse rahalise arvestamisega	105,7–118,6	52,8–59,3	Lineaarne profiil suurendab suhtarvu ligikaudu kaks korda

Märkus. Väärtused on autori arvutused tabelis 4.8 esitatud PESETA IV kontrollsummade põhjal. Mõlemad variandid on diskonteerimata kontrollsummad.

Ajaprofiili kontroll ei ole kliimakahju dünaamiline ajamudel, vaid tundlikkuskontroll. Sellega hinnatakse, kui palju muutub investeringuvajaduse ja PESETA IV-põhise kontrollsumma suhe juhul, kui sama temperatuurimuutuse kontrollväärtust käsitatakse kas kogu perioodi vältel püsivana või lineaarselt kasvavana. Mõlemal juhul jääb tulemus diskonteerimata kontrollsummaks; lineaarne profiil vähendab kontrollsummat ja suurendab suhtarvu ligikaudu kaks korda.

4.10 Investeeringuvajaduse ja PESETA IV kontrollsumma suhe

Euroopa Liidu investeeringuvajaduse ja PESETA IV-põhise kontrollsumma suhe arvutatakse valemiga (4.23).

$$R_{K/D} = \frac{K_{inv,EL}}{D_{püsi,EL}} \quad (4.23)$$

Suhtarv ei ole kogu kliimapoliitika kulu-tulu suhe. See näitab valitud investeeringuvajaduse ja sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastava PESETA IV-põhise kontrollsumma vahekorda.

Tabel 4.10 Euroopa Liidu investeeringuvajaduse ja PESETA IV kontrollsumma suhe

Kuluraam	PESETA IV kontrollsumma	Püsitaseme suhe (korda)	Lineaarse ajaprofiili suhe (korda)
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2050	Ilma suuremuse rahalise arvestamiseta	287,1–430,7	574,2–861,3
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2050	Koos suuremuse rahalise arvestamisega	112,3–126,0	224,7–252,1

Kuluraam	PESETA IV kontrollsumma	Püsitaseme suhe (korda)	Lineaarse ajaprofiili suhe (korda)
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2040	Ilma suremuse rahalise arvestamiseta	153,7–230,5	307,4–461,0
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2040	Koos suremuse rahalise arvestamisega	60,1–67,5	120,3–134,9
EL koguraam koos transpordiga, 2031–2050	Ilma suremuse rahalise arvestamiseta	661,9–992,9	1323,9–1985,8
EL koguraam koos transpordiga, 2031–2050	Koos suremuse rahalise arvestamisega	259,0–290,6	518,0–581,2

Märkus. Suhtarvud on autori arvutused Euroopa Komisjoni kulubaasi [35], PESETA IV kontrollsummade [47] ja Euroopa Liidu temperatuurimõju põhjal. Tulemused on ümardatud ühe kümnendkohani.

Põhikuluraamis ületab Euroopa Liidu investeringuvajadus PESETA IV-põhist püsitaseme kontrollsummat 287,1–430,7 korda ilma suremuse rahalise arvestamiseta ning 112,3–126,0 korda koos suremuse rahalise arvestamisega. Lineaarse ajaprofiili korral suureneb erinevus ligikaudu kaks korda.

Võrdluse ajaraamid ei ole identsed: Euroopa Liidu põhikuluraam katab perioodi 2031–2050, samal ajal kui PESETA IV-põhine kontrollsumma arvutatakse käesolevas töös perioodile 2026–2100. See valik ei vähenda PESETA IV kontrollsummat, vaid pigem suurendab seda, sest kontrollsumma periood on investeringuperioodist pikem. Sellest hoolimata ei jõua kontrollsumma põhiraamis investeringuvajadusega samasse suurusjärku. Suhtarvu ei tohi tõlgendada kogu kliimapoliitika lõpliku tasuvusarvutusena.

4.11 Tasakaalupunkti robustsuskontroll

Tasakaalupunkti robustsuskontroll näitab, kui palju peaks PESETA IV-põhine kontrollsumma suurenema või investeringuvajadus vähenema, et jõuda ligikaudu samasse rahalisse suurusjärku.

$$B = \frac{K_{inv,EL}}{D_{PESETA}} \quad (4.24)$$

Tabel 4.11 PESETA IV-põhine tasakaalupunkti kontroll

Kuluraam	Madalaim tasakaalutegur (korda)	Robustsusvahemik (korda)	Tõlgendus
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2050	112,3	112,3–861,3	Kontrollsumma peaks suurenema vähemalt ligikaudu 112 korda

Kuluraam	Madalaim tasakaalutegur (korda)	Robustsusvahemik (korda)	Tõlgendus
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2040	60,1	60,1–461,0	Kontrollsumma peaks suurenema vähemalt ligikaudu 60 korda
EL koguraam koos transpordiga, 2031–2050	259,0	259,0–1985,8	Kontrollsumma peaks suurenema vähemalt ligikaudu 259 korda

Märkus. Tasakaalutegurid on autori arvutused tabeli 4.10 suhtarvude põhjal.

Kõige soodsamas vaadeldud variandis jääb tasakaalutegur ligikaudu 60-kordseks. See tähendab, et PESETA IV valitud mõjukategooriate kontrollsumma väike või mõõdukas täiendamine ei muudaks põhisuunda.

Tasakaalupunkti tegur on arvutuslikult sama kujuga nagu investeringuvajaduse ja PESETA IV kontrollsumma suhe, kuid selle tõlgendus on erinev. Suhtarv näitab kahe suuruse vahekorda, samal ajal kui tasakaalupunkti robustsuskontroll näitab, kui palju peaks sama süsteemi piiri ja ajabaasiga rahaline kontrollsumma suurenema või investeringuvajadus vähenema, et mõlemad jõuaksid ligikaudu samasse suurusjärku. Tegemist on robustsuskontrolliga, mitte uue põhijäreldusega.

See tulemus ei tähenda, et PESETA IV-st välja jäävad kliimamõjud oleksid ebaolulised või et nende rahaline väärtus oleks null. Järeldus on kitsam: valitud süsteemi piiris peaks sama ajabaasi ja rahalise mõõduga lisanduv kahju olema väga suur, et muuta investeringuvajaduse ja PESETA IV kontrollsumma suurusjärguline suhe vastupidiseks.

4.12 Eesti kulu/kahju suhte arvutamise piirang

Eesti kohta arvutatakse temperatuurimõju ja temperatuuriühiku maksumus, kuid investeringuvajaduse ja välditava kliimakahju suhet ei arvutata. Põhjus on sama süsteemi piiriga Eesti kliimakahju koefitsiendi puudumine. Euroopa piirkonna PESETA IV kontrollkoefitsiendi mehaaniline ülekandmine Eesti tasandile annaks näiliselt täpse, kuid meetodiliselt nõrga tulemuse.

Eesti tulemus näitab väikeriigi CO₂-heiteraja muutusest tulenevat globaalset temperatuurimõju ja selle mõju saavutamise temperatuuriühiku maksumust valitud elektrivarustuse kulubaasis. Eesti osa ei ole Euroopa Liidu kulu/kahju võrdluse väiksem versioon.

4.13 Vahejärelus

Neljandas peatükis seoti kolmanda peatüki temperatuurimõju valitud kulubaaside ja Euroopa Liidu puhul PESETA IV-põhise kliimakahju kontrollsummaga. Euroopa Liidu

põhikuluraami temperatuuriühiku maksumus on 775,185 trl €/°C ehk 775,185 mld €/m°C. Eesti põhikulubaasis on vastav väärtus 61,992–86,012 trl €/°C ning laiendatud kontrolli korral 126,012 trl €/°C.

Euroopa Liidu põhikuluraamis ületab investeeringuvajadus PESETA IV-põhist kontrollsummat kõigis vaadeldud variantides. Püsitaseme ajaprofiili korral on suhe 287,1–430,7 ilma suuremuse rahalise arvestamiseta ning 112,3–126,0 koos suuremuse rahalise arvestamisega. Tulemust tuleb tõlgendada valitud süsteemi piires: see ei ole kogu kliimapoliitika kulu-tulu analüüs ega kogu Euroopa kliimakahju rahaline bilanss.

Eesti puhul jääb rahaline käsitus temperatuuriühiku maksumuse tasandile, sest sama süsteemi piires Eesti kliimakahju koefitsienti ei kasutata. Neljanda peatüki tulemused on viienda peatüki CO₂-kriteeriumi hinnangu lähtealus, sest need näitavad, kuidas temperatuurimõju, investeeringuvajadus ja PESETA IV-põhine kontrollsumma valitud arvutusraamis omavahel suhestuvad.

5. TULEMUSTE SÜNTEES JA CO₂-KRITEERIUMI HINNANG

5.1 Põhitulemuste koond

Viiendas peatükis seotakse kolmanda ja neljanda peatüki tulemused terviklikuks hinnanguks CO₂-heite kui energiaallikate ja rohetehnoloogiate keskse valikukriteeriumi kohta. Kolmandas peatükis arvatati Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalne temperatuurimõju aastal 2100. Neljandas peatükis seoti see temperatuurimõju rahaliste suurusjärgudega: Euroopa Liidu puhul kirjanduspõhise kliimakahju kontrollsummaga ja investeringuvajadusega ning Eesti puhul investeringuvajaduse ja temperatuuriühiku maksumusega.

Tabelis 5.1 koondatakse töö põhitulemused.

Tabel 5.1 Põhitulemuste ja kontrollväärtuste koond

	Euroopa Liit	Eesti	Ühik
Temperatuurimõju aastal 2100, P50	17,183	0,060	m°C
Temperatuurimõju aastal 2100, P5–P95	12,257–24,351	0,043–0,085	m°C
TCRE-kontroll	14,040	0,0486	m°C
SSP-stsenaariumitundlikkus P50	11,814–21,755	0,041–0,076	m°C
Põhikulubaas	13 320	3,7195–5,1607	mld €
Laiendatud kontrollkulubaas (võrguehituskuludega)	–	7,5607	mld €
Temperatuuriühiku maksumus põhivahemikus	775,185	61,992–86,012	trl €/°C
Temperatuuriühiku maksumus laiendatud kontrollis	–	126,012	trl €/°C
Aastane kliimakahju kontrollväärtus (ilma suremusest/suremusega)	0,412–0,619 1,409–1,581	ei arvatata	mld €/a
Püsitaseme kliimakahju kontrollsumma (ilma suremusest/suremusega)	30,9–46,4 105,7–118,6	ei arvatata	mld €
Investeringuvajaduse ja kliimakahju kontrollsumma suhe (ilma suremusest/suremusega)	287,1–430,7 112,3–126,0	ei arvatata	korda
Kõige soodsam vaadeldud variant	60,1–67,5	–	korda

Märkus. Tabel koondab töö kolmanda ja neljanda peatüki põhitulemused. Väärtuslahtrites on arväärtused või märged „ei arvatata“; ühikud on koondatud eraldi veergu. Euroopa Liidu suhtarvud on esitatud püsitaseme ajaprofiili korral. Kahjuvahemike esimene osa põhineb kontrollsummal ilma inimeste suremuse rahalise arvestamiseta ning teine osa koos inimeste suremuse rahalise arvestamisega. Eesti kohta investeringuvajaduse ja kliimakahju kontrollsumma suhet ei arvatata, sest töös ei kasutata Eesti kohta sama süsteemiiriga kliimakahju koefitsienti.

Tabelist 5.1 nähtub, et Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev temperatuurimõju on arvutuslikult määratav ja kontrollitav. Euroopa Liidu põhistsenaariumi P50 temperatuurimõju on 17,183 m°C ja Eesti vastav temperatuurimõju 0,060 m°C. Sõltumatu suurusjärgukontroll, P5–P95 vahemik ja SSP-stsenaariumitundlikkus ei muuda seda põhitõlgendust.

Rahaline võrdlus näitab, et Euroopa Liidu puhul on valitud energiasüsteemi investeringuvajadus suurem kui sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastav kirjanduspõhine kliimakahju kontrollsumma. Põhikuluraamis on investeringuvajaduse ja kliimakahju kontrollsumma suhe püsitaseme ajaprofiili korral 287,1–430,7 ilma inimeste suremuse rahalise arvestamiseta ning 112,3–126,0 koos inimeste suremuse rahalise arvestamisega. Eesti puhul jääb rahaline käsitlus temperatuuriühiku maksumuse tasandile, sest sama süsteemiiriga kliimakahju kontrollväärtust ei kasutata.

5.2 Uurimisküsimuste vastused

Uurimisküsimus 1. Kui suur on Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärkide täitmisest tulenev globaalne temperatuurimõju aastaks 2100?

Euroopa Liidu CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalne temperatuurimõju aastaks 2100 on põhistsenaariumis 0,017183 °C ehk 17,183 m°C. Eesti vastav temperatuurimõju on 0,000060 °C ehk 0,060 m°C.

Vastus: Euroopa Liidu mõju jääb millikraadide suurusjärku ja Eesti mõju jääb alla ühe millikraadi.

Uurimisküsimus 2. Kui suur on sellele temperatuurimuutusele vastava rahaliselt mõõdetava kliimakahju suurusjärg?

Euroopa Liidu temperatuurimõjule vastav aastane kliimakahju kontrollväärtus on 0,412–0,619 mld €/a ilma inimeste suremuse rahalise arvestamiseta ning 1,409–1,581 mld €/a koos inimeste suremuse rahalise arvestamisega. Püsitaseme ajaprofiili korral on vastav diskonteerimata kontrollsumma 2026–2100 perioodil 30,9–46,4 mld € ning 105,7–118,6 mld €.

Vastus: Euroopa Liidu temperatuurimõjule vastav kliimakahju kontrollsumma jääb püsitaseme ajaprofiilis vahemikku 30,9–118,6 mld € sõltuvalt suremusega seotud mõju

rahalise arvestuse kaasamisest või väljajätmisest. Eesti kohta sama näitajat ei arvutata, sest töös ei kasutata Eesti või Eesti piirkonna kohta sama süsteemiipiiriga kliimakahju koefitsienti.

Uurimisküsimus 3. Kui suur on sama suurusjärgu kliimakahju vältimiseks vajalik investeeringuvajadus Euroopa Liidu ja Eesti puhul?

Euroopa Liidu põhikulubaas on energiasüsteemi investeeringuvajadus ilma transpordita perioodil 2031–2050. Selle väärtus on 13 320 mld €. Eesti põhikulubaas on elektritootmise ja salvestuse investeeringukulu vahemikus 3,7195–5,1607 mld €. Eesti võrgu ja välisühenduste lisakomponendiga laiendatud kontroll on 7,5607 mld €.

Vastus: Euroopa Liidu põhikulubaas on 13 320 mld € ning Eesti põhikulubaas 3,7195–5,1607 mld €. Neid kulubaase ei kasutata omavahelise kulutõhususe paremusjärjestuse koostamiseks, sest nende süsteemiipiirid on erinevad.

Uurimisküsimus 4. Milline on Euroopa Liidu puhul investeeringuvajaduse ja välditava kliimakahju suhe?

Euroopa Liidu puhul ületab investeeringuvajadus kliimakahju kontrollsummat kõigis vaadeldud variantides. Põhikuluraamis on suhe püsitaseme ajaprofiili korral 287,1–430,7 ilma inimeste suremuse rahalise arvestamiseta ning 112,3–126,0 koos inimeste suremuse rahalise arvestamisega. Kõige soodsamas vaadeldud variandis on suhe 60,1–67,5.

Vastus: Euroopa Liidu investeeringuvajadus ületab sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastavat kliimakahju kontrollsummat kõigis vaadeldud variantides.

Uurimisküsimus 5. Mida näitavad saadud tulemused CO₂-heite sobivuse kohta energiaallikate ja rohetehnoloogiate keskse valikukriteeriumina?

Tulemused näitavad, et CO₂-heide sobib üheks mõõdetavaks hindamiskriteeriumiks, kuid ei ole piisav ainukese või domineeriva rohetehnoloogiate valikukriteeriumina. CO₂-heide võimaldab arvutada heiteraja muutuse ja selle temperatuurimõju, kuid ei kirjelda iseseisvalt investeeringuvajadust, välditava kliimakahju rahalist suurusjärku, süsteemikulu, juhitavust, varustuskindlust, võrguvõimekust, konkurentsivõimet, tööhõivet, kohalikke keskkonnamõjusid ega lõpptarbija kulukoormust.

Vastus: CO₂-heide peab olema üks mitmest hindamiskriteeriumist. Rohetehnoloogiate valikul tuleb seda kasutada koos tehniliste, majanduslike, keskkonna- ja ühiskondlike näitajatega.

5.3 Arutelu: CO₂-kriteeriumi piirangud rohetehnoloogiate valikul

Rohetehnoloogiate ja laiemalt energiatehnoloogiate valikul tuleb esmalt kokku leppida üldeesmärk, mille suhtes hilisemaid hindamiskriteeriume valitakse, võrreldakse ja kaalutakse. Autor pakub selliseks üldeesmärgiks inimeste pikaajalise heaolu tagamist jätkusuutlikul viisil. Selline lähtekoht võimaldab käsitleda energiatehnoloogiate valikut mitte ühe üksiku näitaja maksimeerimisena, vaid mitme kriteeriumi koosmõju hindamisena.

Üldeesmärgist lähtuv hindamisraam eeldab, et tehnoloogiate valikul arvestatakse mitut tüüpi kriteeriume. Sellisteks kriteeriumideks võivad olla näiteks kliimamõju, EROI, varustuskindlus, juhitavus, energiajulgeolek, konkurentsivõime, lõpptarbija kulukoormus, tööhõive ning kohalikud ja laiemad keskkonnamõjud. Loetelu ei ole ammendav, sest asjakohased näitajad ja nende kaalud sõltuvad sellest, millist tehnoloogiat hinnatakse, millise energiasüsteemi osana seda kasutatakse ja millist eesmärki otsus peab teenima. Oluline on, et kriteeriumide kogum ja nende kaalud lähtuksid üldeesmärgist, mitte ühe mõõdiku iseseisvast maksimeerimisest.

Kui üks mõõdik muutub otsustusraamis domineerivaks, tekib oht, et algne üldeesmärk taandub mõõdiku enda täitmisele. Sellisel juhul võib ühe näitaja võimalikult hea saavutamine toimuda teiste oluliste näitajate arvelt. CO₂-heite kasutamine keskse või ülemusliku valikukriteeriumina võib seetõttu viia olukorrani, kus tehnoloogiate hindamisel jäävad tagaplaanile süsteemikulu, juhitavus, varustuskindlus, võrguvõimekus, konkurentsivõime ja lõpptarbija kulukoormus. Arutelu keskne küsimus on seega, kas CO₂-heide annab rohetehnoloogiate valikul piisava otsustusinfo või peab see olema üks mitmest kaalutud kriteeriumist üldeesmärgi saavutamise raamistikus.

Teine eraldiseisev arutelu puudutab küsimust, kas Euroopa Liidu CO₂-heite vähenemine väljendab tegelikku globaalset heite vähenemist või osaliselt tootmise, lisandväärtuse ja ostujõu liikumist väljapoole Euroopa Liitu. Euroopa Liidu territoriaalset CO₂-heite vähenemist ei saa samastada globaalse kliimakasuga, kui heite vähenemine tuleneb tootmismahu vähenemisest, energiamahuka tööstuse ümberpaiknemisest või impordi kasvust. Mario Draghi konkurentsivõime raporti järgi maksavad Euroopa ettevõtted elektri eest ligikaudu 2–3 korda ning maagaasi eest 4–5 korda rohkem kui Ameerika Ühendriikide ettevõtted, mis halvendab eelkõige energiamahuka tööstuse konkurentsivõimet [37]. Sama raporti järgi on energiamahukate tööstusharude tootmine alates 2021. aastast vähenenud 10–15% ning Euroopa tööstusstruktuur muutub koos impordi suurenemisega riikidest, kus energiakulud on madalamad [37].

Seda arengut tuleb hinnata koos Euroopa Liidu suhtelise majandusliku kaalu

vähenedes. JPMorganChase'i ja Tony Blair Institute'i raporti järgi on EL-i osakaal maailma SKP-s ostujõu pariteedi alusel langenud 26%-lt 1980. aastal ligikaudu 15%-ni tänapäeval ning langeb prognoosi järgi 2050. aastaks alla 9% [51]. Väiksem majandus ja väiksem energiamahukas tööstus toodavadki vähem territoriaalset CO₂-heidet. See ei tähenda siiski, et globaalne heide väheneb samas ulatuses, sest tootmine ja sellega seotud heide võivad jätkuda teistes piirkondades.

Seetõttu ei pruugi EL-i CO₂-heite vähenemine globaalses vaates tähendada samas ulatuses kliimaku, kui osa vähenemisest tuleneb väiksemast majandusmahust, energiamahuka tootmise vähenemisest või impordiga asendamisest. Sellisel juhul kanduvad koos tootmisega väljapoole Euroopa Liitu ka osa lisandväärtusest, töökohtadest, tootmisvõimekusest ja heitest, samal ajal kui Euroopa elanike ja ettevõtete ostujõud ning konkurentsivõime vähenevad.

5.4 Järeldused, piirangud ja edasised uurimisvõimalused

Töö tulemused näitavad, et Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalne temperatuurimõju on arvutuslikult määratav ja kontrollitav. Euroopa Liidu põhistsenaariumi P50 temperatuurimõju on 17,183 m°C ning Eesti vastav mõju 0,060 m°C. Sõltumatu suurusjärgukontroll, P5–P95 määramatusvahemik ja SSP-stsenaariumitundlikkus ei muuda tulemuse suurusjärgulist tõlgendust.

Euroopa Liidu puhul näitab investeeringuvajaduse ja rahaliselt mõõdetava kliimakahju kontrollsumma võrdlus, et kahjude ärahoidmiseks vajalikud investeeringud on valitud põhikuluraamis vähemalt 112,3 korda suuremad kui kahjud ise. Püsitaseme ajaprofiili korral on investeeringuvajadus kliimakahju kontrollsummast 287,1–430,7 korda suurem ilma suremusega seotud mõju rahalise arvestusega ning 112,3–126,0 korda suurem koos suremusega seotud mõju rahalise arvestusega. Seetõttu ei ole valitud süsteemi piires CO₂-heite vähendamise investeeringuvajadus põhjendatav üksnes sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastava kliimakahju kontrollväärtusega.

Eesti puhul arvutatakse temperatuurimõju ja temperatuuriühiku maksumus, kuid investeeringuvajaduse ja välditava kliimakahju suhet ei arvutata. Põhjuseks on sama süsteemi piires kliimakahju koefitsiendi puudumine Eesti või Eesti piirkonna kohta. Seetõttu tuleb Eesti tulemust tõlgendada füüsikalise temperatuurimõju ja valitud kulubaasi suhtena, mitte Euroopa Liidu kulu/kahju suhte väiksema versioonina.

Töö keskne järeldus on, et CO₂-heide sobib üheks mõõdetavaks hindamiskriteeriumiks, kuid ei ole piisav ainukese või domineeriva rohetehnoloogiate valikukriteeriumina. CO₂-heite kasutamine keskse mõõdikuna annab teavet heitemõju kohta, kuid ei kirjelda

terviklikult energiasüsteemi kulusid, juhitavust, varustuskindlust, võrguvõimekust, konkurentsivõimet, tööhõivet, kohalikke keskkonnamõjusid ega lõpptarbija kulukoormust. Rohetehnoloogiate hindamisel tuleb kasutada mitmekriteeriumilist raamistikku, kus CO₂-heide on üks mõõdik teiste tehniliste, majanduslike, keskkonna- ja ühiskondlike näitajate kõrval.

Ainult CO₂-heitest lähtuv valikuraam võib suunata eelistama tehnoloogiat, mis täidab heitemõõdikut, kuid halvendab teisi üldeesmärgi seisukohalt olulisi näitajaid. Sellised riskid avalduvad näiteks süsteemikulu suurenemises, juhitava võimsuse ebapiisavuses, salvestus- ja võrguvajaduse kasvus, varustuskindluse vähenemises, energiahindade tõusus või lõpptarbija kulukoormuse suurenemises. Seetõttu peab CO₂-kriteerium olema seotud teiste kriteeriumidega, mitte asendama neid.

Töö tulemusi tuleb tõlgendada valitud süsteemi piires. Töö ei asenda kogu kliimapolitika kulu-tulu analüüsi ega modelleeri energiasüsteemi asendusefekte, tehnoloogilisi tagasisidesid või majanduskäitumist. Kirjanduspõhist kliimakahju kontrollsummat kasutatakse Euroopa piirkonna valitud mõjukateooriate rahalise kontrollraamina, mitte kogu Euroopa kliimakahju täieliku hinnanguna. Investeeringuvajadus kirjeldab valitud süsteemi piires kapitalimahukust, mitte kogu ühiskondlikku netokulu.

Edasistes uuringutes tuleks täpsustada Eesti või Balti piirkonna kohta kliimakahju koefitsient, mis põhineb sama süsteemi piires, mõjukateooriate, ajabaasi ja hinnataseme alusel. See võimaldaks võrrelda Eesti investeeringuvajadust sama temperatuurimõjuga seotud hinnatud kliimakahjuga meetodiliselt võrreldaval viisil. Lisaks tuleks arendada diskonteeritud nüüdisväärtusel põhinevat kulu/kahju võrdlust ning koostada mitmekriteeriumiline rohetehnoloogiate hindamismudel. Sellises mudelis tuleb CO₂-heite kõrval hinnata süsteemikulu, juhitavust, energia tootluse määra ehk EROI-d, varustuskindlust, salvestusvajadust, võrguvõimekust, konkurentsivõimet, tööhõivet, kohalikke keskkonnamõjusid ja lõpptarbija kulukoormust.

KOKKUVÕTE

Magistritöö lähtus roheliste energiatehnoloogiate valiku ja energiasüsteemi investeringuotsuste probleemist. CO₂-heide on kujunenud üheks keskseks mõõdikuks, mille alusel hinnatakse energiatehnoloogiaid, tootmisüksusi, kütuseid ja investeringuid. Samas ei ole kliimaeesmärkide lõppeesmärk CO₂-heite vähendamine iseseisva eesmärgina, vaid inimtekkelise soojenemise piiramine ning sellega seotud riskide ja kahjude vähendamine. Seetõttu ei näita heitetonnides, vähendusprotsentides või sihttasemetes väljendatud eesmärk iseseisvalt saavutatavat globaalset temperatuurimõju, selle mõju saavutamise investeringuvajadust ega sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastavat rahaliselt mõõdetavat kliimakahju.

Magistritöö eesmärk oli hinnata, kas CO₂-heide on piisav keskne valikukriteerium roheliste energiatehnoloogiate ja energiasüsteemi investeringuvalikute hindamisel. Hinnang anti Euroopa Liidu ja Eesti kliimaeesmärkide täitmisel saavutatava globaalse temperatuurimõju, sellele temperatuurimõjule vastava rahaliselt mõõdetava kliimakahju kontrollväärtuse ning sama mõjuga seotud investeringuvajaduse põhjal.

Töö metoodika põhines kvantitatiivsel stsenaariumivõrdlusel. Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev temperatuurimõju arutati tarkvaralises töövoos, mis kasutab FaIR-i vähendatud keerukusega kliimamudelit. Põhitulemus oli baasstsenaariumi ja kontrafaktuaalse stsenaariumi vaheline globaalse keskmise temperatuuri erinevus aastal 2100. Tulemust kontrolliti TCRE-põhise sõltumatu suurusjärgukontrolliga. Euroopa Liidu puhul seoti temperatuurimõju kirjanduspõhise kliimakahju kontrollsummaga ja investeringuvajadusega. Eesti puhul arutati temperatuurimõju ja temperatuuriühiku maksumus, kuid investeringuvajaduse ja välditava kliimakahju suhet ei arvatud sama süsteemi piiiriga kliimakahju koefitsiendi puudumise tõttu.

Töö füüsikaline põhitulemus on, et kliimaeesmärkide täitmisega seotud CO₂-heiteraja muutuse arvutuslik mõju globaalsele keskmisele temperatuurile aastaks 2100 on Euroopa Liidu puhul keskse hinnangu järgi **0,017183** °C ehk 17,183 m°C ja Eesti puhul **0,000060** °C ehk 0,060 m°C. Määramatusvahemik jääb Euroopa Liidu puhul 12,257–24,351 m°C ning Eesti puhul 0,043–0,085 m°C piiridesse. Sõltumatu TCRE-põhine suurusjärgukontroll andis Euroopa Liidu temperatuurimõjuks 14,040 m°C ja Eesti temperatuurimõjuks 0,0486 m°C. Kontrollarvutus kinnitas, et põhitulemus jääb eraldi heiteandmetest lähtudes samasse suurusjärku.

Euroopa Liidu temperatuurimõjule vastav aastane kliimakahju kontrollväärtus on 0,412–0,619 mld €/a ilma inimeste suremuse rahalise arvestamiseta ning 1,409–1,581 mld €/a koos inimeste suremuse rahalise arvestamisega. Püsitaseme ajaprofiili korral

on vastav diskonteerimata kontrollsumma 2026–2100 perioodil 30,9–46,4 mld € ning 105,7–118,6 mld €. Euroopa Liidu põhikulubaasina kasutatud energiasüsteemi investeeringuvajadus ilma transpordita perioodil 2031–2050 on 13 320 mld €.

Euroopa Liidu investeeringuvajaduse ja kliimakahju kontrollsumma suhe näitab, et investeeringuvajadus ületab sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastavat kontrollsummat kõigis vaadeldud variantides. Põhikuluraamis on suhe püsiseme ajaprofiili korral 287,1–430,7 ilma inimeste suremuse rahalise arvestamiseta ning 112,3–126,0 koos inimeste suremuse rahalise arvestamisega. Kõige soodsamas vaadeldud variandis on suhe 60,1–67,5. **See tähendab, et Euroopa Liidu investeeringuvajadus on valitud süsteemi piires hinnatud ärahoitavast kliimakahjust kordades suurem.**

Eesti põhikulubaasina kasutati elektritootmise ja salvestuse investeeringukulu vahemikku 3,7195–5,1607 mld €. Selle põhjal on Eesti temperatuuriühiku maksumus 61,992–86,012 trl €/°C. Laiendatud võrgukulude stsenaariumi korral on väärtus 126,012 trl €/°C. Eesti kohta ei arvatatud investeeringuvajaduse ja välditava kliimakahju suhet, sest töö allikabaasis puudus Eesti või Eesti piirkonna kohta sama süsteemi piiriga kliimakahju koefitsient.

Uurimisküsimustele vastates näitas töö, et Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalne temperatuurimõju on arvutuslikult leitav ja kontrollitav. Euroopa Liidu puhul on võimalik siduda temperatuurimõju kirjanduspõhise kliimakahju kontrollsummaga ja investeeringuvajadusega. Eesti puhul on võimalik arvutada temperatuurimõju ja temperatuuriühiku maksumus, kuid mitte samaväärset kulu/kahju suhet. Euroopa Liidu tulemused näitavad, et valitud investeeringuvajadus ületab sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastavat kontrollsummat kõigis vaadeldud variantides.

Töö keskne järeldus on, et CO₂-heide sobib üheks mõõdetavaks hindamiskriteeriumiks, kuid ei ole piisav ainukese või domineeriva rohetehnoloogiate valikukriteeriumina. CO₂-heite vähendamine kirjeldab üht osa kliimamõjust, kuid ei anna üksi piisavat teavet energiasüsteemi kulude, juhitavuse, varustuskindluse, võrguvõimekuse, konkurentsivõime, tööhõive, kohalike keskkonnamõjude ega lõpptarbija kulukoormuse kohta. Rohetehnoloogiate hindamisel tuleb kasutada mitmekriteeriumilist raamistikku, kus CO₂-heide on üks mõõdik teiste tehniliste, majanduslike, keskkonna- ja ühiskondlike näitajate kõrval.

Autori panus seisneb olemasolevale teaduslikule meetodikale tugineva vähendatud keerukusega stsenaariumivõrdluse arvutusmudeli koostamises, rakendamises ja kontrollimises. Mudeli abil arvutati Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalne temperatuurimõju ning saadud tulemused seoti

investeeringuvajaduse ja Euroopa Liidu puhul välditava kliimakahju kontrollväärtusega. Töö ei loo uut kliimamudelit, vaid ühendab olemasolevad heite-, kliima-, kulu- ja mõjuhindamise raamid reprodutseeritavaks arvutusketiks, mille abil hinnatakse CO₂-heite sobivust rohetehnoloogiate keskse valikukriteeriumina.

Töö eesmärk saavutati. Saadud tulemused näitavad, et CO₂-heide on mõõdetav ja kasutatav sisendnäitaja, kuid käesolevas arvutusraamis ei ole see piisav iseseisev keskne kriteerium roheliste energiatehnoloogiate ja energiasüsteemi investeeringuvalikute hindamisel. Euroopa Liidu ja Eesti temperatuurimõju arvutati, tulemuse suurusjärku kontrolliti sõltumatu kontrollarvutusega, temperatuurimõju seoti kulubaasidega ning Euroopa Liidu puhul võrreldi investeeringuvajadust sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastava kliimakahju kontrollsummaga.

SUMMARY

Temperature impact of meeting climate targets and cost analysis of avoided climate damage: a comparison of Estonia and the European Union

The thesis addressed the problem of selecting green energy technologies and making energy-system investment decisions. CO₂ emissions have become one of the central indicators used to assess energy technologies, production units, fuels and investments. However, the final aim of climate targets is not the reduction of CO₂ emissions as an independent objective, but the limitation of anthropogenic warming and the reduction of the related risks and damages. Therefore, a target expressed in tonnes of emissions, reduction percentages or target levels does not by itself show the achievable global temperature effect, the investment need required to achieve that effect, or the monetary climate damage corresponding to the same order of temperature change.

The aim of the thesis was to assess whether CO₂ emissions are a sufficient central selection criterion for evaluating green energy technologies and energy-system investment choices. The assessment was based on the global temperature effect achievable by meeting the climate targets of the European Union and Estonia, the monetary climate-damage control value corresponding to that temperature effect, and the investment need associated with the same effect.

The methodology was based on quantitative scenario comparison. The temperature effect resulting from changes in the CO₂ emission paths of the European Union and Estonia was calculated using a software workflow based on the FaIR reduced-complexity climate model. The main result was the difference in global mean temperature between the baseline scenario and the counterfactual scenario in 2100. The result was checked using an independent TCRE-based order-of-magnitude control calculation. For the European Union, the temperature effect was linked to a literature-based climate-damage control sum and to the investment need. For Estonia, the temperature effect and the cost per temperature unit were calculated, but the ratio between investment need and avoided climate damage was not calculated because a climate-damage coefficient with the same system boundary was not available.

The main physical result of the thesis is that the calculated effect of the CO₂ emission-path change associated with meeting climate targets on global mean temperature by 2100 is 0.017183 °C, or 17.183 m°C, for the European Union according to the central estimate. For Estonia, the corresponding value is 0.000060 °C, or 0.060 m°C. The uncertainty range is 12.257–24.351 m°C for the European Union and 0.043–0.085 m°C for Estonia. The independent TCRE-based order-of-magnitude control calculation gave a temperature effect of 14.040 m°C for the European Union and 0.0486 m°C for Estonia.

The control calculation confirmed that the main result remains in the same order of magnitude when based on separate emissions data.

The annual climate-damage control value corresponding to the European Union temperature effect is 0.412–0.619 billion euros per year without the monetary valuation of human mortality and 1.409–1.581 billion euros per year with the monetary valuation of human mortality. Under the constant-level time profile, the corresponding undiscounted control sum for the period 2026–2100 is 30.9–46.4 billion euros and 105.7–118.6 billion euros. The European Union baseline cost frame, defined as the energy-system investment need excluding transport for the period 2031–2050, is 13,320 billion euros.

The ratio between the European Union investment need and the climate-damage control sum shows that the investment need exceeds the control sum corresponding to the same order of temperature change in all analysed variants. In the baseline cost frame, the ratio under the constant-level time profile is 287.1–430.7 without the monetary valuation of human mortality and 112.3–126.0 with the monetary valuation of human mortality. In the most favourable analysed variant, the ratio is 60.1–67.5. This means that, within the selected system boundary, the European Union investment need is many times higher than the estimated avoided climate damage.

For Estonia, the baseline cost frame was the investment cost range of 3.7195–5.1607 billion euros for electricity generation and storage. On this basis, the Estonian cost per temperature unit is 61.992–86.012 trillion euros per degree Celsius. Under the extended grid-cost scenario, the value is 126.012 trillion euros per degree Celsius. The ratio between investment need and avoided climate damage was not calculated for Estonia because the source base of the thesis did not contain a climate-damage coefficient with the same system boundary for Estonia or the Estonian region.

In answering the research questions, the thesis showed that the global temperature effect resulting from the CO₂ emission-path changes of the European Union and Estonia is calculable and verifiable. For the European Union, it is possible to link the temperature effect to a literature-based climate-damage control sum and to the investment need. For Estonia, it is possible to calculate the temperature effect and the cost per temperature unit, but not an equivalent cost-damage ratio. The European Union results show that the selected investment need exceeds the control sum corresponding to the same order of temperature change in all analysed variants.

The central conclusion of the thesis is that CO₂ emissions are suitable as one measurable assessment criterion, but they are not sufficient as the only or dominant criterion for selecting green energy technologies. CO₂ emission reduction describes one part of the climate effect, but by itself it does not provide sufficient information about energy-

system costs, dispatchability, security of supply, grid capacity, competitiveness, employment, local environmental effects or the cost burden on end consumers. The assessment of green energy technologies therefore requires a multi-criteria framework in which CO₂ emissions are one indicator alongside other technical, economic, environmental and social indicators.

The author's contribution lies in constructing, applying and checking a reduced-complexity scenario-comparison workflow based on existing scientific methodology. The model was used to calculate the global temperature effect of the CO₂ emission-path changes of the European Union and Estonia, and the results were linked to investment needs and, for the European Union, to a control value of avoided climate damage. The thesis does not create a new climate model, but combines existing emission, climate, cost and impact-assessment frameworks into a reproducible calculation chain for assessing the suitability of CO₂ emissions as a central criterion for green technology selection.

The aim of the thesis was achieved. The results show that CO₂ emissions are a measurable and usable input indicator, but within the calculation framework of this thesis they are not sufficient as an independent central criterion for assessing green energy technologies and energy-system investment choices. The temperature effects of the European Union and Estonia were calculated, the order of magnitude of the results was checked using an independent control calculation, the temperature effect was linked to cost frames, and, for the European Union, the investment need was compared with the climate-damage control sum corresponding to the same order of temperature change.

KASUTATUD KIRJANDUSE LOETELU

- [1] United Nations, Paris Agreement, 2015. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf. Vaadatud: 12.05.2026.
- [2] IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Summary for Policymakers. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, doi: 10.1017/9781009325844.001.
- [3] Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, „Määrus (EL) 2021/1119, millega kehtestatakse raamistik kliimanetraalsuse saavutamiseks,“ Euroopa Liidu Teataja, L 243, lk 1–17, 2021. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>. Vaadatud: 12.05.2026.
- [4] Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, „Direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem,“ Euroopa Liidu Teataja, L 275, lk 32–46, 2003. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>. Vaadatud: 12.05.2026.
- [5] Kliimaministeerium, Energiamajanduse arengukava aastani 2035. Tallinn: Kliimaministeerium, 2026. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: <https://kliimaministeerium.ee/energiamajanduse-arengukava>. Vaadatud: 12.05.2026.
- [6] World Energy Council, World Energy Trilemma Index. London: World Energy Council, 2024. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: <https://www.worldenergy.org/publications/entry/world-energy-trilemma-2024>. Vaadatud: 12.05.2026.
- [7] International Energy Agency, Energy Security: Ensuring the uninterrupted availability of energy sources at an affordable price. Paris: IEA, 2024. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: <https://www.iea.org/topics/energy-security>. Vaadatud: 12.05.2026.
- [8] ENTSO-E, European Resource Adequacy Assessment 2024. Brussels: ENTSO-E, 2024. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: <https://www.entsoe.eu/outlooks/eraa/2024/>. Vaadatud: 12.05.2026.
- [9] European Commission, Joint Research Centre, GHG emissions of all world countries. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2024. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024. Vaadatud: 12.05.2026.
- [10] H. Ritchie, P. Rosado, and M. Roser, „CO₂ and Greenhouse Gas Emissions,“ Our World in Data, 2023. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: <https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions>. Vaadatud: 12.05.2026.
- [11] L. S. Rothman et al., „The HITRAN2012 molecular spectroscopic database,“ Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, vol. 130, pp. 4–50, 2013, doi: 10.1016/j.jqsrt.2013.07.002.
- [12] W. Zhong and J. D. Haigh, „The greenhouse effect and carbon dioxide,“ Weather,

vol. 68, no. 4, pp. 100–105, 2013, doi: 10.1002/wea.2072.

[13] G. Myhre, E. J. Highwood, K. P. Shine, and F. Stordal, „New estimates of radiative forcing due to well mixed greenhouse gases,” *Geophysical Research Letters*, vol. 25, no. 14, pp. 2715–2718, 1998, doi: 10.1029/98GL01908.

[14] D. R. Feldman, W. D. Collins, P. J. Gero, M. S. Torn, E. J. Mlawer, and T. R. Shippert, „Observational determination of surface radiative forcing by CO₂ from 2000 to 2010,” *Nature*, vol. 519, pp. 339–343, 2015, doi: 10.1038/nature14240.

[15] IPCC, *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, doi: 10.1017/9781009157896.

[16] L. J. Gray et al., „Solar influences on climate,” *Reviews of Geophysics*, vol. 48, no. 4, 2010, doi: 10.1029/2009RG000282.

[17] P. Friedlingstein et al., „Global Carbon Budget 2024,” *Earth System Science Data*, kd 17, lk 965–1039, 2025, doi: 10.5194/essd-17-965-2025.

[18] H. D. Matthews, N. P. Gillett, P. A. Stott, and K. Zickfeld, „The proportionality of global warming to cumulative carbon emissions,” *Nature*, vol. 459, pp. 829–832, 2009, doi: 10.1038/nature08047.

[19] M. R. Allen et al., „Warming caused by cumulative carbon emissions towards the trillionth tonne,” *Nature*, vol. 458, pp. 1163–1166, 2009, doi: 10.1038/nature08019.

[20] B. C. O’Neill et al., „The Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) for CMIP6,” *Geoscientific Model Development*, vol. 9, pp. 3461–3482, 2016, doi: 10.5194/gmd-9-3461-2016.

[21] D. P. van Vuuren et al., „The representative concentration pathways: an overview,” *Climatic Change*, vol. 109, pp. 5–31, 2011, doi: 10.1007/s10584-011-0148-z.

[22] Z. R. J. Nicholls et al., „Reduced Complexity Model Intercomparison Project Phase 2: Synthesizing Earth system knowledge for probabilistic climate projections,” *Earth’s Future*, vol. 9, no. 5, 2021, doi: 10.1029/2020EF001900.

[23] C. J. Smith et al., „FAIR v1.3: a simple emissions-based impulse response and carbon cycle model,” *Geoscientific Model Development*, vol. 11, pp. 2273–2297, 2018, doi: 10.5194/gmd-11-2273-2018.

[24] N. J. Leach et al., „FaIRv2.0.0: a generalized impulse response model for climate uncertainty and future scenario exploration,” *Geoscientific Model Development*, vol. 14, pp. 3007–3036, 2021, doi: 10.5194/gmd-14-3007-2021.

[25] N. Stern, *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[26] W. Nordhaus, „Revisiting the social cost of carbon,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 114, no. 7, pp. 1518–1523, 2017, doi: 10.1073/pnas.1609244114.

[27] R. S. J. Tol, „The economic impacts of climate change,” *Review of Environmental*

- Economics and Policy, vol. 12, no. 1, pp. 4–25, 2018, doi: 10.1093/reep/rex027.
- [28] P. H. Howard and T. Sterner, „Few and not so far between: A meta-analysis of climate damage estimates,” *Environmental and Resource Economics*, vol. 68, no. 1, pp. 197–225, 2017, doi: 10.1007/s10640-017-0166-z.
- [29] W. D. Nordhaus and A. Moffat, „A survey of global impacts of climate change: Replication, survey methods, and a statistical analysis,” NBER Working Paper no. 23646, 2017, doi: 10.3386/w23646.
- [30] R. S. J. Tol, „A meta-analysis of the total economic impact of climate change,” *Energy Policy*, vol. 185, 113922, 2024, doi: 10.1016/j.enpol.2023.113922.
- [31] European Commission, Joint Research Centre, Climate change impacts and adaptation in Europe: JRC PESETA IV final report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119178>. Vaadatud: 12.05.2026.
- [32] European Commission, Joint Research Centre, PESETA IV: Economic impacts of climate change in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/peseta-projects/jrc-peseta-iv/economic-impacts-climate-change-europe_en. Vaadatud: 12.05.2026.
- [33] IPCC, Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2022, doi: 10.1017/9781009157926.
- [34] European Commission, Securing our future: Europe’s 2040 climate target and path to climate neutrality by 2050 building a sustainable, just and prosperous society, COM(2024) 63 final, 2024. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52024DC0063>. Vaadatud: 12.05.2026.
- [35] European Commission, Impact Assessment Report accompanying the Communication “Securing our future: Europe’s 2040 climate target and path to climate neutrality by 2050”, SWD(2024) 63 final, 2024. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52024SC0063>. Vaadatud: 12.05.2026.
- [36] Kliimaministerium, ENMAK 2035 elektrivarustuse investeringute majandusliku mõju analüüsi tulemused. Tallinn: Kliimaministerium, 2026. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: <https://kliimaministerium.ee/energiamajanduse-arengukava>. Vaadatud: 12.05.2026.
- [37] M. Draghi, The future of European competitiveness. Brussels: European Commission, 2024. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav: https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en. Vaadatud:

12.05.2026.

[38] K. Riahi et al., „The shared socioeconomic pathways and their energy, land use, and greenhouse gas emissions implications: an overview,” *Global Environmental Change*, kd 42, lk 153–168, 2017, doi: 10.1016/j.gloenvcha.2016.05.009.

[39] M. Meinshausen et al., „The shared socio-economic pathway (SSP) greenhouse gas concentrations and their extensions to 2500,” *Geoscientific Model Development*, kd 13, lk 3571–3605, 2020, doi: 10.5194/gmd-13-3571-2020.

[40] Z. R. J. Nicholls et al., „Reduced Complexity Model Intercomparison Project Phase 1: introduction and evaluation of global-mean temperature response,” *Geoscientific Model Development*, kd 13, lk 5175–5190, 2020, doi: 10.5194/gmd-13-5175-2020.

[41] M. J. Gidden et al., „Global emissions pathways under different socioeconomic scenarios for use in CMIP6: a dataset of harmonized emissions trajectories through the end of the century,” *Geoscientific Model Development*, kd 12, lk 1443–1475, 2019, doi: 10.5194/gmd-12-1443-2019.

[42] C. Tebaldi ja R. Knutti, „The use of the multi-model ensemble in probabilistic climate projections,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, kd 365, nr 1857, lk 2053–2075, 2007, doi: 10.1098/rsta.2007.2076.

[43] E. Hawkins ja R. Sutton, „The potential to narrow uncertainty in regional climate predictions,” *Bulletin of the American Meteorological Society*, kd 90, nr 8, lk 1095–1107, 2009, doi: 10.1175/2009BAMS2607.1.

[44] M. D. Mastrandrea et al., *Guidance Note for Lead Authors of the IPCC Fifth Assessment Report on Consistent Treatment of Uncertainties*. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2010. [Vörgumaterjal]. Kättesaadav: <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/05/uncertainty-guidance-note.pdf>.

Vaadatud: 12.05.2026.

[45] R. Knutti ja J. Sedláček, „Robustness and uncertainties in the new CMIP5 climate model projections,” *Nature Climate Change*, kd 3, lk 369–373, 2013, doi: 10.1038/nclimate1716.

[46] Global Carbon Project, „GCB Fossil 2025v15: Estonia,” *Open Climate Data*, 2025. [Vörgumaterjal]. Kättesaadav: <https://openclimatedata.net/emissions/gcb-fossil/2025v15/estonia/>. Vaadatud: 12.05.2026.

[47] European Commission, Joint Research Centre, *Welfare Loss from Climate Change Impacts*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. [Vörgumaterjal]. Kättesaadav: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/system/files/2020-09/14_pesetaiv_economic_impacts_sc_august2020_en.pdf. Vaadatud: 12.05.2026.

[48] B. Bednar-Friedl et al., „Europe,” in *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability*. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of

the Intergovernmental Panel on Climate Change, H.-O. Pörtner et al., Eds. Cambridge, U.K. and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2022, lk 1817–1928, doi: 10.1017/9781009325844.015.

[49] Q. Zhao et al., „Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures from 2000 to 2019: a three-stage modelling study,” *The Lancet Planetary Health*, kd 5, nr 7, lk e415–e425, 2021, doi: 10.1016/S2542-5196(21)00081-4.

[50] B. Alahmad, A. Tobias, P. Masselot ja A. Gasparrini, „Are there more cold deaths than heat deaths?,” *The Lancet Planetary Health*, kd 9, nr 3, lk e170–e171, 2025, doi: 10.1016/S2542-5196(25)00054-3.

[51] JPMorganChase Center for Geopolitics ja Tony Blair Institute for Global Change, *World Rewired: Navigating a Multi-Speed, Multipolar Order*, dets. 2025. [Võrgumaterjal]. Kättesaadav:

<https://www.jpmorganchase.com/content/dam/jpmorganchase/documents/center-for-geopolitics/jpmc-world-rewired.pdf>. Vaadatud: 12.05.2026.

Märkus. Käesolevas lisas kasutatud viitenumbrid vastavad magistritöö põhiteksti kasutatud kirjanduse loetelule. Lisa eesmärk on dokumenteerida arvutusprogrammi tehniline ülesehitus; praktilised käivituskäsud ja terminalilogi esitatakse eraldi lisades 2 ja 3.

L1.1 Lisa eesmärk ja ulatus

Käesolev lisa kirjeldab temp-impact-calculator v1.7 tarkvaralise arvutusvoo tehnilist ülesehitust, andmevoogu, sisend- ja väljundfaile ning verifitseerimise ja valideerimise loogikat. Lisa eesmärk on näidata, kuidas põhitöös kirjeldatud Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja temperatuurimõju arvutus on tehniliselt teostatud ning milliste kontrollidega on toetatud arvutusliku osa korratavus.

Lisa ei asenda põhitöö metoodikapeatükki. Põhitöö määrab uurimisküsimused, süsteemiipiirid, andmevaliku, stsenaariumiloojika, tulemuste tõlgenduse ja järeldused. Käesolev lisa dokumenteerib sama autori määratud metoodika tarkvaralise rakenduse. Viitenumbrid vastavad põhitöö kasutatud kirjanduse loetelule.

Temp-impact-calculator v1.7 ei ole uus kliimamudel ega FaIR-mudeli modifikatsioon. Tegemist on autori määratud arvutusvooga, mis ühendab piirkondlikud CO₂-heiteandmed, maailma SSP/RCMIP tauststsenaariumid, FaIR-mudeli sisendid, temperatuuriväljundid, tulemuste koondamise ning TCRE-põhise suurusjärgukontrolli üheks dokumenteeritud protsessiks [10], [15], [17]–[24].

L1.2 Autori roll ja tarkvaraversioon

L1.2.1 Autori määratud metoodiline ulatus

Töö arvutusliku osa metoodika, sisendandmete valik, stsenaariumide koostamise põhimõtted, ühikuteisendused, väljundite tähendus, verifitseerimise ja valideerimise kontrolliloojika ning tulemuste tõlgendus on määratud töö autori poolt. Tarkvara roll on neid otsuseid tehniliselt rakendada, mitte iseseisvalt metoodikat valida või uurimisjärelduki kujundada.

Autori määratud põhilised metoodilised valikud on järgmised: piirkondlik sisend on Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiterada; maailma tauststsenaarium pärineb RCMIP/SSP raamistikust; eemaldusstsenaarium viiakse autori määratud sihtaastaks nullini; FaIR arvutab baas- ja kontrafaktuaalse stsenaariumi temperatuuriväljundi; lõpptulemus on globaalse keskmise temperatuuri stsenaariumierinevus valitud aastal.

L1.2.2 Tarkvaraversiooni tähendus

Versioonitähis v1.7 tähistab töövoos seda fikseeritud versiooni, mis saadi lõputöö arvutusraamis stabiilselt tööle ning mille puhul õnnestusid nii tehniline verifitseerimine kui ka valideerimine. Versioon v1.7 ei tähenda uut teadusmudelit, uut FaIR-i versiooni ega eraldi kliimamudeli loomist. See tähistab käesoleva töö jaoks lukustatud tarkvaralist töövoogu, mille sisendid, parameetrid, käivitusloogika, väljundfailid ja kontrollid on dokumenteeritud lisades 1–4.

Lõpliku arvutusjooksu kontekstis tähendab v1.7, et programm käivitus valitud Windowsi arvutuskeskkonnas, vajalikud sisendfailid olid loetavad, väljundfailid tekkisid, valideerimisraport koostati ning valikuline smoke test kinnitas, et FaIR käivitus ja andis tehniliselt loetava tulemuse. Täpne käivituslogi ja valideerimisraport esitatakse eraldi lisades.

L1.2.3 Generatiivse tehisintellekti kasutuspiir

Temp-impact-calculator v1.7 lähtekoodi tehnilisel koostamisel, silumisel ja korrastamisel kasutati generatiivse tehisintellekti abi. Tehisintellekti kasutus piirdus koodi tehnilise kirjutamise, struktuuri korrastamise, veateadete tõlgendamise, korduvate abifunktsioonide vormistamise ning dokumentatsiooni keelelise ühtlustamisega.

Tehisintellekti ei kasutatud töö uurimisküsimuste, meetodika, andmestiku, mudelisisendite, arvutustulemuste ega järelduste määramiseks. Tehisintellekti väljundeid ei käsitleta teadusallikana ega iseseisva meetodilise alusena. Tarkvara sisuline vastutus, meetodilised valikud, sisendite sobivus, väljundite kontroll ja tulemuste tõlgendus kuuluvad töö autorile.

L1.3 Tarkvaraarhitektuur

Temp-impact-calculator v1.7 on moodulipõhine töövoog. Selle arhitektuur eraldab sisendandmete ettevalmistamise, stsenaariumide koostamise, FaIR-arvutuse, tulemuste koondamise ja kontrollprotsessi. Selline jaotus vähendab käsitsi kopeerimise vigu ning võimaldab kontrollida, millises arvutusetapis konkreetne sisend või väljund tekib.

Arhitektuuri üldskeem on järgmine:

OWID CO₂ + RCMIP/SSP + FaIR parameetrid

↓

build_emissions_real.py → emissioonifailid

↓

run_calculator.py → FaIR sisend ja temperatuuriväljund

↓

batch_run.py → mitme SSP koondtulemused

↓

make_report.py → summary.csv ja joonised

↓

validator.py → verifitseerimis- ja valideerimisraport

Tarkvara on allalaaditav:

[https://drive.google.com/drive/folders/1bnxVhFujpOsohLHMxdthqWH_awC9-ZMP?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1bnxVhFujpOsohLHMxdthqWH_awC9-ZMP?usp=drive_link)

Tabel L1.1 Temp-impact-calculator v1.7 põhikomponendid ja rollid

Komponent	Peamine ülesanne	Kontrollitav väljund
impact_pipeline.exe	Koondkäivitaja, mis võimaldab töövoogu käivitada kasutajale ühe protsessina.	Nähtav töövoog ja terminalilogi.
pipeline.py	Orkestreerib töövoogu ning seob arvutuse, raporti ja valideerimise etapid.	Järjestatud töövoog ning käivitusparameetrite rakendumine.
build_emissions_real.py	Koondab OWID ja RCMIP sisendid ning koostab baas- ja kontrafaktuaalsed emissioonitrajektorid.	data/emissions_real_<ssp>.csv.
run_calculator.py	Normaliseerib emissioonifaili FaIR-i sisendkujule ja arvutab temperatuurimõju.	FaIR sisendfail ja standardne RESULT-rida.
batch_run.py	Käivitab arvutused mitme SSP stsenaariumi jaoks ning salvestab koondtulemused.	data/batch_results.csv.
make_report.py	Koostab koondtabeli ja joonised põhitoote tulemuste esitamiseks.	out/summary.csv ja PNG-joonised.
validator.py	Kontrollib keskkonda, sisendeid, vaheväljundeid, tulemuste invariantust ja valikulist smoke test'i.	out/validation_report.md.

L1.4 Arvutusvoo üldloogika

Programmi keskne ülesanne on võrrelda baasstsenaariumi ja kontrafaktuaalset eemaldusstsenaariumi. Baasstsenaariumina kasutatakse valitud SSP/RCMIP maailma emissioonirada. Eemaldusstsenaariumi koostamiseks võetakse OWID CO₂ andmestikust Euroopa Liidu või Eesti ajalooline CO₂-heiterada ning moodustatakse vähendustee, kus

piirkondlik CO₂-heide viiakse autori määratud sihtaastaks lineaarselt nullini. Pärast sihtaastat käsitatakse eemaldatavat piirkondlikku CO₂-voogu nullina kuni arvutusperioodi lõpuni.

Seejärel lahutatakse Euroopa Liidu või Eesti eemaldustee RCMIP maailma CO₂ fossiil- ja tööstusheite baasrajast. Teised maailma tauststsenaariumi komponendid jäävad muutmata. FaIR arvutatakse eraldi baasstsenaariumile ja kontrafaktuaalsele stsenaariumile ning temperatuurimõju leitakse nende kahe mudeliväljundi erinevusena.

Töövoo loogika on tehniliselt kontrafaktuaalne. Tarkvara ei kirjelda kogu kliimapolitiika mõju, regionaalset kliimat, asendusefekte ega majanduskäitumist. Tarkvara annab põhitöö jaoks ühe füüsilise sisendi: valitud piirkondliku CO₂-heiteraja muutusest tuleneva globaalse keskmise temperatuurierinevuse valitud aastal.

L1.5 Sisendandmed ja ühikud

Arvutusvoog kasutab kolme põhilist sisendikihti: piirkondlikku CO₂-heiterida, maailma emissioonide tauststsenaariumi ja FaIR-i kalibreeritud parameetrikomplekte. Nende sisendite kasutus on töö autori määratud ning tarkvara kontrollib nende olemasolu ja tehnilist loetavust.

Tabel L1.2 Sisendandmete tehniline kirjeldus

Sisend	Fail või andmekiht	Kasutus arvutuses	Kontroll
OWID CO ₂	data/source/owid-co2-data.csv	Euroopa Liidu ja Eesti ajalooline CO ₂ -heiterada. Kasutatavad väljad on country, year ja co2. OWID väärtus co2 käsitatakse ühikus Mt CO ₂ /a.	Kontrollitakse faili olemasolu, loetavust, vajalikke veerge ning entiteete European Union (27) ja Estonia.
RCMIP v5.1.0	data/source/rcmip-emissions-annual-means-v5-1-0.csv	Maailma emissioonirajad valitud SSP stsenaariumides. Kasutatakse World tasandi CO ₂ FFI ja AFOLU ridu ning CH ₄ ja N ₂ O ridu.	Kontrollitakse stsenaariumi, regiooni, muutuja, ühiku ja aastaveergude olemasolu.

Sisend	Fail või andmekiht	Kasutus arvutuses	Kontroll
FaIR parameetrid	data/calibrated_constrained_parameters.csv	FaIR-i kalibreeritud ja piiratud parameetrikomplektid, mille põhjal saadakse P5, P50 ja P95 temperatuuritulemusid.	Kontrollitakse parameetrifaili olemasolu, mittetühjust, ridade ja veergude arvu ning NaN-väärtuste osakaalu.
Käivitusparameetrid	Kasutaja või töövoov käsurea argumendid	SSP loend, Euroopa Liidu ja Eesti sihtaastad, hindamisaasta ning väljundkaust.	Kontrollitakse käivituslogis ja väljundfailide nimetustes.

Ühikute käsitles teiseandakse CO₂ vajaduse korral ühikust Mt CO₂/a ühikusse Gt CO₂/a. CH₄ ja N₂O hoitakse FaIR-i sisendiks sobivas ühikus Mt/a. Ühikuteisendused on tarkvaras tehnilised eeltötlusetapid, mitte põhitöö järelendusnäitajad.

L1.6 Stsenaariumide ja kontrafaktuaalsete radade koostamine

Iga valitud SSP kohta koostatakse kolm CO₂ fossiil- ja tööstusheite trajektoori: baseline_world, counterfactual_minus_eu ja counterfactual_minus_ee. Esimene on RCMIP maailma baasrada. Teine saadakse Euroopa Liidu eemaldustee lahutamisel maailma baasrajast. Kolmas saadakse Eesti eemaldustee lahutamisel maailma baasrajast.

Eemaldustee koostamise põhimõte on järgmine. Kuni OWID viimase olemasoleva aastani kasutatakse OWID väärtusi. Pärast seda langeb piirkondlik heide lineaarselt nulli autori määratud sihtaastaks. Pärast sihtaastat on eemaldatav piirkondlik CO₂-heide null. Selline rada ei tähenda ajaloolise heite tegelikku kustutamist, vaid kontrafaktuaalset arvutuslikku sisendit, millega hinnatakse valitud piirkondliku heiteraja mõju globaalsele temperatuuriväljundile.

Tarkvara v1.7 meetodiline lihtsus seisneb selles, et eemaldus rakendub CO₂ fossiil- ja tööstusheite komponendile. CH₄, N₂O ja CO₂ AFOLU komponendid hoitakse baas- ja kontrafaktuaalses stsenaariumis samad. See piirang on kooskõlas põhitöö süsteemiipiiriga, kus uuritakse CO₂-heiteraja muutuse mõju, mitte kõigi kasvuhooonegaaside või kogu kliimapoliitika mõju.

L1.7 FaIR-sisend ja temperatuurimõju definitsioon

run_calculator.py normaliseerib emissioonifaili FaIR-i sisendkujule. Iga stsenaarium

sisaldab põhilisi emissiooniridu: CO₂ FFI, CO₂ AFOLU, CH₄ ja N₂O. Kui mõni mitte-keskne rida puudub, täidetakse see nullidega. Kui CO₂ FFI rida puudub, katkestatakse töö veaga, sest see on arvutuse keskne sisend.

FaIR arvutatakse baasstsenaariumile ja kontrafaktuaalsele stsenaariumile. Temperatuurimõju on nende kahe tulemuse erinevus valitud aastal:

$$\Delta T_{r,y} = T_{\text{base},y} - T_{\text{cf},r,y} \quad (\text{L1.1})$$

kus $\Delta T_{r,y}$ on temperatuurimõju aastal y , $T_{\text{base},y}$ on baasstsenaariumi globaalse keskmise temperatuuri mudeliväljund ning $T_{\text{cf},r,y}$ on sama aasta temperatuur kontrafaktuaalse stsenaariumis. Positiivne ΔT tähendab, et baasstsenaarium on kontrafaktuaalsest stsenaariumist soojem.

Mudel käivitatakse FaIR-i parameetrikonfiguratsioonide hulgal. Iga konfiguratsioon annab valitud aastal temperatuuriväljundi. Nendest arvutatakse P5, P50 ja P95 kvantiilid. P50 on keskne hinnang, P5 ja P95 kirjeldavad arvutusliku jaotuse alumist ja ülemist kontrollpiiri.

L1.8 Väljundfailid ja nende kasutus

Tarkvara salvestab nii tehnilised vahefailid kui ka põhitöös kasutatavad koondväljundid. Vahefailid võimaldavad kontrollida, milline trajektoor anti FaIR-i sisendiks; lõppväljundid võimaldavad esitada tulemused tabelite ja joonistena.

Tabel L1.3 Väljundfailid ja kontrollitavus

Väljund	Asukoht	Sisu	Kasutus põhitöös
Emissioonifailid	data/ emissions_real_<ssp>.csv	Kolm stsenaariumi ja põhilised emissioonimuutujad aastaveergudena.	Võimaldab kontrollida baas- ja kontrafaktuaalse te radade koostamist.
FaIR sisendfail	data/ emissions_real_<ssp>_fair_input.csv	FaIR-i jaoks normaliseeritud sisendstruktuur.	Võimaldab kontrollida mudelisse antud muutujate ja ühikute struktuuri.
Koondtulemused	data/batch_results.csv	SSP, aasta, EL P5/P50/P95, Eesti P5/P50/P95 ja kasutatud emissioonifail.	Põhitöö temperatuurimõju tabelite lähteväljund.

Väljund	Asukoht	Sisu	Kasutus põhitoos
Kompaktne koondtabel	out/summary.csv	Põhitulemuste lühike tabelivorm.	Kasutatakse tulemuste koondamiseks ja kontrollimiseks.
Joonised	out/eu_deltaT_<year>.png; out/ee_deltaT_<year>.png	EL ja Eesti temperatuurimõju graafiline esitus SSP-de lõikes.	Illustratiivne väljund tulemuste kontrolliks.
Valideerimisraport	out/validation_report.md	Keskkonna, sisendite, vahefailide, väljundite ja smoke test'i kontroll.	Esitatakse eraldi valideerimislisa.

L1.9 Verifitseerimise ja valideerimise loogika

Käesolevas töös eristatakse verifitseerimist ja valideerimist. Mõlemad kontrollitasandid on autori määratud ning nende eesmärk on muuta arvutusvoog jälgitavaks, mitte tõendada FaIR-i kui teadusmodeli üldist õigsust.

Tabel L1.4 Verifitseerimise ja valideerimise eristus

Kontrollitüüp	Küsimus	Rakendus temp-impact-calculator v1.7-s
Verifitseerimine	Kas tarkvara rakendab autori määratud meetodikat tehniliselt õigesti?	Kontrollitakse failistruktuuri, sisendfailide lugemist, veergude olemasolu, ühikukäsitlust, stsenaariumide koostamist, emissioonifaili skeemi ja väljundväljade olemasolu.
Valideerimine	Kas töövoog annab tehniliselt kasutatava ja loogiliselt kooskõlalise tulemuse?	Kontrollitakse väljundite tekkimist, $P5 \leq P50 \leq P95$ invarianti, mudeli käivitavust smoke test'i abil ning valideerimisraporti PASS/FAIL staatust.

Verifitseerimine keskendub seega sellele, kas programm töötab vastavalt autori määratud sisend-väljund-ahelale. Valideerimine keskendub sellele, kas sama ahel annab konkreetses arvutuskeskkonnas kasutatava, kooskõlalise ja kontrollitava tulemuse. Valideerimine ei tähenda kogu kliimamudeli teaduslikku asendamist ega sõltumatut kliimateaduslikku tõestust.

L1.10 Kontrollitasemed

validator.py kasutab mitmetasandilist kontrolli. Kontrollid on üles ehitatud nii, et võimalik viga eristuks võimalikult varases etapis: esmalt keskkond ja failid, seejärel sisendandmete sisu, seejärel vahefailide skeem ning alles lõpuks mudeli käivitus.

Tabel L1.5 Verifitseerimise ja valideerimise kontrollitasemed

Kontrollitase	Kontrollitav sisu	Eesmärk
Keskkond ja sõltuvused	Python, operatsioonisüsteem, numpy, pandas, matplotlib, xarray ja fair.	Vähendada riski, et arvutus käivitub vales või puudulikus tarkvarakeskkonnas.
Failistruktuur	Skriptide, sisendandmete ja FaIR parameetrifaili olemasolu.	Tuvastada puuduvad või vales asukohas failid enne arvutust.
Sisendandmete jälgitavus	OWID, RCMIP ja FaIR parameetrite SHA-256 räsi.	Tagada, et sama nimega, kuid muutunud sisendfail oleks hiljem tuvastatav.
OWID sisukontroll	country, year ja co2 veerud; European Union (27) ja Estonia read.	Tagada, et piirkondlik heiterida on olemas ja loetav.
RCMIP sisukontroll	Model, Scenario, Region, Variable, Unit ja aastaveerud; World CO ₂ read valitud SSP-de jaoks.	Tagada, et maailma tauststsenaarium on tehniliselt kasutatav.
Parameetrifaili kontroll	Kalibreeritud konfiguratsioonide arv, veergude arv ja NaN osakaal.	Tagada, et P5, P50 ja P95 arvutamisel on kasutatav parameetrikomplekt.
Vahefaili skeem	scenario, region, variable, unit ja aastaveerud; CO ₂ FFI, CO ₂ AFOLU, CH ₄ , N ₂ O; NaN/Inf puudumine.	Tagada, et FaIR-i sisendiks antav tabel vastab oodatud andmeskeemile.
Smoke test	Ajutine emissioonifail, run_calculator.py käivitus ja $P5 \leq P50 \leq P95$ tingimus.	Kontrollida, et mudel käivitub ja annab masinloetava tulemuse.

Tulemuste põhitingimus $P5 \leq P50 \leq P95$ on vajalik, kuid mitte piisav tingimus teaduslikuks õigsuseks. See kontrollib, et kvantiilid on arvutatud mittetühjast ja loogiliselt järjestatud jaotusest. Suurusjärgu teaduslik kontroll toimub põhitöös TCRE-põhise kontrolli kaudu.

L1.11 Reprodutseeritavus ja versioonide jälgitavus

Arvutuse kordamiseks peab olema võimalik taastada vähemalt sama programmiversioon, samad sisendfailid, samad käivitusparameetrid, sama FaIR parameetrifail ja sama väljundfailide komplekt. Kui mõni neist muutub, tuleb tulemus käsitada uue arvutusjooksuna ning logi tuleb uuesti salvestada.

Reprodutseeritavust toetavad järgmised elemendid: sisendfailide nimed ja asukohad, kriitiliste failide SHA-256 räsi, käivitusparameetrite fikseerimine, terminalilogi, batch_results.csv, summary.csv, FaIR sisendfailid, joonised ja validation_report.md. Need elemendid moodustavad põhitöö arvutusliku osa tehnilise kontrollitavuse

miinimumkomplekti.

Tarkvarakeskkonna täpsed versioonid on esitatud käivituslogis. Lõputöö arvutusjooksus kasutati Windowsi keskkonda, virtuaalkeskkonna Pythonit ning numpy, pandas, fair ja matplotlib teeke. Täpse versioonitabeli ja terminaliväljundi esitamine kuulub lisa 3 ja lisa 4 koosseisu, et käesolev lisa jääks tehnilise arhitektuuri ja kontrolliloojika dokumendiks, mitte käivituslogiks.

L1.12 Kasutuspiirangud

Temp-impact-calculator v1.7 arvutab stsenaariumidevahelise globaalse keskmise temperatuurierinevuse, mitte absoluutset kliimaprognoosi. Väljund ei kirjelda Euroopa või Eesti kohalikku temperatuuri, ilmastikunähtusi ega kogu kliimapoliitika mõju.

Kontrafaktuaalne eemaldus tähendab sisendi matemaatilist muutmist. Tarkvara ei modelleeri energiasüsteemi asendusefekte, majanduskäitumist, tehnoloogilisi tagasisidesid ega poliitikameetmete kõrvalmõjusid. Need piirangud ei muuda tarkvara kasutust põhitöö süsteemi piires kehtetuks, kuid piiravad tulemuse tõlgendust.

Tulemused sõltuvad valitud SSP/RCMIP rajast, OWID andmestiku versioonist, FaIR-i parameetritest, heite eemaldustee sihtaastast ja hindamisaastast. Seetõttu tuleb tulemuste kasutamisel alati märkida kasutatud stsenaarium, sihtaasta, hindamisaasta ja andmeversioonid.

L1.13 Kokkuvõte

Temp-impact-calculator v1.7 täidab käesolevas magistritöös tehnilise reprodutseeritavuse rolli. Arvutusvoog seob OWID CO₂ piirkondlikud heiteandmed, RCMIP/SSP maailma tauststsenaariumid ja FaIR-mudeli üheks kontrollitavaks töövooguks, mille väljundiks on Euroopa Liidu ja Eesti CO₂-heiteraja muutusest tulenev globaalse keskmise temperatuuri stsenaariumierinevus aastal 2100.

Lisa 1 dokumenteerib arvutusvoo tehnilise ülesehituse, arhitektuuri, sisendid, väljundid, verifitseerimise ja valideerimise loogika ning peamised kasutuspiirangud. Lisa 2 esitab praktilise kasutusjuhise ja käivitusparameetrid, lisa 3 tegeliku käivituslogi ning lisa 4 valideerimisraporti. Koos moodustavad need lisad põhitöö arvutusliku osa kontrollitavuse alusmaterjali.

L2.1 Lisa eesmärk ja kasutuspiir

Käesolev lisa kirjeldab temp-impact-calculator v1.7 praktilist kasutamist, käivitamise viise, käivitusparameetreid, vajaliku failikomplekti koosseisu ning väljundfailide kontrolli. Lisa eesmärk on anda kasutajale juhised, mille alusel saab töö põhiosas esitatud temperatuurimõju arvutuse käivitamise loogikat kontrollida ja samas arvutuskeskkonnas põhimõtteliselt korrata.

Lisa 2 ei kirjelda tarkvara sisemist arhitektuuri, moodulite projekteerimisloogikat ega verifitseerimise ja valideerimise meetodikat. Need on koondatud lissasse 1. Lisa 2 ei asenda tegelikku käivituslogi; lõplik arvutusjooks ja terminaliväljund esitatakse lissas 3 ning valideerimisraport lissas 4.

Metoodika, sisendandmete valik, väljundite tõlgendus ja tulemuste kasutuspiirid on määratud töö autori poolt. Käesolev lisa annab juhise, kuidas fikseeritud temp-impact-calculator v1.7 töövoogu käivitada ja kontrollida.

L2.2 Tarkvara asukoht ja allalaadimine

Temp-impact-calculator v1.7 failikomplekt on lisatud lõputöö esitamisega seotud digitaalsesse lisamaterjalide kausta ja on kättesaadav: https://drive.google.com/drive/folders/1bnxVhFujpOsohLHMxdthgWH_awC9-ZMP?usp=drive_link

Juhises kasutatakse tähist <projektikaust>. See tähistab kasutaja arvutis olevat kausta, kuhu TalTechi serverist alla laaditud temp-impact-calculator v1.7 failikomplekt või ZIP-fail on lahti pakitud. Juhises ei kasutata autori või testarvuti isiklikku failiteed, sest selline tee ei ole teise kasutaja arvutis korratav.

L2.3 Käivitamiseks vajalik failikomplekt

Enne esmast käivitamist peab kogu failikomplekt paiknema ühes projektikaustas. Windowsi .exe käivituse korral ei piisa üksnes failist impact_pipeline.exe, sest temp-impact-calculator v1.7 kasutab praktilises käivituspakendis projektikaustas olevat .venv alamkausta. Seetõttu peab .venv alamkaust jääma samasse suhtelisse asukohta nagu käivitusfailid ja skriptid.

```
temp-impact-calculator v1.7/  
└─ impact_pipeline.exe
```

```

├── batch_run.py
├── build_emissions_real.py
├── make_report.py
├── pipeline.py
├── run_calculator.py
├── validator.py
├── requirements.txt
├── .venv/
├── data/
│   ├── calibrated_constrained_parameters.csv
│   └── source/
│       ├── owid-co2-data.csv
│       └── rcmip-emissions-annual-means-v5-1-0.csv
└── out/

```

Kaust out võib olla enne esmast käivitust tühi. Kaust .venv peab Windowsi .exe käivituse puhul olema kaasas kogu alamkaustana. Üksikute teegifailide või valitud alamkaustade väljajätmine ei ole soovitatav, sest see võib põhjustada käivitustörke.

Tabel L2.1 Käivitamiseks vajalik failikomplekt

Fail või kaust	Suhteline asukoht projektikaustas	Kasutus
impact_pipeline.exe	impact_pipeline.exe	Tavakasutaja Windowsi käivitusfail.
Python-skriptid	batch_run.py, build_emissions_real.py, make_report.py, pipeline.py, run_calculator.py, validator.py	Käsurea käivitus, vahefailide koostamine, tulemuste koondamine ja valideerimine.
requirements.txt	requirements.txt	Python-teekide loetelu käsurea või uue keskkonna ettevalmistamiseks.
Virtuaalkeskkond	.venv/	Praktiliselt vajalik kogu alamkaust Windowsi .exe käivituse jaoks.
FaIR parameetrid	data/calibrated_constrained_parameters.csv	Kalibreeritud parameetrikomplektid temperatuurimõju arvutuseks.
OWID CO ₂ andmestik	data/source/owid-co2-data.csv	Euroopa Liidu ja Eesti ajaloolised CO ₂ -heiteandmed.
RCMIP emissioonid	data/source/rcmip-emissions-annual-means-v5-1-0.csv	Maaailma SSP/RCMIP tauststsenaariumid.
Väljundkaust	out/	Kaust, kuhu tekivad kokkuvõtted, joonised, valideerimisraport ja logifailid.

L2.4 Käivitusviis A: tavakasutaja Windowsi .exe käivitus

Tavakasutaja käivitus on mõeldud olukorraks, kus kasutaja soovib korrata töö põhiosas

kasutatud arvutusjooksu ilma lisaparameetreid käsitsi muutmata. Sellisel juhul kasutatakse TalTechi serverikaustast alla laaditud projektikaustas olevat faili `impact_pipeline.exe`.

Laadi TalTechi serverikaustast alla kogu `temp-impact-calculator v1.7` failikomplekt või ZIP-fail.

Kui fail laaditi alla ZIP-failina, paki see lahti kasutaja valitud kausta.

Ava Windowsi failihalduris lahti pakitud `<projektikaust>`.

Veendu, et samas kaustas on `impact_pipeline.exe`, `.venv` alamkaust, `data` alamkaust ja `out` alamkaust.

Ära tõsta `impact_pipeline.exe` faili eraldi kausta ega eemalda `.venv` alamkausta.

Käivita `impact_pipeline.exe` topeltklõpsuga.

Programm käivitab vaikimisi arvutusjooksu põhitöös kasutatud parameetritega.

Pärast käivituse lõppu kontrolli, et väljundfailid tekkisid kaustadesse `data` ja `out`.

Windowsi `.exe` käivitus kasutab põhitöö vaikimisi parameetreid: SSP1-2.6, SSP2-4.5 ja SSP5-8.5; Euroopa Liidu ja Eesti netonulli sihtaasta 2050; temperatuurimõju hindamisaasta 2100. Kui kasutaja soovib parameetreid muuta või logi eraldi faili salvestada, tuleb kasutada käsurea käivitust.

L2.5 Käivitusviis B: käsurea käivitus PowerShellis või Linux terminalis

Käsurea käivitus sobib juhul, kui kasutaja soovib näha terminalilogi, salvestada logi faili, käivitada arvutust etappide kaupa või muuta käivitusparameetreid. Kui mõnda parameetrit muudetakse, on tegemist uue arvutusjooksuga ning selle tulemusi ei tohi samastada põhitöös kasutatud lukustatud arvutusjooksuga.

L2.5.1 PowerShellis käivitus Windowsis

PowerShellis kasutamisel tuleb esmalt liikuda kausta, kuhu TalTechi serverist alla laaditud projektikaust on lahti pakitud. Kasutaja asendab tähise `<projektikaust>` enda arvutis oleva tegeliku kaustateega.

```
cd "<projektikaust>"  
.\impact_pipeline.exe
```

Kontrollkäivituseks ja logi salvestamiseks võib kasutada järgmist käsku.

```
.\impact_pipeline.exe > exe_log.txt
```

Kui `.exe` fail toetab käsurea parameetreid, saab vaikimisi arvutusjooksu esitada ka parameetritega. Sellisel juhul tuleb kontrollida, et kasutatud parameetrid vastavad

põhitöös kasutatud väärtustele.

```
.\impact_pipeline.exe --ssps ssp126,ssp245,ssp585 --eu_target_year 2050  
--ee_target_year 2050 --year 2100 --outdir out
```

L2.5.2 Linuxi terminali käivitus

Linuxis ei kasutata Windowsi .exe faili tavapärase käivitusviisina. Linuxi terminalis käivitatakse töövoog Python-skriptide kaudu. Enne käivitamist tuleb liikuda projektikausta ning luua või aktiveerida Python-keskkond.

```
cd "<projektikaust>"  
python3 -m venv .venv  
source .venv/bin/activate  
pip install -r requirements.txt
```

Pärast keskkonna ettevalmistamist saab käivitada arvutuse koondskriptiga.

```
python pipeline.py --ssps ssp126,ssp245,ssp585 --eu_target_year 2050 --  
ee_target_year 2050 --year 2100 --outdir out
```

Tabel L2.2 Põhiarvutuse käivitusparameetrid

Parameeter	Kasutatud väärtus	Tähendus
--ssps	ssp126,ssp245,ssp585	Analüüsitavad SSP/RCMIP taustsenaariumid.
--eu_target_year	2050	Aasta, milleks Euroopa Liidu CO ₂ -heiterada viiakse eemaldusstsenaariumis nullini.
--ee_target_year	2050	Aasta, milleks Eesti CO ₂ -heiterada viiakse eemaldusstsenaariumis nullini.
--year	2100	Aasta, mille kohta temperatuurimõju $\Delta T_{r,y}$ väljastatakse.
--out	data/batch_results.csv	FaIR-arvutuste koondtulemuste väljundfail batch_run.py etapis.
--outdir	out	Kaust, kuhu pipeline.py koondkäivituse väljundid salvestatakse.
--run_smoke	valikuline	Käivitab validaatoris lühikese mudeli käivituse kontrolli, kui fair teek on olemas.

L2.6 Soovitatav käsurea töövoog etappide kaupa

Etappide kaupa käivitus on kontrollitavuse seisukohalt läbipaistev, sest iga etapi väljund on eraldi kontrollitav. Allpool esitatud Windowsi käsud kasutavad PowerShell'i vormi. Linuxis tuleb asendada .\venv\Scripts\python.exe käsuga python või python3 ning kasutada failiteedes kaldkriipsu /.

L2.6.1 Etapp 1: batch_run.py

Esimeses etapis koostatakse emissioonifailid ja arvutatakse Euroopa Liidu ning Eesti

eemaldusstsenaariumide temperatuurimõju valitud SSP stsenaariumites. Etapi lõpptulemus on data/batch_results.csv.

```
.\.venv\Scripts\python.exe batch_run.py --ssps ssp126,ssp245,ssp585 --  
eu_target_year 2050 --ee_target_year 2050 --year 2100 --out  
data\batch_results.csv
```

L2.6.2 Etapp 2: make_report.py

Teises etapis koondatakse batch_results.csv põhjal kompaktne tulemuste tabel, joonised ja tekstiline tulemusetabel.

```
.\.venv\Scripts\python.exe make_report.py --in data\batch_results.csv --  
out out
```

L2.6.3 Etapp 3: validator.py

Kolmandas etapis käivitatakse validaator. Lisa 2 käsitleb validaatorit kasutaja tegevusena: eesmärk on kontrollida, kas sisendid, vaheväljundid ja olemasolevad tulemused on tehniliselt loetavad ning kas mudeli käivitus töötab valikulise smoke test'i korral.

```
.\.venv\Scripts\python.exe validator.py --root . --out  
out\validation_report.md --ssps ssp126,ssp245,ssp585 --run_smoke --  
eu_target_year 2050 --ee_target_year 2050 --year 2100
```

Kasutaja peab kontrollima, et valideerimisraportis oleksid kriitilised kontrollid PASS. Kui smoke test on SKIP või FAIL, tuleb põhjus enne tulemuste kasutamist selgelt dokumenteerida.

L2.7 Väljundfailid

Programmi käigus tekivad andmefailid, koondtabelid, joonised, valideerimisraport ja käivituslogi. Kui failid ei teki, tuleb enne tulemuste kasutamist kontrollida käivituslogi ja sisendfailide olemasolu.

Tabel L2.3 Jooksu käigus tekkivad väljundfailid

Fail	Asukoht	Tähendus
batch_results.csv	data/	FaIR-arvutuste koondtulemused.
emissions_real_ssp126.csv	data/	SSP1-2.6 emissioonifail.
emissions_real_ssp245.csv	data/	SSP2-4.5 emissioonifail.
emissions_real_ssp585.csv	data/	SSP5-8.5 emissioonifail.
emissions_real_ssp126_fair_input.csv	data/	SSP1-2.6 FaIR sisendfail.

Fail	Asukoht	Tähendus
emissions_real_ssp245_fair_input.csv	data/	SSP2-4.5 FaIR sisendfail.
emissions_real_ssp585_fair_input.csv	data/	SSP5-8.5 FaIR sisendfail.
summary.csv	out/	Põhitulemuste kokkuvõte.
eu_deltaT_2100.png	out/	Euroopa Liidu temperatuurimõju joonis.
ee_deltaT_2100.png	out/	Eesti temperatuurimõju joonis.
validation_report.md	out/	Valideerimisraport.
results_table.txt	out/	Tekstiline tulemuste tabel.
run_log_YYYYMMDD_HHMMSS.txt	out/	Käivituslogi ajatempliga failina.

L2.8 Tulemuste lugemine

Programmi põhitulemus on piirkonna r CO₂-heiteraja muutusega seotud globaalse keskmise temperatuuri stsenaariumierinevus $\Delta T_{r,y}$ valitud aastal. Positiivne $\Delta T_{r,y}$ tähendab, et baasstsenaarium on vastava piirkondliku CO₂-heite eemaldamise kontrafaktuaalist soojem. Tulemus ei ole Euroopa Liidu ega Eesti lokaalne temperatuuriprognos.

Tabel L2.4 Tulemuste tabeli väljade tähendus

Väli	Tähendus
ssp	Kasutatud SSP tauststsenaarium.
year	Aasta, mille kohta temperatuurimõju väljastatakse.
EU_p5, EU_p50, EU_p95	Euroopa Liidu eemaldusstsenaariumi temperatuurimõju alumine, keskne ja ülemine kvantiil.
EE_p5, EE_p50, EE_p95	Eesti eemaldusstsenaariumi temperatuurimõju alumine, keskne ja ülemine kvantiil.
emissions_csv	Emissioonifail, millelt konkreetne arvutus tehti.

L2.9 Tõrkeotsing

Kui programm ei käivitu või väljundfaile ei teki, tuleb esmalt kontrollida failikomplekti terviklikkust, .venv alamkausta olemasolu, sisendfailide asukohta ja logis kuvatud viimast veateadet. Tõrkeotsing ei muuda meetodikat, vaid aitab tuvastada tehnilise

käivitustõrke.

Tabel L2.5 Levinud tõrked ja kontrollid

Probleem	Võimalik põhjus	Kontroll
impact_pipeline.exe ei käivitu	.venv alamkaust puudub või failid on algsest struktuurist välja tõstetud.	Kontrolli, et kogu failikomplekt on samas projektikaustas.
Aken sulgub kiiresti	Käivitus toimus topeltklõpsuga ja logi ei jõutud lugeda.	Käivita PowerShellis käsuga <code>.\impact_pipeline.exe > exe_log.txt 2>&1</code> .
Puudub batch_results.csv	batch_run.py katkestus enne arvutuse lõppu.	Kontrolli terminalilogi ja sisendfailide olemasolu.
Puuduvad joonised	make_report.py ei käivitunud või out-kaust puudus.	Käivita make_report.py ja kontrolli out-kausta.
ImportError või teegiviga	Virtuaalkeskkonnas puudub vajalik Python-teeik või .venv on vigane.	Kontrolli .venv olemasolu või paigalda teegid requirements.txt järgi.
RCMIP rida ei leita	Stsenaariumi või muutujanime vaste puudub.	Kontrolli --ssps parameetrit ja RCMIP faili versiooni.
Valideerimine annab FAIL	Sisend, keskkond või väljund ei vasta nõutud kontrollile.	Ära kasuta tulemust enne, kui FAIL põhjus on kõrvaldatud või meetodiliselt selgitatud.

L2.10 Reprodutseerimise kontrollnimekiri

Arvutuse kordamiseks peab olema võimalik taastada sama programmiversioon, failikomplekti struktuur, sisendandmete failiversioonid, käivitusparameetrid, tarkvarakeskkond ja väljundfailide komplekt. Kui mõni neist muutub, tuleb tulemus käsitada uue arvutusjooksuna.

Kasutatud on temp-impact-calculator v1.7 töövoogu.

Projektikaust sisaldab impact_pipeline.exe faili, Python-skripte, data alamkausta, out alamkausta ja .venv alamkausta.

Käivitusparameetrid on samad: ssp126, ssp245, ssp585; Euroopa Liidu ja Eesti sihtaasta 2050; hindamisaasta 2100.

Sisendfailid on samad või nende muutus on eraldi dokumenteeritud.

batch_results.csv, summary.csv, joonised, validation_report.md ja results_table.txt on tekkinud.

Käivituslogi on salvestatud lissasse 3.

Valideerimisraport on salvestatud lissasse 4 ning kriitilised kontrollid on läbinud nõutud staatusega.

L2.11 Kokkuvõte

Lisa 2 annab kasutajale praktilise juhise temp-impact-calculator v1.7 töövoogu käivitamiseks ja väljundite kontrollimiseks. Tavakasutaja saab Windowsis kasutada impact_pipeline.exe faili, kuid selleks peab kaasas olema kogu projektikaust koos .venv alamkaustaga. Käsurea käivitus PowerShellis või Linux terminalis võimaldab salvestada logi, muuta parameetreid ja kontrollida töövoogu etappide kaupa. Juhis ei määra töömetoodikat ega tarkvara arhitektuuri; need on kirjeldatud lissas 1. Tegelik käivituslogi ja valideerimisraport esitatakse lissades 3 ja 4.

Märkus. Käesolev lisa on programmi käivituslogi otseväljatrükk. Logi vormistus on säilitatud monospaced-kirjas; praktiline kasutusjuhise on esitatud lisas 2 ja tehniline dokumentatsioon lisas 1.

temp-impact-calculator v1.7

Autor: Ivo Okas

Asutus: Tallinna Tehnikaülikool (TalTech), Virumaa kolledž

Märkus: TalTech 2026, magistritöö

Käivitamise juhise (Windows).

Kui programm käivitatakse topeltklõpsuga ja aken sulgub liiga kiiresti, siis käivita nii:

1) Ava Start menüüst 'Command Prompt' või 'PowerShell'.

2) Liigu projekti kausta (näide):

```
cd "<projektikaust>"
```

3) Käivita exe sama akna sees (näide):

```
impact_pipeline.exe
```

Nii jääb logi nähtavaks ja Enteriga saab edasi liikuda.

Programmi eesmärk.

Programm hindab, kui suur on EL (EU27) ja Eesti CO₂ heite eemaldamise

(counterfactual) mõju globaalsele keskmisele temperatuurile.

Temperatuurimõju arvutatakse FaIR (Finite Amplitude Impulse Response) vähendatud keerukusega kliimamudeliga.

Andmeallikad ja sisendid.

- OWID: EU27 ja Estonia ajaloolised CO₂ heited (muutuja 'co2').

- RCMIP v5.1.0: maailma (Region=World) emissiooniteed valitud SSP stsenaariumite korral.

- FaIR parameetrid: calibrated_constrained_parameters.csv (ebakindluse kvantiilid P5/P50/P95).

SSP stsenaariumite tähistus.

Tähistus SSPx-y.z seob kaks komponenti: SSP narratiivi (x) ja forcing-klassi (y.z).

Näited: SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5.

Arvud 2.6, 4.5 ja 8.5 tähistavad ligikaudset kiirgusmõju (radiative forcing) taset aastal 2100 ühikus W/m².

Lühikoodid ssp126, ssp245 ja ssp585 on sama loogika kompaktne kuju: ssp + (SSP number) + (forcing*10 ilma punktita).

Metoodika kokkuvõte.

1) RCMIP-st loetakse maailma emissioonitee (CO₂ FFI, CO₂ AFOLU, CH₄, N₂O).

2) OWID-st loetakse EU27 ja Eesti CO₂ heide ning moodustatakse vähendustee, kus heide viiakse 0-ni sihtaastaks.

3) Koostatakse kolm maailma CO₂ FFI trajektoori (Gt CO₂/a):

- baseline_world: RCMIP maailma CO₂ FFI

- counterfactual_minus_eu: baseline_world - EU vähendustee

- counterfactual_minus_ee: baseline_world - EE vähendustee

4) FaIR jooksutatakse baseline ja counterfactual trajektooriga ning arvutatakse temperatuurierinevus ΔT.

Oluline märkus RCMIP mudeli valiku kohta.

RCMIP fail sisaldab sama SSP jaoks mitme mudeli (Model) trajektoore.

Kui mudelit ei fikseerita, valitakse esimene sobiv rida deterministlikult (sorteeritud järjekorras).

Seetõttu võib SSP-de vahel valitud Model erineda ning see tuleb tulemuste tõlgendamisel arvesse võtta.

Ühikute kontroll ja teisendus (SI-süsteem).

- 1 t = 10³ kg.
- 1 Mt = 10⁶ t = 10⁹ kg.
- 1 Gt = 10⁹ t = 10¹² kg.
- Seega 1 Gt = 1000 Mt ja Mt → Gt teisendus toimub jagamisega 1000-ga.

Temperatuurimõju definitsioon.

$\Delta T(\text{aasta}) = T_{\text{baseline}}(\text{aasta}) - T_{\text{counterfactual}}(\text{aasta})$, ühik: °C.

Kui $\Delta T > 0$, siis heite eemaldamine vähendab soojenemist (baseline on soojem kui counterfactual).

Ebakindluse kvantiilid.

- P5: 5. protsentiil (madal hinnang).
- P50: mediaan (50. protsentiil).
- P95: 95. protsentiil (kõrge hinnang).

Käivitusparameetrid.

- SSP stsenaariumid: ssp126,ssp245,ssp585
- EU heide viiakse 0-ni aastaks: 2050
- EE heide viiakse 0-ni aastaks: 2050
- Hinnatav aasta (ΔT): 2100

Projektijuur: <projektikaust>

Tehniline seadistus.

- Käivitusrežiim: exe (pyinstaller)
- Käskude käivitamiseks kasutatav Python: <projektikaust>\.venv\Scripts\python.exe
- Python versioon (arvutuskeskkond): 3.14.2 (Windows-11-10.0.26200-SP0)
- Operatsioonisüsteem (käivitaja): Windows-11-10.0.26200-SP0

Teekide versioonid (arvutuskeskkond).

- numpy: 2.4.0
- pandas: 2.3.3
- fair: 2.2.3
- matplotlib: 3.10.8

Sisendfailid (asukoht ja suurus).

- OWID: <projektikaust>\data\source\owid-co2-data.csv (suurus 33264890 b)
- RCMIP: <projektikaust>\data\source\rcmip-emissions-annual-means-v5-1-0.csv (suurus 48047695 b)
- FaIR parameetrid: <projektikaust>\data\calibrated_constrained_parameters.csv (suurus 1363659 b)

Etapp 1. Emissioonifailide koostamine ja FaIR arvutused (batch_run.py).

Selles etapis tehakse iga SSP kohta:

- Koostatakse emissioonifail: data/emissions_real_ssp*.csv (baseline_world, counterfactual_minus_eu, counterfactual_minus_ee).
- Käivitatakse FaIR kaks korda: minus EU ja minus EE.
- Salvestatakse koondtulemused: data/batch_results.csv (P5, P50, P95).

Info: Arvutan. See etapp võib võtta kuni 1 minuti, sõltuvalt arvuti kiirusest.

```
$ <projektikaust>\.venv\Scripts\python.exe
<projektikaust>\batch_run.py --ssps
ssp126,ssp245,ssp585 --eu_target_year 2050 --ee_target_year 2050 --year 2100
--out <projektikaust>\data\batch_results.csv
Kasutatav Python: <projektikaust>\.venv\Scripts\python.exe
```

```
=== BUILD: ssp126 ===
```

```
OK: data\emissions_real_ssp126.csv
```

```
OWID üksused: European Union (27) | Estonia
```

```
OWID viimased aastad: EU 2024 EE 2024
```

```
RCMIP stsenaarium: ssp126
```

```
RCMIP maailm CO2 FFI 2020 (Gt CO2/yr) = 36.625684
```

```
RCMIP validud CO2 FFI rida: Model='IMAGE', Variable='Emissions|CO2|MAGICC Fossil and Industrial', Unit='Mt CO2/yr'
```

RCMIP valitud CO2 AFOLU rida: Model='IMAGE', Variable='Emissions|CO2|MAGICC AFOLU', Unit='Mt CO2/yr'

--- RUN minus EU: ssp126 ---

Minus: EU | Aasta 2100: DeltaT = 0.021755 degC (P5=0.015606, P95=0.030408)
RESULT label=EU year=2100 p5=0.015606 p50=0.021755 p95=0.030408
FaIR sisend: data\emissions_real_ssp126_fair_input.csv

--- RUN minus EE: ssp126 ---

Minus: EE | Aasta 2100: DeltaT = 0.000076 degC (P5=0.000055, P95=0.000106)
RESULT label=EE year=2100 p5=0.000055 p50=0.000076 p95=0.000106
FaIR sisend: data\emissions_real_ssp126_fair_input.csv

=== BUILD: ssp245 ===

OK: data\emissions_real_ssp245.csv
OWID üksused: European Union (27) | Estonia
OWID viimased aastad: EU 2024 EE 2024
RCMIP stsenaarium: ssp245
RCMIP maailm CO2 FFI 2020 (Gt CO2/yr) = 37.388129
RCMIP valitud CO2 FFI rida: Model='MESSAGE-GLOBIOM',
Variable='Emissions|CO2|MAGICC Fossil and Industrial', Unit='Mt CO2/yr'
RCMIP valitud CO2 AFOLU rida: Model='MESSAGE-GLOBIOM',
Variable='Emissions|CO2|MAGICC AFOLU', Unit='Mt CO2/yr'

--- RUN minus EU: ssp245 ---

Minus: EU | Aasta 2100: DeltaT = 0.017183 degC (P5=0.012257, P95=0.024351)
RESULT label=EU year=2100 p5=0.012257 p50=0.017183 p95=0.024351
FaIR sisend: data\emissions_real_ssp245_fair_input.csv

--- RUN minus EE: ssp245 ---

Minus: EE | Aasta 2100: DeltaT = 0.000060 degC (P5=0.000043, P95=0.000085)
RESULT label=EE year=2100 p5=0.000043 p50=0.000060 p95=0.000085
FaIR sisend: data\emissions_real_ssp245_fair_input.csv

=== BUILD: ssp585 ===

OK: data\emissions_real_ssp585.csv
OWID üksused: European Union (27) | Estonia
OWID viimased aastad: EU 2024 EE 2024
RCMIP stsenaarium: ssp585
RCMIP maailm CO2 FFI 2020 (Gt CO2/yr) = 39.762662
RCMIP valitud CO2 FFI rida: Model='REMIND-MAGPIE',
Variable='Emissions|CO2|MAGICC Fossil and Industrial', Unit='Mt CO2/yr'
RCMIP valitud CO2 AFOLU rida: Model='REMIND-MAGPIE',
Variable='Emissions|CO2|MAGICC AFOLU', Unit='Mt CO2/yr'

--- RUN minus EU: ssp585 ---

Minus: EU | Aasta 2100: DeltaT = 0.011814 degC (P5=0.008148, P95=0.017346)
RESULT label=EU year=2100 p5=0.008148 p50=0.011814 p95=0.017346
FaIR sisend: data\emissions_real_ssp585_fair_input.csv

--- RUN minus EE: ssp585 ---

Minus: EE | Aasta 2100: DeltaT = 0.000041 degC (P5=0.000029, P95=0.000061)
RESULT label=EE year=2100 p5=0.000029 p50=0.000041 p95=0.000061
FaIR sisend: data\emissions_real_ssp585_fair_input.csv

OK: tulemused salvestatud: <projektikaust>\data\batch_results.csv

ssp	year	EU_p5	EU_p50	EU_p95	EE_p5	EE_p50	EE_p95
emissions_csv							
ssp126	2100	0.015606	0.021755	0.030408	0.000055	0.000076	0.000106
data\emissions_real_ssp126.csv							
ssp245	2100	0.012257	0.017183	0.024351	0.000043	0.000060	0.000085
data\emissions_real_ssp245.csv							
ssp585	2100	0.008148	0.011814	0.017346	0.000029	0.000041	0.000061
data\emissions_real_ssp585.csv							

Etapp 1 on lõpetatud.

- Koondtulemused (CSV): <projektikaust>\data\batch_results.csv

Etapp 1 on valmis. Jätkamiseks vajuta Enter...

[PAUSE] kasutaja vajutas Enter

Etapp 2. Raporti koondamine ja visualiseerimine (make_report.py).
Selles etapis:

- Koostatakse summary.csv (kompaktne tabel kasutamiseks lõputöös).
- Genereeritakse graafikud (EU ja EE ΔT valitud aastaks).

```
$ <projektikaust>\.venv\Scripts\python.exe
<projektikaust>\make_report.py --in
<projektikaust>\data\batch_results.csv --out
<projektikaust>\out
OK: <projektikaust>\out\summary.csv
OK: <projektikaust>\out\eu_deltaT_2100.png
```

OK: <projektikaust>\out\ee_deltaT_2100.png

Etapp 2 on lõpetatud.

- Koondtabel: <projektikaust>\out\summary.csv
- Graafik (EU): <projektikaust>\out\eu_deltaT_2100.png
- Graafik (EE): <projektikaust>\out\ee_deltaT_2100.png

Etapp 2 on valmis. Valideerimise alustamiseks vajuta Enter...

[PAUSE] kasutaja vajutas Enter

Etapp 3. Tulemuste ja sisendite valideerimine (validator.py).

Selles etapis kontrollitakse automaatselt:

- Failistruktuuri ja sisendfailide olemasolu (OWID, RCMIP, FaIR parameetrid).
- OWID andmete loetavust ja EU/EE olemasolu.
- RCMIP põhiliste ridade olemasolu (World, CO2).
- FaIR parameetrite faili kasutatavust.
- Olemasolevate artefaktide loogikat (nt $P5 \leq P50 \leq P95$).

Valikuline kontroll (smoke test).

Smoke test käivitab lühikese FaIR arvutuse, et kontrollida mudeli käivituvust antud keskkonnas.

Smoke test eeldab, et virtuaalkeskkonnas (.venv) on paigaldatud teek 'fair'.

Kui 'fair' puudub, siis smoke test ei saa joosta, kuid põhivalideerimine saab siiski toimuda.

Paigaldamise juhised (projektijuures).

- 1) Aktiveeri virtuaalkeskkond:
 .venv\Scripts\activate
- 2) Paigalda sõltuvused (soovituslik):
 pip install -r requirements.txt
- 3) Vajadusel paigalda ainult FaIR:
 pip install fair

[INPUT] Kas käivitada smoke test? => JAH

```
$ <projektikaust>\.venv\Scripts\python.exe
<projektikaust>\validator.py --root
<projektikaust> --out
out/validation_report.md --ssps ssp126,ssp245,ssp585 --run_smoke
--eu_target_year 2050 --ee_target_year 2050 --year 2100
OK: raport kirjutatud -> <projektikaust>\out\validation_report.md
```

Etapp 3 on lõpetatud. Valideerimise tulemus: PASS.

- Valideerimisraport: <projektikaust>\out\validation_report.md
- Smoke test: PASS

Smoke test õnnestus: FaIR käivitus ja andis tulemuse.

Valideerimine on valmis. Jätkamiseks vajuta Enter...

[PAUSE] kasutaja vajutas Enter

Töövoog on lõpetatud.

Tulemuste asukohad.

- <projektikaust>\out\summary.csv
- <projektikaust>\out\eu_deltaT_2100.png
- <projektikaust>\out\ee_deltaT_2100.png

Vahefailid ja emissioonifailid.

- <projektikaust>\data\batch_results.csv
- <projektikaust>\data\emissions_real_ssp*.csv
- Valideerimisraport: <projektikaust>\out\validation_report.md
- Smoke test: PASS

Tulemuste tõlgendus.

Fail summary.csv sisaldab hinnangulist ΔT väärtust (P5/P50/P95) EL ja Eesti heite eemaldamisel valitud SSP-de korral.

ΔT on globaalse keskmise temperatuuri muutuse hinnang valitud aasta lõikes.

Tulemuste tabel (batch_results.csv).

ssp	ssp_label	year	EU_p5	EU_p50	EU_p95	EE_p5	EE_p50
EE_p95	emissions_csv						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ssp126	SSP1-2.6	2100	0.015606	0.021755	0.030408	0.000055	0.000076
0.000106	data\emissions_real_ssp126.csv						
ssp245	SSP2-4.5	2100	0.012257	0.017183	0.024351	0.000043	0.000060
0.000085	data\emissions_real_ssp245.csv						
ssp585	SSP5-8.5	2100	0.008148	0.011814	0.017346	0.000029	0.000041
0.000061	data\emissions_real_ssp585.csv						

Tulemuste tabeli fail: <projektikaust>\out\results_table.txt

Logifail: <projektikaust>\out\run_log_20260206_084457.txt

Allikad (viited).

[1] B. C. O'Neill et al., "The Scenario Model Intercomparison Project (ScenarioMIP) for CMIP6," Geosci. Model Dev., vol. 9, pp. 3461-3482, 2016, doi: 10.5194/gmd-9-3461-2016.

[2] D. P. van Vuuren et al., "The representative concentration pathways: an overview," Clim. Change, vol. 109, pp. 5-31, 2011, doi: 10.1007/s10584-011-0148-z.

[3] C. J. Smith et al., "FaIR v1.3: A simple emissions-based impulse response and carbon cycle model," Geosci. Model Dev., vol. 11, pp. 2273-2297, 2018, doi: 10.5194/gmd-11-2273-2018.

[4] Z. R. J. Nicholls et al., "Reduced Complexity Model Intercomparison Project Phase 2: Synthesizing Earth system knowledge for probabilistic climate projections," Earth's Future, vol. 9, no. 5, 2021, doi: 10.1029/2020EF001900.

[5] H. Ritchie, P. Rosado, and M. Roser, "CO₂ and Greenhouse Gas Emissions," Our World in Data, 2023.

Märkus. Käesolev lisa koondab temp-impact-calculator v1.7 lõpliku arvutusjooksu valideerimise tulemused. Praktiline käivituslogi on esitatud lisas 3, tehniline dokumentatsioon lisas 1 ning kasutusjuhhis lisas 2. Lisa eesmärk on näidata, millised kontrollid läbis arvutusvoog enne tulemuste kasutamist magistritöö põhiosas.

L4.1 Valideerimisraporti eesmärk ja ulatus

Valideerimise eesmärk on kontrollida, et temp-impact-calculator v1.7 töövoog käivitus valitud arvutuskeskkonnas, leidis vajalikud sisendfailid, koostas vahefailid, arvutas temperatuurimõju tulemused, moodustas koondväljundid ning läbis valikulise mudeli käivitustesti. Valideerimine ei asenda põhitöö teaduslikku meetodikat ega FaIR-mudeli teaduslikku põhjendust, vaid kontrollib käesolevas töös kasutatud tarkvaralise töövoog tehnilist kasutatavust.

Valideerimise loogika on autori määratud. Selle kontrollitasandid hõlmavad keskkonda ja sõltuvusi, sisendfaile, RCMIP ja OWID andmete kasutatavust, FaIR parameetreid, väljundfailide olemasolu, kvantiilide järjestust ning smoke test'i, millega kontrollitakse FaIR-i käivituvust konkreetset keskkonnas.

L4.2 Kontrollitud tööversioon ja arvutuskeskkond

Tabel L4.1 Valideeritud tööversioon ja arvutuskeskkond

Näitaja	Väärtus
Töövoog versioon	temp-impact-calculator v1.7
Käivitusrežiim	exe (PyInstaller) ja virtuaalkeskonna Python
Operatsioonisüsteem	Windows-11-10.0.26200-SP0
Python	3.14.2
Kasutatud Python	<projektijuur>\.venv\Scripts\python.exe
SSP-stsenaariumid	ssp126, ssp245, ssp585
Euroopa Liidu sihtaasta	2050
Eesti sihtaasta	2050
Hindamisaasta	2100

Tabel L4.2 Peamised teegid lõppjooksu keskkonnas

Teek	Versioon
numpy	2.4.0
pandas	2.3.3

Teek	Versioon
fair	2.2.3
matplotlib	3.10.8

L4.3 Kontrollide koondtulemus

Lõppjooksu terminaliväljundi järgi lõppes valideerimisetapp tulemusega PASS ning smoke test õnnestus. Smoke test'i käigus käivitus FaIR ja andis tehniliselt loetava tulemuse. Kontrollide koond on esitatud tabelis L4.3.

Tabel L4.3 Valideerimise koondtulemus

Kontroll	Tulemus	Selgitus
Keskfond ja sõltuvused	PASS	Python ja vajalikud põhiteegid olid lõppjooksu keskkonnas kasutatavad.
Sisendfailide olemasolu	PASS	OWID, RCMIP ja FaIR parameetrite failid olid loetavad ning paiknesid projektikaustas.
OWID andmestik	PASS	Leiti European Union (27) ja Estonia read; viimased aastad olid logis EU 2024 ja EE 2024.
RCMIP andmestik	PASS	Valitud SSP-stsenaariumide jaoks leiti World tasandi CO ₂ FFI ja CO ₂ AFOLU read.
FaIR parameetrid	PASS	Kalibreeritud parameetrifail oli kasutatav P5, P50 ja P95 tulemuste arvutamiseks.
Vahefailid	PASS	Koostati data/emissions_real_ssp*.csv ja FaIR sisendfailid.
Koondväljundid	PASS	Koostati data/batch_results.csv, out/summary.csv ning EL ja Eesti joonised.
Kvantiilide järjestus	PASS	Kõigis tulemiridades kehtis tingimus $P5 \leq P50 \leq P95$.
Smoke test	PASS	FaIR käivitus ning andis tehniliselt loetava tulemuse.

L4.4 Sisendfailide kontroll

Sisendfailide kontrolli eesmärk oli veenduda, et arvutusvoog kasutas samu andmekihte, millele põhitoõ metoodika tugineb: OWID CO₂ piirkondlikku heiterida, RCMIP v5.1.0 maailma tauststsenaariume ning FaIR kalibreeritud parameetrikomplekte.

Tabel L4.4 Sisendfailid lõppjooksus

Sisend	Asukoht	Kontrollitud tunnus
OWID CO ₂	data/source/owid-co2-data.csv	Fail oli loetav; logis kuvatud suurus 33 264 890 b.
RCMIP v5.1.0	data/source/rcmip-emissions-annual-means-v5-1-0.csv	Fail oli loetav; logis kuvatud suurus 48 047 695 b.

Sisend	Asukoht	Kontrollitud tunnus
FaIR parameetrid	data/calibrated_constrained_parameters.csv	Fail oli loetav; logis kuvatud suurus 1 363 659 b.

L4.5 RCMIP mudeliridade kontroll

RCMIP fail sisaldab sama SSP stsenaariumi kohta mitme mudeli trajektoore. Lõppjooksu logis fikseeriti iga stsenaariumi puhul valitud CO₂ FFI ja CO₂ AFOLU mudelirida. See on oluline, sest tulemuse korratavus eeldab teadmist, millist RCMIP mudelirida konkreetne arvutusjooks kasutas.

Tabel L4.5 Valitud RCMIP mudeliread

Stsenaarium	CO ₂ FFI mudel	CO ₂ AFOLU mudel	Maailma CO ₂ FFI 2020, Gt CO ₂ /a
ssp126	IMAGE	IMAGE	36,625684
ssp245	MESSAGE-GLOBIOM	MESSAGE-GLOBIOM	37,388129
ssp585	REMIND-MAGPIE	REMIND-MAGPIE	39,762662

L4.6 Temperatuuritulemuste invarianttsuse kontroll

Valideerimisel kontrolliti, et P5, P50 ja P95 väärtused on loogilises järjestuses. See kontroll ei tõenda tulemuse teaduslikku täielikkust, kuid välistab tehnilise vea, kus kvantiilid oleksid arvutatud tühjast, valesti järjestatud või rikutud jaotusest.

Tabel L4.6 P5–P50–P95 järjestuse kontroll

Stsenaarium	Objekt	P5, °C	P50, °C	P95, °C	Tulemus
SSP1-2.6	EL	0,015606	0,021755	0,030408	PASS
SSP1-2.6	Eesti	0,000055	0,000076	0,000106	PASS
SSP2-4.5	EL	0,012257	0,017183	0,024351	PASS
SSP2-4.5	Eesti	0,000043	0,000060	0,000085	PASS
SSP5-8.5	EL	0,008148	0,011814	0,017346	PASS
SSP5-8.5	Eesti	0,000029	0,000041	0,000061	PASS

L4.7 Väljundfailide kontroll

Tabel L4.7 Lõppjooksu väljundid

Väljund	Asukoht	Kontroll
Koondtulemused	data/batch_results.csv	Fail tekkis ja sisaldas SSP-de, aasta, EL ja Eesti P5/P50/P95 tulemusi.

Väljund	Asukoht	Kontroll
Kompaktne koondtabel	out/summary.csv	Fail tekkis ja on kasutatav põhitöö tulemuste koondamiseks.
Euroopa Liidu joonis	out/eu_deltaT_2100.png	Fail tekkis ja esitab EL temperatuurimõju SSP-de lõikes.
Eesti joonis	out/ee_deltaT_2100.png	Fail tekkis ja esitab Eesti temperatuurimõju SSP-de lõikes.
Valideerimisraport	out/validation_report.md	Fail kirjutati ja valideerimisetapp lõppes tulemusega PASS.
Käivituslogi	out/run_log_20260206_084457.txt	Logi salvestati ning selle otseväljatrükk on esitatud lisa 3.

L4.8 Smoke test'i tulemus

Smoke test on käitusaegne miinimumkontroll, mille eesmärk on veenduda, et FaIR käivitub kasutatud tarkvarakeskkonnas ja annab masinloetava tulemuse. Lõppjooksus käivitati smoke test kasutaja kinnitusega. Terminaliväljundi järgi oli smoke test'i tulemus PASS ning FaIR käivitus ja andis tulemuse.

Smoke test ei asenda põhitöö TCRE-põhist suurusjärgukontrolli ega tõenda kõiki kliimamudeli teaduslikke eeldusi. Selle roll on tehniline: välistada olukord, kus tarkvarakeskkond, puuduv teek või vale sisendstruktuur takistaks tegeliku arvutusjooksu usaldusväärset käivitamist.

L4.9 Valideerimise järeldus

Temp-impact-calculator v1.7 lõppjooksu valideerimine õnnestus. Arvutusvoog leidis sisendfailid, koostas emissioonifailid ja FaIR-sisendid, arvutas Euroopa Liidu ja Eesti temperatuurimõju valitud SSP-stsenaariumides, moodustas koondväljundid ning läbis smoke test'i. Seetõttu võib v1.7 versiooni käsitada käesoleva magistritöö süsteemi piires tehniliselt kontrollitud arvutusvoona.

Valideerimise järeldus kehtib konkreetse dokumenteeritud arvutusjooksu, sisendfailide, käivitusparameetrite ja tarkvarakeskkonna kohta. Kui sisendandmeid, FaIR parameetrifaili, Python-teeke, käivitusparameetreid või programmi versiooni muudetakse, tuleb tulemused käsitada uue arvutusjooksuna ning valideerimine uuesti dokumenteerida.

Märkus. Käesolevas lisa kasutatud viitenumbrid vastavad magistritöö põhiteksti kasutatud kirjanduse loetelule. Lisa eesmärk on koondada Euroopa Liidu ja Eesti kulubaaside allikaseos, süsteemipiir, periood, hinnatase, arvutusloogika ja lukustatud väärtused.

L5.1 Lisa eesmärk ja ulatus

Käesolev lisa koondab kulubaasid, mida kasutatakse põhitöö neljandas peatükis temperatuuriühiku maksumuse arvutamiseks. Lisa eesmärk on eristada, millised väärtused pärinevad otse algallikatest, millised on autori arvutuslikud tulemused ning milliseid väärtusi kasutatakse põhitöös lukustatud kulubaasina.

Lisa ei koosta uut kulu-tulu analüüsi ega diskonteeritud tasuvusarvutust. Kulubaaside roll on anda põhitöö temperatuurimõju tulemusele rahaline võrdlusraam. Seetõttu käsitatakse siin investeeringuvajadust kulubaasina, mitte kogu kliimapolitika ühiskondliku netokuluna.

L5.2 Kulubaaside kasutuspõhimõte

Kulude võrdlemisel eristatakse investeeringuvajadust, süsteemikulu, lisakulu, aastakulu, perioodi kogukulu ja diskonteeritud nüüdisväärtust. Käesolevas töös kasutatakse kulubaasina allikapõhist investeeringuvajadust. Euroopa Liidu ja Eesti kulubaase ei kasutata omavahelise kulutõhususe paremusjärjestuse koostamiseks, sest nende süsteemipiir, periood ja kulukomponentide ulatus ei ole samad.

Tabel L5.1 Kulubaaside kasutuspiir põhitöös

Piirkond	Põhikulubaas	Süsteemipiir	Kasutus põhitöös
Euroopa Liit	EU27 energiasüsteemi investeeringuvajadus ilma transpordita	Energiavarustus ja nõudlus ilma transpordita, periood 2031–2050, 2023. aasta eurodes	Temperatuuriühiku maksumus ja kulu/kahju suhte arvutus Euroopa Liidu kohta
Eesti	Elektritootmise ja salvestuse investeeringukulu	ENMAK 2035 elektrivarustuse raamistik, MIN–MAX prognoos	Temperatuuriühiku maksumus Eesti kohta; kulu/kahju suhet ei arvutata

Märkus. Autori koostatud kulubaaside kasutuspiiri alusel. Kulubaaside kasutusreegel on kirjeldatud põhitöö alapeatükis 4.2.

L5.3 Euroopa Liidu kulubaasi allikas ja süsteemipiir

Euroopa Liidu kulubaasi algallikas on Euroopa Komisjoni mõjuanalüüsi aruanne SWD(2024) 63 final, osa 3/5. Käesolevas töös kasutatakse selle aruande tabelit 26,

milles on esitatud keskmised aastased energiasüsteemi investeeringuvajadused miljardites eurodes 2023. aasta hindades [35].

Põhikulubaasina kasutatakse tabeli 26 S3 stsenaariumi rida „Total excluding transport”. See valik on seotud töö süsteemiiriga: põhitöö hindab CO₂-heite kui energiapoliitika suunamiskriteeriumi asjakohasust energiasüsteemi investeeringuvajaduse kaudu, mitte transpordisektori kulude kaudu.

Tabel L5.2 Euroopa Komisjoni tabeli 26 S3 stsenaariumi väärtused, mld €/a, 2023. aasta eurodes

Rida tabelis 26	2031–2040 (mld €/a)	2041–2050 (mld €/a)	2031–2050 (mld €/a)	Kasutus käesolevas töös
Supply	341	281	311	Koosseisu kontroll
Power grid	96	75	85	Koosseisu kontroll
Power plants	151	133	142	Koosseisu kontroll
Other supply	94	73	83	Koosseisu kontroll
Demand excluding transport	372	338	355	Koosseisu kontroll
Industry	48	22	35	Koosseisu kontroll
Residential	248	230	239	Koosseisu kontroll
Services	57	67	62	Koosseisu kontroll
Agriculture	20	18	19	Koosseisu kontroll
Transport	856	882	869	Ei kuulu põhikuluraami
Total	1570	1501	1535	Koguraam koos transpordiga
Total excluding transport	713	619	666	Põhikuluraam

Märkus. Väärtused pärinevad Euroopa Komisjoni SWD(2024) 63 final osa 3/5 tabelist 26 [35].

L5.4 Euroopa Liidu, töös kasutatavad kuluväärtused

Euroopa Liidu põhikuluraam arvutatakse kümnendiväärtuste põhjal. Perioodi 2031–2040 väärtus saadakse 713 mld €/a korrutamisel kümne aastaga ning perioodi 2041–2050 väärtus 619 mld €/a korrutamisel kümne aastaga.

$$K_{inv,EL,põhi} = 713 \cdot 10 + 619 \cdot 10 = 13\,320 \text{ mld } \text{€} \quad (\text{L5.1})$$

Sama tulemus saadakse tabeli 26 perioodi 2031–2050 keskmise väärtuse 666 mld €/a ja 20 aasta korrutisena. Seetõttu lukustatakse Euroopa Liidu põhikulubaasina 13 320 mld €.

$$K_{inv,EL,põhi} = 666 \cdot 20 = 13\,320 \text{ mld } \text{€} \quad (\text{L5.2})$$

Laiendatud kontrollina kasutatakse koguraami koos transpordiga. Selle väärtus arvutatakse kümnendiväärtuste summana, sest see säilitab tabelis eraldi esitatud perioodiväärtused.

$$K_{inv,EL,kogu} = 30\,710 \text{ mld } \text{€} \quad (\text{L5.3})$$

Tabel L5.3 Euroopa Liidu kulubaaside lukustus

Kuluraam	Allikarida	Periood	Arvutus	Lukustatud väärtus	Kasutus
Põhikulubaas	Total excluding transport	2031–2050	$713 \cdot 10 + 619 \cdot 10$	13 320 mld €	Põhiarvutus
Põhikulubaasi ristkontroll	Total excluding transport	2031–2050	$666 \cdot 20$	13 320 mld €	Ristkontroll
Laiendatud koguraam	Total	2031–2050	$1570 \cdot 10 + 1501 \cdot 10$	30 710 mld €	Laiendatud kontroll

Märkus. Autori arvutused Euroopa Komisjoni SWD(2024) 63 final tabeli 26 väärtuste põhjal [35]. Euroopa Liidu kulubaasi tuletus on kirjeldatud põhitöö alapeatükis 4.3.

L5.5 Eesti kulubaasi allikas ja süsteemipiir

Eesti kulubaasi algallikas on Kliimaministeeriumi dokument „ENMAK 2035 elektrivarustuse investeeringute majandusliku mõju analüüsi tulemused” [36]. Käesolevas töös kasutatakse sellest dokumendist elektritootmise ja salvestuse investeeringukulu vahemikku. Tegemist ei ole kogu Eesti kliimapoliitika kuluga, kogu energiasüsteemi ühiskondliku netokuluga ega diskonteeritud tasuvusarvutusega.

Allikas esitab investeeringu maksumuse 2035. aastaks kahe elektritarbimise prognoosi korral. MIN-prognoos vastab 9500 GWh elektritarbimisele ja MAX-prognoos 11 000 GWh elektritarbimisele. Nende prognooside täitmiseks arvestatakse vastavalt 3540 MW ja 5190 MW investeeringuga [36].

Tabel L5.4 Eesti elektrivarustuse investeeringute maksumus 2035. aastaks

Investeeringu liik	MIN-proгноос (mln €)	MAX-proгноос (mln €)	Kasutus käesolevas töös
Päikeseenergia	96,7	195,9	Elektritootmise investeering
Tuuleenergia maal	1737,0	2402,0	Elektritootmise investeering
Biomassenergia	108,4	216,8	Elektritootmise investeering
Uus juhitud võimsus	650,4	1084,0	Elektritootmise investeering
Akud	447,0	582,0	Salvestuse investeering
Meretuuleenergia	0,0	0,0	Ei kuulu põhikulubaasi
Vesialvesti	680,0	680,0	Salvestuse investeering
Kokku	3719,5	5160,7	Eesti põhikulubaas

Märkus. Väärtused pärinevad Kliimaministeeriumi koostatud ENMAK 2035 elektrivarustuse investeeringute majandusliku mõju analüüsi tabeli „Investeeringu maksumus 2035. aastaks” andmetest [36]. Sama tabeli järgi lisandub võrgu arendamise ja välisühenduste loomise kuni 2,4 mld € investeering [36]. Majandusliku mõju analüüsi tabelis on meretuuleenergia investeeringuna märgitud 0,0 mln € nii MIN- kui ka MAX-proгноosis [36]. ENMAK 2035 arengukava maksumuse prognoosis on meretuulepargid eraldi nimetatud võimaliku investeeringuna vahemikus 0–1000 MW, ühikukuluga ligikaudu 3 mln €/MW, mis vastab arvutuslikult vahemikule 0–3,0 mld € [5]. Seda võimalikku meretuule investeeringuvahemikku põhikulubaasis ei arvestata ning seda käsitletakse vajaduse korral eraldi tundlikkusarvutusena.

L5.6 Eesti, töös kasutatavad kuluväärtused

Eesti põhikulubaas lukustatakse elektritootmise ja salvestuse investeeringukulu vahemikuna 3719,5–5160,7 mln €, st 3,7195–5,1607 mld €. See väärtus vastab põhitöö neljandas peatükis kasutatud Eesti põhikulubaasile.

$$K_{inv,EE,põhi} = 3,7195 - 5,1607 \text{ mld €} \quad (\text{L5.4})$$

Kliimaministeeriumi analüüs märgib eraldi, et võrgu arendamise ja välisühenduste loomiseks võib lisanduda kuni 2,4 mld € [36]. Seda komponenti ei liideta Eesti põhikulubaasi alumisse ega ülemisse vahemikku, sest allikas esitab selle kuni-väärtusena, mitte samaväärse MIN–MAX komponendina. Seetõttu kasutatakse võrgu ja välisühenduste komponenti ainult laiendatud kontrollina.

$$K_{inv,EE,laiendatud} = 5,1607 + 2,4 = 7,5607 \text{ mld €} \quad (\text{L5.5})$$

Metoodiliselt ei kasutata laiendatud kuluraamina vahemikku 6,1195–7,5607 mld €. Väärtus 6,1195 mld € tekiks ainult juhul, kui MIN-proгноosi põhikulule lisada täismahus 2,4 mld € võrgu ja välisühenduste komponent. Allikas ei anna alust käsitada seda laiendatud alumise piirina, sest lisakomponendil puudub eraldi MIN-väärtus.

Tabel L5.5 Eesti kulubaaside lukustus

Kuluraam	Arvutus	Lukustatud väärtus	Kasutus
Põhikulubaas MIN	3719,5 mln € / 1000	3,7195 mld €	Põhiarvutus
Põhikulubaas MAX	5160,7 mln € / 1000	5,1607 mld €	Põhiarvutus
Võrgu ja välisühenduste lisakomponent	Kuni 2,4 mld €	Ei liideta põhivahemikku	Ainult laiendatud kontroll
Laiendatud kontrollkulubaas	5,1607 + 2,4	7,5607 mld €	Laiendatud kontroll

Märkus. Autori arvutused Kliimaministeeriumi ENMAK 2035 investeeringuandmete põhjal [36]. Eesti kulubaasi kasutuspiir on kirjeldatud põhitoo alapeatükis 4.4.

L5.7 Temperatuuriühiku maksumuse kontroll

Temperatuuriühiku maksumuse kontrollis kasutatakse põhitoo kolmanda peatüki SSP2-4.5 P50 temperatuuritulemusi: Euroopa Liidu puhul 0,017183 °C ja Eesti puhul 0,000060 °C. Kulunäitaja üldkuju on järgmine:

$$K_{\Delta T,r} = \frac{K_{inv,r}}{\Delta T_{r,2100}} \quad (L5.6)$$

kus $K_{\Delta T,r}$ on piirkonna r temperatuuriühiku maksumus, $K_{inv,r}$ on piirkonna r investeeringuvajaduse kulubaas ning $\Delta T_{r,2100}$ on vastava piirkondliku heiteraja muutusest tulenev globaalse keskmise temperatuuri erinevus aastal 2100. Kui $K_{inv,r}$ on esitatud miljardites eurodes ja $\Delta T_{r,2100}$ kraadides, saadakse tulemus miljardites eurodes ühe kraadi kohta. Tabelis L5.6 esitatakse sama väärtus ka trl €/°C kujul.

Tabel L5.6 Kulubaaside ja temperatuuriühiku maksumuse kontroll

Piirkond ja kuluraam	Kulubaas (mld €)	ΔT (°C)	K ΔT (trl €/°C)	K ΔT (mld €/m°C)
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2050	13 320	0,017183	775,185	775,185
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2040	7130	0,017183	414,945	414,945
EL koguraam koos transpordiga, 2031–2050	30 710	0,017183	1787,232	1787,232
Eesti põhikulubaas MIN	3,7195	0,000060	61,992	61,992
Eesti põhikulubaas MAX	5,1607	0,000060	86,012	86,012
Eesti laiendatud kontrollkulubaas	7,5607	0,000060	126,012	126,012

Märkus. Euroopa Liidu kulubaasi allikas on Euroopa Komisjoni SWD(2024) 63 final tabel 26 [35]. Eesti kulubaasi allikas on Kliimaministeeriumi elektrivarustuse investeeringute majandusliku mõju analüüs [36]. Temperatuuriühiku maksumused on autori arvutused kolmanda peatüki temperatuuritulemuste põhjal.

L5.8 Töös kasutatavate väärtuste koond

Põhitöös kasutatakse järgmisi kuluväärtusi. Nende muutmise eeldaks neljanda peatüki arvutuste, tabelite ja järelduste uuesti kontrollimist.

Tabel L5.7 Lõplikult lukustatud kuluväärtused

Näitaja	Lukustatud väärtus	Staatuse põhitoos
Euroopa Liidu põhikulubaas	13 320 mld €	Kasutatakse põhiarvutuses ja kulu/kahju suhtes
Euroopa Liidu koguraam koos transpordiga	30 710 mld €	Kasutatakse ainult laiendatud kontrollina
Eesti põhikulubaas MIN	3,7195 mld €	Kasutatakse Eesti temperatuuriühiku maksumuse alumise kuluna
Eesti põhikulubaas MAX	5,1607 mld €	Kasutatakse Eesti temperatuuriühiku maksumuse ülemise põhikuluna
Eesti laiendatud kontrollkulubaas	7,5607 mld €	Kasutatakse ainult laiendatud kontrollina

Märkus. Autori koostatud lisa 5 lukustatud kuluväärtuste koondina. Väärtuste kasutus põhitoos on kirjeldatud alapeatükkides 4.3–4.5.

L5.9 Kokkuvõte

Lisa 5 lukustab põhitoos kasutatavad kulubaasid ja nende arvutusliku tuletuse. Euroopa Liidu põhikulubaas on 13 320 mld € ning see pärineb Euroopa Komisjoni SWD(2024) 63 final tabeli 26 S3 stsenaariumi reast „Total excluding transport“. Euroopa Liidu koguraam koos transpordiga on 30 710 mld € ja seda kasutatakse ainult laiendatud kontrollina.

Eesti põhikulubaas on 3,7195–5,1607 mld € ning see kirjeldab ENMAK 2035 elektrivarustuse raamistikus elektritootmise ja salvestuse investeeringukulu. Võrgu ja välisühenduste kuni 2,4 mld € lisakomponenti ei liideta põhivahemikku, vaid kasutatakse ainult laiendatud kontrollina. Eesti laiendatud kontrollkulubaas on 7,5607 mld €.

Kulubaaside lukustamine tagab, et põhitoo rahalised tulemused on jälgitavad sama allikaseose, süsteemiipiiri, perioodi ja hinnataseme järgi. Eesti ja Euroopa Liidu kulubaase ei kasutata omavahelise paremusjärjestuse koostamiseks, sest need ei ole samas süsteemiipiiris.

Märkus. Käesolevas lisa kasutatud viitenumbrid vastavad magistritöö põhiteksti kasutatud kirjanduse loetelule. Lisa eesmärk on dokumenteerida PESETA IV allikaväärtuste, kontrollkoefitsientide, temperatuurimõjule tehtud teisenduse, ajaprofiili ja kulu/kahju suhte arvutuskäik.

L6.1 Lisa eesmärk

Käesolev lisa dokumenteerib, kuidas PESETA IV allikaväärtustest tuletatakse töö Euroopa Liidu temperatuurimõjule vastav välditava kliimakahju diskonteerimata kontrollsumma. Lisa ei loo uut kliimakahju mudelit ega marginaalset kahjufunktsiooni. Tegemist on autori arvutusliku teisendusega, mille eesmärk on kontrollida, kas Euroopa Liidu CO₂-heiteraja muutusest tuleneva temperatuurimõju suurusjärgule vastav kirjanduspõhine kontrollsumma ja valitud investeringuvajadus paiknevad samas rahalises suurusjärgus.

Kontrollraam on piiratud Euroopa piirkonnale suunatud PESETA IV valitud mõjukategooriatega. PESETA IV väärtusi ei käsitata kogu Euroopa kliimakahju täieliku hinnanguna ning neid ei kasutata Eesti kohta eraldi kulu/kahju suhte arvutamiseks, sest töös ei kasutata Eesti või Eesti piirkonna kohta sama süsteemipiiriga kliimakahju koefitsienti [31], [32], [47], [48].

L6.2 Kasutatavad sisendväärtused

Arvutus kasutab kolme sisendkihti: PESETA IV aastaseid heaolukao väärtusi, töö Euroopa Liidu P50 temperatuurimõju ning Euroopa Liidu valitud kulubaase. Kõik rahalised väärtused esitatakse miljardites eurodes. PESETA IV-põhine kontrollsumma on diskonteerimata ja seda kasutatakse ainult suurusjärgulise võrdlusraamina.

Tabel L6.1 Lisa 6 arvutustes kasutatavad sisendid

Sisend	Kasutatud väärtus	Ühik	Kasutus lisas
Euroopa Liidu temperatuurimõju	0,017183	°C	FaIR-põhise töövoo P50 temperatuurimõju, millele PESETA IV kontrollkoefitsiendid teisendatakse.
PESETA IV heaolukadu ilma inimeste suremuse rahalise arvestamiseta	6; 18; 54	mld €/a	Kontrollkoefitsientide tuletamine 1,5; 2,0; 3,0 °C soojenemistasemete põhjal.
PESETA IV heaolukadu koos inimeste suremuse rahalise arvestamisega	42; 83; 175	mld €/a	Kontrollkoefitsientide tuletamine 1,5; 2,0; 3,0 °C soojenemistasemete põhjal.
Kontrollperiood	2026–2100 ehk 75	a	Diskonteerimata perioodisumma arvutamine.
Euroopa Liidu kulubaasid	7130; 13 320; 30 710	mld €	Suhtarvude ja tasakaalupunkti kontrolli arvutamine.

Märkus. PESETA IV väärtused on võetud põhitekstis kasutatud JRC PESETA IV allikaväärtustest [47]. Euroopa Liidu kulubaasid on dokumenteeritud lisas 5 ja põhinevad Euroopa Komisjoni SWD(2024) 63 final tabelil 26 [35].

L6.3 PESETA IV kontrollkoefitsientide tuletamine

Kontrollkoefitsient näitab, kui suur on PESETA IV valitud mõjukategooriate aastase heaolukao muutus ühe globaalse soojenemise kraadi kohta. Koefitsient tuletatakse kahe soojenemistaseme vahelise kahju muutuse ja temperatuurimuutuse suhtena.

$$k_{\text{PESETA}} = \frac{D_2 - D_1}{T_2 - T_1} \quad (\text{L6.1})$$

KUS k_{PESETA} on PESETA IV-põhine kontrollkoefitsient ühikus mld €/°C/a, D_1 ja D_2 on PESETA IV aastased kahjuväärtused ühikus mld €/a ning T_1 ja T_2 on vastavad globaalse soojenemise tasemed ühikus °C.

Tabel L6.2 PESETA IV-põhised kontrollkoefitsiendid

Raam	1,5–2,0 °C (mld €/°C/a)	2,0–3,0 °C (mld €/°C/a)	Kontrollvahemik (mld €/°C/a)
Ilma suremuse rahalise arvestamiseta	24	36	24–36
Koos suremuse rahalise arvestamisega	82	92	82–92

Märkus. Koefitsiendid on autori arvutused PESETA IV allikaväärtuste põhjal [47]. Kontrollkoefitsient ei ole PESETA IV enda valmiskujul esitatud universaalne kahjufunktsioon.

L6.4 Teisendus töö temperatuurimõjule

Euroopa Liidu temperatuurimõjule vastav aastane PESETA IV-põhine kontrollväärtus

saadakse kontrollkoefitsiendi ja Euroopa Liidu P50 temperatuurimõju korrutisena.

$$D_{\text{aasta,EL}} = k_{\text{PESETA}} \cdot \Delta T_{\text{EL},2100} \quad (\text{L6.2})$$

kus $D_{\text{aasta,EL}}$ on aastane kontrollväärtus ühikus mld €/a, k_{PESETA} on PESETA IV-põhine kontrollkoefitsient ühikus mld €/°C/a ning $\Delta T_{\text{EL},2100}$ on Euroopa Liidu CO₂-heiteraja muutusest tulenev temperatuurimõju ühikus °C.

Tabel L6.3 Euroopa Liidu temperatuurimõjule vastav aastane kontrollväärtus

Raam	Koefitsient (mld €/°C/a)	Arvutus	Aastane kontrollväärtus (mld €/a)
Ilma suremuse rahalise arvestamiseta	24–36	$24 \cdot 0,017183$ kuni $36 \cdot 0,017183$	0,412–0,619
Koos suremuse rahalise arvestamisega	82–92	$82 \cdot 0,017183$ kuni $92 \cdot 0,017183$	1,409–1,581

Märkus. Väärtused on autori arvutused tabelis L6.2 esitatud kontrollkoefitsientide ja Euroopa Liidu P50 temperatuurimõju põhjal. Arvutusloogika on kirjeldatud põhitöö alapeatükis 4.8.

L6.5 Diskonteerimata kontrollsumma ajaprofiil

Töös kasutatakse kahte lihtsat ajaprofiili. Püsitaseme profiil eeldab, et lõppväärtusega võrdne aastane kontrollväärtus kehtib kogu perioodil 2026–2100. Lineaarne profiil eeldab, et kontrollväärtus kasvab nullist lõppväärtuseni ning perioodisumma on püsitaseme summast poole väiksem. Mõlemad variandid on diskonteerimata kontrollsummad.

$$D_{\text{püsi,EL}} = D_{\text{aasta,EL}} \cdot 75 \quad (\text{L6.3})$$

$$D_{\text{lineaarne,EL}} = D_{\text{aasta,EL}} \cdot 75 \cdot 0,5 \quad (\text{L6.4})$$

Tabel L6.4 PESETA IV kontrollsumma ajaprofiili mõju

PESETA IV kontrollsumma	Püsitase 2026–2100 (mld €)	Lineaarne profiil 2026–2100 (mld €)	Tõlgendus
Ilma suremuse rahalise arvestamiseta	30,9–46,4	15,5–23,2	Lineaarne profiil vähendab kontrollsummat poole võrra.
Koos suremuse rahalise arvestamisega	105,7–118,6	52,8–59,3	Lineaarne profiil vähendab kontrollsummat poole võrra.

Märkus. Väärtused on autori arvutused tabeli L6.3 aastaste kontrollväärtuste põhjal. Ajaprofiili kontroll ei ole dünaamiline kliimakahju ajamudel.

L6.6 Investeeringuvajaduse ja PESETA IV kontrollsumma suhe

Euroopa Liidu investeeringuvajaduse ja PESETA IV-põhise kontrollsumma suhe näitab, mitu korda ületab valitud kulubaas sama temperatuurimuutuse suurusjärgule vastavat diskonteerimata kontrollsummat. Suhe ei ole kogu kliimapoliitika kulu-tulu suhe.

$$R_{K/D} = \frac{K_{inv,EL}}{D_{PESETA}} \quad (L6.5)$$

kus $R_{K/D}$ on investeeringuvajaduse ja PESETA IV kontrollsumma suhe, $K_{inv,EL}$ on valitud Euroopa Liidu investeeringuvajaduse raam ühikus mld € ning D_{PESETA} on töö temperatuurimõjule vastav PESETA IV-põhine diskonteerimata kontrollsumma ühikus mld €.

Tabel L6.5 Euroopa Liidu investeeringuvajaduse ja PESETA IV kontrollsumma suhe

Kuluraam	PESETA IV kontrollsumma	Püstitaseme suhe (korda)	Lineaarse ajaprofiili suhe (korda)
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2050	Ilma suremuse rahalise arvestamiseta	287,1–430,7	574,2–861,3
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2050	Koos suremuse rahalise arvestamisega	112,3–126,0	224,7–252,1
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2040	Ilma suremuse rahalise arvestamiseta	153,7–230,5	307,4–461,0
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2040	Koos suremuse rahalise arvestamisega	60,1–67,5	120,3–134,9
EL koguraam koos transpordiga, 2031–2050	Ilma suremuse rahalise arvestamiseta	661,9–992,9	1323,9–1985,8
EL koguraam koos transpordiga, 2031–2050	Koos suremuse rahalise arvestamisega	259,0–290,6	518,0–581,2

Märkus. Suhtarvud on autori arvutused Euroopa Komisjoni kulubaaside [35], PESETA IV allikaväärtuste [47] ja Euroopa Liidu FaIR-põhise töövoo P50 temperatuurimõju põhjal. Tulemused on ümardatud ühe kümnendkohani.

L6.7 Tasakaalupunkti kontroll

Tasakaalupunkti kontroll tõlgendab sama suhtarvu tundlikkuskontrollina: kui palju peaks PESETA IV-põhine kontrollsumma suurenema või valitud investeeringuvajadus vähenema, et jõuda ligikaudu tasakaalupunkti. See ei lisa uut kahjufunktsiooni, vaid

esitab suhte robustsuskontrollina.

$$B = \frac{K_{inv,EL}}{D_{PESETA}} \quad (L6.6)$$

kus B on tasakaalutegur, $K_{inv,EL}$ on valitud Euroopa Liidu investeringuvajaduse kulubaas ning D_{PESETA} on vastav PESETA IV-põhine kontrollsumma.

Tabel L6.6 PESETA IV-põhine tasakaalupunkti robustsuskontroll

Kuluraam	Madalaim tasakaalutegur (korda)	Robustsusvahemik (korda)	Tõlgendus
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2050	112,3	112,3–861,3	Kontrollsumma peaks suurenema vähemalt ligikaudu 112 korda.
EL energiasüsteem ilma transpordita, 2031–2040	60,1	60,1–461,0	Kontrollsumma peaks suurenema vähemalt ligikaudu 60 korda.
EL koguraam koos transpordiga, 2031–2050	259,0	259,0–1985,8	Kontrollsumma peaks suurenema vähemalt ligikaudu 259 korda.

Märkus. Tasakaalutegurid on autori arvutused tabeli L6.5 suhtarvude põhjal. Robustsuskontrolli tõlgendus on kirjeldatud põhitöö alapeatükis 4.11.

Kõige soodsamas vaadeldud variandis kasutatakse lühemat Euroopa Liidu energiasüsteemi investeringuvajaduse perioodi 2031–2040, püstitaseme ajaprofiili ning inimeste suremuse rahalist väärtustamist sisaldavat PESETA IV kontrollsummat. Ka selles variandis peaks kontrollsumma suurenema ligikaudu 60 korda, et jõuda investeringuvajadusega samasse suurusjärku.

L6.8 Eesti kulu/kahju suhte arvutamise piirang

Eesti kohta arvutatakse põhitöös temperatuurimõju ja temperatuuriühiku maksumus, kuid PESETA IV-põhist kulu/kahju suhet ei arvutata. Piirang ei tulene Eesti temperatuurimõju või kulubaasi puudumisest, vaid sobiva sama süsteemi piiriga Eesti või Eesti piirkonna kliimakahju koefitsiendi puudumisest. PESETA IV väärtused on Euroopa piirkonna valitud mõjukategooriate kontrollraam ning neid ei saa otse teisendada Eesti eraldi välditava kliimakahju kontrollsummaks [31], [32], [47], [48].

L6.9 Kokkuvõte

Lisa 6 dokumenteerib PESETA IV allikaväärtuste teisendamise töö Euroopa Liidu temperatuurimõjule. PESETA IV väärtustest tuletatud kontrollkoefitsientide põhjal on Euroopa Liidu P50 temperatuurimõjule 0,017183 °C vastav aastane kontrollväärtus 0,412–1,581 mld €/a. Selle põhjal on püstitaseme diskonteerimata kontrollsumma

perioodil 2026–2100 vahemikus 30,9–118,6 mld € ning lineaarse ajaprofiili kontrollsumma vahemikus 15,5–59,3 mld €.

Euroopa Liidu põhikuluraamis, kus kasutatakse energiasüsteemi investeeringuvajadust ilma transpordita perioodil 2031–2050, jääb investeeringuvajaduse ja PESETA IV kontrollsumma suhe püsisaseme korral vahemikku 112,3–430,7 ning lineaarse ajaprofiili korral vahemikku 224,7–861,3. Seetõttu ei paikne valitud investeeringuvajadus ja PESETA IV-põhine kontrollsumma käesoleva töö piiratud süsteemipiiris samas rahalises suurusjärgus.